

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung

Masterthese

Eltern-Kind-Gruppen in der heilpädagogischen Früherziehung – eine Möglichkeit zur Elternstärkung?

**Eine Analyse am Beispiel einer Gruppe
von Eltern mit Kindern mit Down-Syndrom**

Eingereicht von: Agnes Bärtsch

Begleitung: Susanne Kofmel

07. Juni 2013

Dank

Von der ersten Idee bis zur Fertigstellung dieser Arbeit waren mir verschiedene Menschen wertvolle Gesprächspartnerinnen und -partner. An dieser Stelle möchte ich allen danken, die zur vorliegenden Arbeit beigetragen und mich unterstützt haben. Besonders danke ich:

- den vier Elternpaaren für ihre Bereitschaft für ein Interview und für ihre Offenheit im Gespräch
- den Früherzieherinnen Ulla Vilhelmsen, Erika Moor und Petra Wenger für die Vermittlung der Kontakte zu den Eltern und für ihre Informationen zur Organisation dieser Gruppe
- der stiftungNETZ , insbesondere der Geschäftsleiterin, Denise Eng, und der Zweigstellenleiterin, Andrea Pfister, für ihr Interesse und für ihre Unterstützung
- Susanne Kofmel von der Hochschule für Heilpädagogik Zürich für die fachlichen Anregungen und die Begleitung dieser Arbeit
- meiner Familie für ihr Verständnis und für ihren Rückhalt

Abstract

In der heilpädagogischen Früherziehung ist die Stärkung der Eltern für die Förderung der kindlichen Entwicklung von zentraler Bedeutung. Welche Potenziale zur Elternstärkung bieten Eltern-Kind-Gruppen? Dieser Frage wird am Beispiel der Gruppe von Eltern und Kindern mit Down-Syndrom bei der stiftungNETZ nachgegangen. An der Gruppe nehmen sechs Mütter mit ihren Kindern teil. Mit vier Elternpaaren wurde ein qualitatives Interview durchgeführt. Die kategorienbasierte Auswertung zeigt, dass die leitenden Früherzieherinnen eine wichtige Funktion haben. Sie betreuen die Kinder und stehen für Fragen der Mütter zur Verfügung. Dies gibt den Müttern Entlastung und Bestätigung, ermöglicht ihnen Erfahrungsaustausch und Vernetzung. Die Unterstützung durch diese Gruppe hat eine nachhaltige Wirkung auch auf die ganze Familie, was zur Stärkung ihres Kohärenzgefühls und ihrer Resilienz beiträgt.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	1
1.1	Fragestellung	2
1.2	Aufbau der Arbeit	2
2.	Theoretische Grundlagen	3
2.1	Situation von Eltern mit einem Kind mit einer Behinderung	3
2.1.1	Belastungen	4
2.1.2	Bewältigungsprozesse	6
2.2	Eltern mit einem Kind mit Down-Syndrom	7
2.2.1	Zum Begriff Down-Syndrom	7
2.2.2	Spezifische Aspekte der familiären Situation	9
2.3	Elternstärkung	11
2.3.1	Begriffsklärung	11
2.3.2	Familienresilienz	12
2.3.3	Familienkohärenz	14
2.4	Soziale Netzwerke	17
2.4.1	Begriffsklärung	17
2.4.2	Unterstützung durch soziale Netzwerke	18
2.4.3	Selbsthilfegruppen	20
2.4.4	Eltern-Kind-Gruppen mit fachlicher Leitung	22
2.5	Zusammenfassung	24
3.	Methodenbeschrieb	25
3.1	Fragestellung in Bezug auf den Forschungsstand	25
3.2	Forschungsdesign: Einzelfallanalyse	26
3.2.1	Zentrale Prinzipien qualitativer Sozialforschung	27
3.2.2	Gütekriterien	28
3.3	Untersuchungsverfahren	28
3.3.1	Datenerhebung	29
3.3.2	Datenaufbereitung	32
3.3.3	Datenauswertung	33
4.	Forschungsergebnisse	34
4.1	Beschreibung der Eltern-Kind-Gruppe	34
4.2	Familiäre Situation der befragten Eltern	35
4.3	Ergebnisse aus den Elterngesprächen	36
4.3.1	Wohlbefinden des Kindes	37
4.3.2	Kontakt mit anderen Eltern	40
4.3.3	Bedeutung der fachlichen Leitung	44
4.3.4	Erfahrungen mit anderen Gruppen / anderen Kontakten	48
4.3.5	Aussagehäufigkeiten zu einzelnen Kategorien	52
4.4	Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse	53
5.	Diskussion	54
5.1	Reflexion der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellung	54
5.2	Schlussfolgerungen	59
5.3	Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens	61
5.4	Ausblick	62
6.	Literaturverzeichnis	64

1. Einleitung

Neben der individuellen Förderung des Kindes mit Behinderung, mit Entwicklungsverzögerung oder -gefährdung ist die Elternarbeit in der heilpädagogischen Früherziehung von zentraler Bedeutung. Ein wesentlicher Aspekt der Elternarbeit sind die Stärkung der elterlichen Ressourcen und Kompetenzen sowie die Unterstützung der Autonomie der Familie mit dem Ziel, die Chancengerechtigkeit zu erhöhen und die Integration in die Gesellschaft zu erleichtern (Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher (BVF), 2011). In der Praxis bestehen verschiedene Methoden für die individuelle Elternarbeit wie beispielsweise die Vermittlung von Entwicklungsinformationen, systemische und lösungsorientierte Kurzzeitberatungen oder etwa der Einbezug der videobasierten Beratung nach der Marte-Meo-Methode (Aarts, 2002). Weitere Möglichkeiten der Elternunterstützung bieten auch Angebote von Gesprächsgruppen mit Eltern zu verschiedenen Themen im Umgang mit ihren Kindern. In der Forschung wird verschiedentlich belegt, dass diese ressourcenorientierte Unterstützung wesentlich zur Bewältigung der Herausforderungen der Eltern mit einem Kind mit Entwicklungsverzögerung, -gefährdung oder mit Behinderung beitragen. Diese Unterstützung wirkt sich auch positiv auf die Eltern-Kind-Beziehung und auf die kindliche Entwicklung aus. Eine elementare Bedeutung zur Stärkung der elterlichen Ressourcen hat auch die soziale Unterstützung durch Freunde, Bekannte und vor allem durch andere betroffene Eltern (Eckert, 2008, 2012; Hintermair, 2002; Retzlaff, 2010; Sarimski 2009, 2012).

Eltern von Kindern mit einer Behinderung haben es im Allgemeinen schwerer, soziale Kontakte zu pflegen und von den Angeboten am Wohnort wie Spielgruppen, Eltern-Kind-Treffs und öffentlichen Spielplätzen zu profitieren als andere Eltern. Sie sind stärker auf sich allein gestellt und leben oft auch isoliert. Der Alltag mit einem Kind mit einer Behinderung bringt verschiedene Verunsicherungen und viele Zusatzaufgaben mit sich. Die Kommunikation mit dem Kind ist oft erschwert und erfordert spezifische elterliche Kompetenzen und Fähigkeiten. Gerade diese Eltern sind jedoch umso mehr auf Kontakte, auf Unterstützung, auf Möglichkeiten des Erfahrungsaustausches und auf ein Zugehörigkeitsgefühl angewiesen. Eltern-Kind-Gruppen im Rahmen der heilpädagogischen Früherziehung könnten deshalb einem Bedürfnis der Eltern entsprechen und das Potenzial bieten, die teilnehmenden Eltern und ihre Kinder miteinander zu vernetzen, den Erfahrungsaustausch anzuregen und ihr Kompetenzgefühl zu stärken. Dies ist der Ausgangspunkt für die vorliegende Masterarbeit. Es geht darum, Möglichkeiten zur sozialen Unterstützung durch Eltern-Kind-Gruppen auszuloten und deren stärkende Wirkung auf die Eltern zu untersuchen. Das Ziel dabei ist nicht eine umfassende und abschliessende Auseinandersetzung mit dieser Thematik, sondern einige Facetten ausleuchten zu können.

Im September 2011 hat der BVF die Angebote, Projekte und Visionen in der heilpädagogischen Früherziehung und im Frühbereich mit Beteiligung der heilpädagogischen Früherziehung mittels einer Umfrage bei allen Früherziehungsstellen der Deutschschweiz und der Westschweiz zusammengestellt (Koller Stuber & Eisner-Binkert, 2011). Aus den 15 Rückmeldungen der Früherziehungsstellen der Deutschschweiz resultierte, dass die Mehrheit der Tätigkeiten im Bereich der Kernaufgabe, d.h. der Einzelarbeit mit dem Kind in seinem familiären Umfeld mit Einbezug der Eltern, liegt. Wichtige Aufgabenbereiche sind zudem die interdisziplinäre Netzwerkarbeit. In Planung sind vermehrte Angebote im Bereich der Prävention sowie Beratungs- und Bildungsangebote für andere Fachpersonen im Frühbereich wie Spielgruppen und Kitas. Eltern-Kind-Gruppen werden gemäss dieser Umfrage lediglich bei etwa zwei oder drei Früherziehungsstellen regelmässig angeboten. Darunter ist auch die Gruppe von Eltern mit Kindern mit Down-Syndrom bei der stiftungNETZ, heilpädagogischer Dienst im Kanton Aargau. Am Beispiel dieser Eltern-Kind-Gruppe soll nachfolgend analysiert werden, über welche Potenziale zur Elternstärkung dieses Angebot verfügt.

1.1 Fragestellung

In dieser Arbeit geht es darum, dem Thema Eltern-Kind-Gruppen als Angebot in der heilpädagogischen Früherziehung nachzugehen. Es sollen die verschiedenen Aspekte dieser Form der Elternarbeit aufgezeigt sowie Schwerpunkte beleuchtet werden, die für Angebote in der Früherziehung relevant sein könnten. Dieses Thema soll aus der Perspektive der Eltern und unter dem Fokus der Ressourcenstärkung betrachtet werden. Auf diesem Hintergrund stellen sich folgende Fragen:

- Bieten Eltern-Kind-Gruppen in der heilpädagogischen Früherziehung Möglichkeiten zur Elternstärkung?
- Über welche Potenziale zur Elternstärkung verfügen sie?
- Welche Voraussetzungen braucht es, damit die teilnehmenden Eltern die Erfahrungen in der Gruppe als stärkend erleben bzw. als Ressource nutzen können?

1.2 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist in fünf Kapitel unterteilt und umfasst einen theoretischen und einen empirischen Teil. In Kapitel 2 werden Grundlagen aus der Theorie und empirische Forschungsergebnisse aus der Literatur dargestellt. Im Sinne eines Überblicks wird zuerst die Lebenssituation von Familien mit einem Kind mit Behinderung im Allgemeinen beschrieben. Anschliessend wird aufgezeigt, mit welchen spezifischen Herausforderungen Familien mit einem Kind mit Down-Syndrom konfrontiert sind. Im Zentrum dieser Arbeit stehen die Auswirkungen von sozialer Unterstützung insbesondere von Eltern-Kind-Gruppen auf das Kom-

petenzerleben der Eltern. Es werden deshalb Konzepte der Familienresilienz und der Familienkohärenz beleuchtet, die Effekte von sozialen Netzwerken ausgeführt und vornehmlich die Möglichkeiten zur Elternstärkung durch Selbsthilfegruppen dargestellt. In Kapitel 3 wird das methodische Vorgehen der vorliegenden Untersuchung dokumentiert und begründet sowie die Datenerhebung und die Auswertung beschrieben. Die wichtigsten Ergebnisse dieser Einzelfallstudie werden fallübergreifend und kategorienbasiert in Kapitel 4 dargestellt. Schliesslich erfolgen in Kapitel 5 die Reflexion der Forschungsergebnisse und die Beantwortung der Fragestellung. In den Schlussfolgerungen werden mögliche Konsequenzen aus dieser Untersuchung für die Praxis der heilpädagogischen Früherziehung abgeleitet und weitere Entwicklungsansätze zur sozialen Unterstützung durch Eltern-Kind-Gruppen skizziert.

2. Theoretische Grundlagen

Für die vorliegende Untersuchung werden vier Themenbereiche als relevante Theoriegrundlage berücksichtigt. Als Einstieg erfolgt eine Übersicht über die Situation von Eltern eines Kindes mit einer Behinderung im Allgemeinen. Da der Untersuchungsgegenstand Eltern eines Kindes mit Down-Syndrom sind, werden die spezifischen Aspekte dieser familiären Anforderungen beleuchtet. Zum Thema Elternstärkung werden die Theorien und Konzepte der Familienresilienz und des Familienkohärenzgefühls ausführlich dargestellt. Im letzten Teil dieses Kapitels werden Möglichkeiten der sozialen Unterstützung durch die sekundäre Netzwerkebene aufgezeigt. Insbesondere wird Konzeptualisierungen von fachlich geleiteten Eltern-Kind-Gruppen nachgegangen.

2.1 Situation von Eltern mit einem Kind mit einer Behinderung

Durch die Auseinandersetzung mit der Literatur und verschiedenen empirischen Studien wird deutlich, dass die Themenschwerpunkte und die besonderen Herausforderungen der Eltern auch bei unterschiedlichen Behinderungsarten im Kern vergleichbar sind. Die Eltern von Kindern mit einer Behinderung sind mit vielfältigen Verunsicherungen konfrontiert. Die Mitteilung der Diagnose einer dauerhaften Behinderung ihres Kindes hat zur Folge, dass die Lebenssituation der Eltern und ihre Perspektiven abrupt verändert werden. Sie sind auf der persönlichen Ebene gefordert, sich mit den veränderten Bedingungen und mit den Besonderheiten des Kindes auseinanderzusetzen. Zusätzlich verstärkt werden diese Verunsicherungen durch Widersprüche im Gesellschaftssystem. Einerseits steht ein breites Angebot an Teilhabe- und Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung zur Verfügung. Auf der anderen Seite besteht eine starke gesellschaftliche Leistungsorientierung, die für Behinderungen wenig Akzeptanz vermitteln. Der Druck auf Familien, die mit einem Kind mit einer Behinderung zusammenleben, nimmt durch Entwicklungen der Gentechnologie und

neuen Selektionstechniken im frühen Stadium der Schwangerschaft zu. Diese Situation verschärft sich angesichts der anhaltenden Krise der öffentlichen Finanzen (Eckert, 2012; Seifert, 2003; Praschak, 2003; Sarimski, 2009; Wilken, 1999). Dieser gesellschaftliche Hintergrund wirkt sich auf die Rollenfindung als Eltern von einem Kind mit einer Behinderung einschneidend aus wie Wilken formuliert: „Eltern eines behinderten Kindes zu sein ist abweichend, unerwartet und unerwünscht und kann tiefgreifende Krisen auslösen“ (1999, S. 10). Für eine differenzierte Auseinandersetzung mit der Situation von Familien mit einem Kind mit einer Behinderung müssen verschiedene Aspekte berücksichtigt werden. Nachfolgend wird ein Überblick über die wesentlichen Faktoren auf den unterschiedlichen Ebenen aufgezeigt, die die Situation von Familien mit einem Kind mit Behinderung beeinflussen.

2.1.1 Belastungen

Die besonderen Bedürfnisse eines Kindes, die durch seine Behinderung hervorgerufen werden, stellen aussergewöhnliche Anforderungen an die Eltern und schränken gleichzeitig die Möglichkeiten von ausserfamiliärer Betreuung ein. Der Familienalltag ist zudem geprägt von vielen Kontakten und Terminen mit medizinischen und therapeutischen Fachleuten und erfordert von den Eltern eine gute Organisationsfähigkeit (Eckert, 2012, S. 6; Sarimski, 2009). Die eigenen Bedürfnisse der Eltern werden dadurch oft zurückgestellt, was vor allem bei den Müttern, die in der Regel hauptsächlich für die Kinderbetreuung zuständig sind, zu Erschöpfungszuständen führen kann (Retzlaff, 2010, S. 53; Sarimski, 2009).

Das Zusammenleben mit einem Kind mit einer Behinderung bringt häufig auch eine deutliche Veränderung der sozialen Beziehungen mit sich. Einerseits verdichten sich die Kontakte, andererseits setzen die Eltern andere Schwerpunkte. In den Vordergrund treten für viele ein engerer Austausch mit gleichgesinnten Familien zum Beispiel in Elternvereinigungen oder Selbsthilfegruppen (Kapitel 2.4.). Raila (2012) weist in ihrer Untersuchung mit 932 Familien mit einem Kind mit einer Behinderung aus, dass 66% der Eltern angeben, dass Ausgrenzungserfahrungen für sie die schwierigste Auswirkung der Behinderung sind. Eine markante Veränderung erleben die Familien vor allem auch in Bezug auf Kontakte zu verschiedenen medizinischen und therapeutischen Fachleuten. Diese bestehen oft ab den ersten Lebensmonaten und häufig für einen langen Zeitraum. Im Gegensatz zu anderen sozialen Beziehungen können diese Kontakte nur eingeschränkt selbstbestimmt gewählt werden, was für die Eltern eine erhebliche Abhängigkeit bedeutet (Eckert, 2012; Heckmann, 2004; Retzlaff, 2010; Sarimski, 2009).

In der Stressforschung wird die Behinderung eines Kindes für eine Familie im Allgemeinen als hoch stressgefährdeter Faktor und als erhebliche Belastung verstanden (Burr & Klein,

Perrez et al.; zitiert nach Eckert, 2012, S. 15). Dieser lineare Zusammenhang von Ursache und Wirkung muss jedoch relativiert und differenziert werden. Für die Einschätzung der familiären Belastungen ist der Einbezug der Perspektive der Eltern und ihrer subjektiven Wahrnehmung wesentlich (Eckert, 2012, S. 15; Sarimski, 2009, S. 169).

Ein bedeutsamer Prädiktor für den Grad der subjektiven Belastung von Eltern ist die Ausprägung der kindlichen Verhaltensauffälligkeiten. Je intensiver und umfassender die Schwierigkeiten des Kindes sind, umso mehr sind die Eltern auch psychisch belastet. Beeinflussend ist zudem, in welchem Masse die Beziehungsgestaltung oder die Versorgung des Kindes erschwert ist (Sarimski, 2009, S. 165 ff.). Eckert (2012, S. 94) konnte in seiner Untersuchung über Ressourcen und Bedürfnisse von Eltern mit Kindern mit einer Behinderung aufzeigen, dass Eltern eines Kindes mit stärkeren Verhaltensauffälligkeiten einerseits ein hohes Stresserleben und andererseits vermehrt Bedürfnisse nach Entlastung und nach Beratung äussern. Dabei haben insbesondere Eltern von Kindern mit einer geistigen Behinderung höhere Bedürfniswerte nach Entlastung als die Eltern von Kindern mit einer anderen Behinderungsform (ebd., S. 95). Als Orientierungshilfe in der Auseinandersetzung mit auftretenden Belastungen können in Anlehnung an Eckert (2012, S. 17) mögliche Auswirkungen auf vier Ebenen beschrieben werden.

Tabelle 1: Auswirkungen der Belastungen auf vier Ebenen

<p><u>Eltern-Kind-Beziehung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Erschwerte Bedingungen für Beziehungsaufbau und -pflege infolge fehlender Sprache oder eingeschränkter Kommunikationsmöglichkeiten des Kindes • Besonderer Betreuungs-, Pflege- und Erziehungsbedarfs des Kindes • Umgang mit Verhaltensbesonderheiten des Kindes wie Unruhe, Essprobleme, Schlafstörungen, Aggressivität 	<p><u>Familiäre Alltags- u. Beziehungsgestaltung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Anforderungen an Zeitmanagement • Mangel an Freiräumen für Paarbeziehung und Geschwisterkinder • Hohe Anforderungen an Gestaltung von Kommunikations- und Interaktionsstrukturen für die ganze Familie.
<p><u>Emotionale Befindlichkeit der Eltern</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sorge um Zukunft des Kindes • Nachdenken über Behinderung: ambivalente Gefühle zwischen Ablehnung und Akzeptanz, zwischen Sinn- und Schuldfragen • Zweifel an eigener Handlungsfähigkeit und persönlichen Kompetenzen • Vernachlässigung eigener Bedürfnisse und Interessen 	<p><u>Ausserfamiliäre Kontakte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Konfrontation mit öffentlichen Reaktionen auf die Behinderung des Kindes • Erfahrungen von fehlender Anerkennung, Achtung und Unterstützungsbereitschaft im sozialen Umfeld • Abnahme von sozialen Kontakten • Erschwerter Zugang zu benötigten institutionellen Hilfsangeboten • Unbefriedigende Gestaltung des Kontaktes zu Fachleuten

Eigene Darstellung (vgl. Eckert, 2012, S. 17)

2.1.2 Bewältigungsprozesse

Die möglichen Auswirkungen der Belastungen auf den vier Ebenen (Tabelle 1) verdeutlichen, wie komplex die Herausforderungen für Eltern sind, die durch die Behinderung eines Kindes an sie gestellt werden. Aus der empirischen Forschung lässt sich ableiten, dass sich die Behinderung eines Kindes nicht in jedem Fall belastend auf die psychische Stabilität der Eltern und die familiäre Situation auswirkt. Das subjektive Erleben von Eltern wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst wie beispielsweise durch die Behinderung an sich, durch das Verhalten und die Bedürfnisse des Kindes, durch die Bewältigungskräfte der einzelnen Familienmitglieder sowie durch die sozialen Ressourcen (Sarimski, 2009, S. 165 f.).

Wilken (1999, S. 10) hebt hervor, dass ein Gelingen dieser besonderen Herausforderungen im Zusammenleben mit einem Kind mit Behinderung weniger von der Behinderung des betroffenen Kindes abhängt, als vielmehr von den familiären Fähigkeiten, ihre Lebensbedingungen eigenaktiv zu gestalten und für sich Normen und Werte unabhängig von gesellschaftlichen Bedingungen zu interpretieren. Als wichtig wird zudem die Einbindung der Familie in positive verwandtschaftliche und freundschaftliche Beziehungen und eine erlebte Akzeptanz im nachbarschaftlichen Umfeld und in der Öffentlichkeit betrachtet. Auch Hinze (1991, S. 15) erwähnt, dass dieser Prozess der Auseinandersetzung weitgehend auch beeinflusst wird vom Verhalten von Angehörigen, Freunden und Bekannten, von Fachleuten sowie anderen betroffenen Menschen gegenüber der Behinderung des Kindes.

Für die differenzierte Betrachtung der verschiedenen Einflussfaktoren erweisen sich Modelle der Familienstressforschung als geeignet (Eckert, 2012, S. 18; Heckmann, 2004). Eines der in der Praxis am meisten angewendeten Konzepte ist das doppelte ABCX-Modell (Eckert, 2012, S. 22 ff.). Dabei wird der subjektiven Bedeutung der Behinderung, persönlichen, biografisch bestimmten Bewältigungsstrategien sowie der erlebten sozialen Unterstützung ein hoher Stellenwert eingeräumt. Die Behinderung eines Kindes kann demnach im Kontext der familiären Ressourcen sehr unterschiedlich wahrgenommen werden und muss an sich nicht zwangsläufig eine Krise auslösen. Dieses Doppelte ABCX-Modell (Abbildung 1) bezieht mit ein, dass Ressourcen aufgebaut und erweitert werden sowie persönliche und familiäre Sichtweisen im Laufe der Zeit verändert werden können (ebd.). Durch die zusätzlichen Anforderungen, die mit der Behinderung des Kindes verbunden sind, erwerben Eltern Kompetenzen. Die Bewältigung ihrer Lebenssituation kann daher auch als Entwicklung von Kompetenzen verstanden werden (Wagatha, 2006, S. 40).

Abbildung 1: doppeltes ABCX Modell (vgl. Eckert, 2012, S. 23)

Die familiären Copingstrategien sind eng verbunden mit der Frage nach den Bedingungen, die die Bewältigung fördern. Die grösste Bedeutung wird der inner- und ausserfamiliären sozialen Unterstützung beigemessen (Sheeran et al., Warfield et al.; zitiert nach Sarimski, 2009, S. 173). Familiärer Zusammenhalt, emotionale Unterstützung seitens des Ehepartners, Anerkennung, Verständnis, Anteilnahme und praktische Hilfe durch Angehörige, Freunde, Bekannte und Fachleute sowie durch andere betroffene Eltern gelten als Merkmale, die zu einer erfolgreichen Krisenbewältigung beitragen (Hinze, 1991, S. 152). Auf diese Aspekte wird in den nächsten Kapiteln zum Thema Elternstärkung und zu den Ausführungen über die Unterstützung durch soziale Netzwerke näher eingegangen.

2.2 Eltern mit einem Kind mit Down-Syndrom

In den bisherigen Ausführungen wurden allgemeine Aspekte von Eltern mit Kindern mit einer Behinderung aufgezeigt. Die eigene Untersuchung wird mit Eltern eines Kindes mit Down-Syndrom durchgeführt. Ergänzend werden deshalb im Folgenden spezifische Themen von Familien, die mit einem Kind mit Down-Syndrom zusammenleben, aufgezeigt.

2.2.1 Zum Begriff Down-Syndrom

Der Name Down-Syndrom geht auf den englischen Arzt John Langdon Down zurück, der im Jahr 1866 Patienten mit bestimmten Symptomen beschrieb und diese von anderen Menschen mit einer geistigen Behinderung abgrenzte (Storm, 2009, S. 170). Er setzte sich für eine Förderung dieser Menschen ein, da er erkannt hatte, dass sie durch Übung ihre Potenziale entfalten und sich dadurch besser entwickeln können. In Anerkennung seiner Leistung

hat sich daher die Bezeichnung Down-Syndrom international durchgesetzt (Wilken, 2009, S. 9).

Erst 1959 wurde entdeckt, dass dieses Erscheinungsbild mit einer Chromosomenstörung zusammenhängt. In den meisten Fällen hat ein Kind mit Down-Syndrom in jeder seiner Körperzellen 47 Chromosomen statt der normalerweise vorhandenen 46. Betroffen ist das Chromosomenpaar 21, von diesem sind nicht zwei, sondern drei Chromosomen nachweisbar. Daraus leitet sich auch die synonyme Bezeichnung Trisomie 21 ab. Dieser Chromosomenbefund ist mit 95% die häufigste Form. Sie tritt spontan auf und ist nicht erblich. Sie wird als freie Trisomie 21 bezeichnet. Bei etwa 1–2% der Menschen mit Down-Syndrom liegt ein als Mosaik bezeichneter Chromosomenbefund vor. Bei dieser Form sind neben normalen Zellen vereinzelt trisome Zellen zu finden. Bei einem Kind mit einer freien Trisomie 21 kann die Diagnose meist schon kurz nach der Geburt gestellt werden. Hingegen ist das Erscheinungsbild bei einem Mosaik oft nicht eindeutig. Je weniger Zellen mit einer Trisomie 21 vorhanden sind, desto schwieriger wird eine Diagnosestellung (Storm, 2009, S.166 f.).

Die Ursachen für die Zellteilungsstörungen sind bis heute weitgehend unklar. Als gesichert gilt, dass das Risiko einer Trisomie ab dem 35. Lebensjahr der Mütter zunimmt. Trotzdem sind 80% der Mütter bei der Geburt ihres Kindes mit Down-Syndrom unter 35 Jahre alt. Von 700 Kindern wird etwa eines mit Down-Syndrom geboren (Bochsler, 2013). In der Schweiz kommen im Jahr 50 bis 85 Kinder mit Down-Syndrom zur Welt (Bröhm, 2013).

Tabelle 2: Typische Symptome des Down-Syndroms (vgl. Storm, 2009, S. 170)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Schräge Lidachsenstellung• Lidfalte am inneren Augenwinkel• Breite Nasenwurzel• Hypotone Zunge• Hypotoner Muskeltonus• Kurze Finger | <ul style="list-style-type: none">• Vierfingerfurche• Sandalenlücke (zwischen 1. u. 2. Zehen)• Deutliche Nackenfalte• Organfehlbildungen wie Herzfehler, Einengung oder Verschluss des Zwölffingerdarms |
|--|--|

Die syndromtypischen und die gesundheitlichen Beeinträchtigungen sind bei jedem Kind mit Down-Syndrom verschieden. Auch die Fähigkeiten und Interessen sind unterschiedlich ausgeprägt. Menschen mit Down-Syndrom bilden eine sehr heterogene Gruppe. Bei der Trisomie 21 bestehen ein umfassendes pädagogisches und medizinisches Fachwissen und viel Erfahrung. Dies birgt für Eltern auch die Gefahr, dass sie in Förderdruck geraten und dem Kind zu viele therapeutische Massnahmen zumuten könnten. Durch die Kombination von Entwicklungsförderung und guter medizinischer Betreuung konnte die Lebensqualität und die

Lebensdauer von Menschen mit Down-Syndrom in den letzten Jahren markant erhöht werden (Wilken, 2009, S. 10 f.).

2.2.2 Spezifische Aspekte der familiären Situation

Durch die Pränataldiagnostik im Allgemeinen und insbesondere durch den 2012 auf den Markt gebrachten nichtinvasiven „Prenatest“, der für das Ungeborene risikolos zwischen der 10. und 12. Schwangerschaftswoche durchgeführt werden kann, geraten Eltern von einem Kind mit einer Trisomie zusätzlich unter Druck und es besteht die Gefahr, dass sie verstärkt Diskriminierungserfahrungen machen (Bröhm, 2012).

Im Unterschied zu Kindern mit einer allgemeinen oder unspezifischen geistigen Behinderung wird bei Kindern mit Down-Syndrom in der Regel die Diagnose bereits kurz nach der Geburt gestellt und die Behinderung ist auch sichtbar (Hinze, 1991). Für viele Eltern bedeutet diese Mitteilung eine schwere psychische Belastung und verunsichert sie im Umgang mit dem Kind stark. Zusätzlich sind sie auch durch operative Eingriffe in den ersten Lebenswochen oder –monaten des Kindes belastet. Wilken (2009, S. 37) hebt hervor, dass die Art und Weise der Diagnosevermittlung und welche Informationen sie von den Fachleuten über das Down-Syndrom erhalten, entscheidend dazu beitragen, wie die Eltern ihre neue Lebenssituation annehmen können. Gelingende Interaktionen zwischen Eltern und Kind können durch diese psychischen, gesundheitlichen, gesellschaftlichen und physischen Belastungen des Anfangs deutlich erschwert werden. Zusätzlich können Schwierigkeiten der Passung verstärkt werden, da es bei einem Kind mit Down-Syndrom schwieriger ist, seine oft undeutlichen Signale zu lesen und responsiv zu reagieren (Jeltsch-Schudel, 2003, S. 102; Wilken, 2001, S. 28). Bei Kindern, bei denen die Entwicklungsverzögerung oder Behinderung im Verlauf der ersten zwei Jahre festgestellt wird, ist der Bindungsaufbau in einem geringeren Ausmass auf die Probe gestellt als bei Kindern mit Down-Syndrom (Hinze, 1991).

Folgender Bericht einer Mutter veranschaulicht, welche Schwierigkeiten Eltern von Kindern mit Down-Syndrom haben können und wie sich diese auf den Kontakt mit anderen Eltern auswirken können:

Die Kommentare Aussenstehender zu Willis Fütterstörung waren für mich über lange Zeit ein Grund, das Haus so wenig wie möglich zu verlassen. Ich hätte heulen können darüber, dass ich da stehen musste und meinen Willi irgendwie durchbekommen musste, während andere mir einfach erklärten, dass Kinder, wenn sie mal nicht essen wollen, dann einfach bei der nächsten Mahlzeit mehr essen würden. (...) Wir hatten ein massives Problem, das mich als Mutter über die Grenzen meiner psychischen Belastbarkeit brachte. (...) Ja ich weiss, andere Kinder haben das auch, so

eine Behinderung, und deswegen unterhalte ich mich auch möglichst nur noch mit deren Müttern über meinen Willi, denn die wissen dann wirklich, wovon ich rede. (Müller, 2012, S. 69)

Ein typisches Merkmal von Kindern mit Down-Syndrom ist ihr erheblich verzögertes und deutlich schwankendes Entwicklungstempo. Die motorische Entwicklung geht in den ersten Jahren langsamer voran als die kognitive. Die Hypotonie kann, neben der besonderen Zungen- und Gaumenformung, auch Fütter- und Essprobleme mit sich bringen. Ab etwa dem dritten Lebensjahr nehmen die motorischen Kompetenzen rascher zu als die kognitiven Fähigkeiten. Wesentliche Merkmale sind eine deutlich verringerte Lernfähigkeit und ein eingeschränktes Abstraktions- und Vorstellungsvermögen (Hinze, 1991, S. 16). Kinder mit Down-Syndrom können Informationen besser visuell als auditiv aufnehmen (Rauh; zitiert nach Wilken, 2009, S. 67).

Im Spielverhalten zeigen die Kinder weniger Eigeninitiative und Ausdauer. Sie explorieren weniger mit Gegenständen als normal entwickelte Kinder. Zwar schauen sie Gegenstände und Menschen im Durchschnitt länger an als Kinder gleichen Alters (MacTurk et al.; zitiert nach Sarimski, 2009, S. 78). Doch die Momente der geteilten Aufmerksamkeit im Spiel finden seltener statt, was die Gelegenheiten zu dialogischen Spielsituationen einschränkt. Dies wirkt sich auf das Interaktionsverhalten der Eltern und damit auch auf die Sprachentwicklung des Kindes aus. Als Folge davon neigen Eltern bzw. Bezugspersonen dazu, das Spiel stärker zu lenken, das Kind anzuleiten und weniger sensitiv auf seine Interessen und seine Signale zu reagieren. In verschiedenen Forschungsarbeiten konnte jedoch aufgezeigt werden, dass eine hohe Responsivität der Mütter in der Interaktion mit ihren Kindern mit Down-Syndrom in Zusammenhang steht mit einer verbesserten kognitiven und sprachlichen Entwicklung. Gesten und Gebärden haben für viele Kinder mit Down-Syndrom vor dem Beginn der lautsprachlichen Verständigung eine wichtige kommunikative Funktion und behalten sie auch danach (Sarimski, 2009, S. 84 f.; Wilken, 2009, S. 72 f.).

Skotko (2012), ein Kinderarzt und Genetiker, hat in den USA drei Studien zur Lebenszufriedenheit von Eltern eines Kindes mit Down-Syndrom verfasst. Seine Untersuchung wurde mit über 2000 Eltern durchgeführt. Dabei wurden vorwiegend positive Ergebnisse ausgewiesen. 79% der Eltern gaben an, durch das Kind einen positiven Zugang zum Leben gefunden zu haben und selbst mehr Geduld und Respekt gegenüber anderen zu haben sowie mehr Lebensfreude zu erleben. Dies weist darauf hin, dass einer Mehrheit der Eltern der Anpassungsprozess an ihre Lebenssituation mit einem Kind mit Down-Syndrom insofern gut gelingt, dass ihre Resilienz gestärkt und ihr Kohärenzgefühl erhöht werden konnte. So schreibt etwa auch der Liedermacher und Schriftsteller Linard Bardill (2012, S. 13):

Manche Leute fragen mich, warum ich meinen mongoloiden Sohn meinen kleinen Buddha nenne. Andere nerven sich, weil Buddha für sie etwas Erhabenes bedeutet, das sicher nichts mit einem geistig behinderten Kind zu tun hat. Früher sagte man mongoloid, weil die meisten Menschen mit einer Trisomie 21 Mandelaugen besitzen. Nun können die Mongolen aber nichts dafür, und so benannte man die Menschen nach dem Mann, der diese sogenannte Krankheit als Erster wissenschaftlich beschrieb. Er hiess Down, und das Syndrom wurde zum Down-Syndrom. Wer das 21. Chromosom dreifach hat, bekommt seither eine Bezeichnung verpasst, die mit ‚down‘ (unten, abwärts) anfängt. Nun, meine Erfahrung als Vater eines solchen Kindes ist nicht ‚down‘, sondern Glück. Das Glück, einem grossen Menschen begegnen zu dürfen, der in diesem Kind steckt. In seiner Gegenwärtigkeit hat er für mich etwas Erleuchtetes. Und ich erfahre, wenn ich mit ihm zusammen bin, dass die Welt eins ist. Darum nenne ich ihn meinen kleinen Buddha. Es gibt Menschen, die lieben die Geschichten über ihn mehr als den ganzen Rest, den ich sonst noch so erzähle.

Die oben erwähnten Konzepte der Resilienz und des Kohärenzgefühls werden im folgenden Kapitel insbesondere mit dem Fokus auf das Familiensystem näher ausgeführt.

2.3 Elternstärkung

In diesem Abschnitt geht es darum, aufgrund von wissenschaftlich fundierten Theorien Faktoren bestimmen zu können, die zur Elternstärkung beitragen. Auf dieser theoretischen Grundlage soll nach Abschluss der eigenen Untersuchung die Auswertung und die Interpretation der Forschungsergebnisse abgestützt und verglichen werden können.

2.3.1 Begriffsklärung

Der Begriff Elternstärkung wird in pädagogischen und psychologischen Theorien sowie in der Praxis häufig und vielfältig verwendet. Synonym werden auch Begriffe wie etwa Stärkung der elterlichen Ressourcen oder Stärkung der Elternkompetenzen verwendet. Einheitliche Konzepte oder Definitionen zum Begriff Elternstärkung liegen jedoch nicht vor.

Wie in Kapitel 2.1. über die Situation von Eltern eines Kindes mit einer Behinderung aufgezeigt wurde, sind Kompetenzen und Ressourcen einer Familie von zentraler Bedeutung für die Bewältigung der Behinderung eines Kindes. Dieses Verständnis weist Parallelen auf zum Resilienzkonzept. In der Resilienzforschung werden Erfahrungen und Lebensumstände, die auf Menschen eine stärkende Wirkung haben, als Schutzfaktoren oder als protektive Faktoren bezeichnet. Es wird davon ausgegangen, dass die Wechselwirkung von Risiko- und Schutzfaktoren zu einer Widerstandsfähigkeit gegen belastende Situationen beiträgt (Wustmann, 2012). Hinweise auf Faktoren, die Eltern stärken, bietet im Weiteren das Salutogene-

semmodell von Antonovsky (1997), das die Bedeutung des Kohärenzgefühls als generalisierte Bewältigungskompetenz beschreibt.

Um für die vorliegende Arbeit eine wissenschaftliche Grundlage für die Erfassung des Begriffs Elternstärkung zu bilden, wird deshalb auf die Theorien der Resilienzforschung (Wustmann, 2012) und auf das Konzept des Kohärenzgefühls (Antonovsky, 1997) abgestützt. Im Vordergrund steht dabei die Übertragung dieser Konzepte auf familiäre Systeme wie sie von Retzlaff (2010) beschrieben werden.

2.3.2 Familienresilienz

Wustmann (2012, S. 18) bezeichnet als Resilienz „allgemein die Fähigkeit einer Person oder eines sozialen Systems (z.B. dem Paarsystem oder der Familie), erfolgreich mit belastenden Lebensumständen und negativen Folgen von Stress umzugehen.“ Die Resilienzforschung war in ihren Anfängen individuumszentriert ausgerichtet. Krisen haben jedoch Auswirkungen auf jedes Familienmitglied und auch auf das Familiensystem. Psychosoziale Faktoren und die familiären Interaktionsmuster spielen eine wesentliche Rolle. Somit wird Resilienz als Systemgeschehen und als dynamischer Prozess verstanden. In den letzten Jahren wurden diese Konzepte von verschiedenen Forschenden auch auf familiäre Systeme übertragen, besonders auch auf Familien mit Kindern mit einer Behinderung (Patterson, Walsh, Kühl, Steiner; zitiert nach Retzlaff, 2010, S. 95). Dabei werden wesentliche Elemente der Familien-Stresstheorie aufgegriffen (ebd., S. 111). Die folgende Beschreibung zeigt die Vielschichtigkeit und die Komplexität des Resilienzkonzepts: „Resilienz wird heute als ein multidimensionales, kontextabhängiges und prozessorientiertes Phänomen betrachtet, das auf einer Vielzahl interagierender Faktoren beruht und somit nur im Sinne eines multikausalen Entwicklungsmodells zu begreifen ist“ (Walsh; zitiert nach Wustmann, 2012, S. 33).

Für die Identifizierung und Förderung von Prozessen, die Familien stärken, können folgende Schlüsselprozesse auf den drei Ebenen familiäre Organisationsmuster, Kommunikations- und Problemlöseprozesse sowie Überzeugungen und Glaubenssysteme aufschlussreich sein (Walsh; zitiert nach Retzlaff, 2010, S. 98 ff.):

Familiäre Organisationsmuster

- Flexibilität: Familien mit einem Kind mit Behinderung sind gefordert, besonders flexibel auf neue Lebensumstände zu reagieren, sich verändernden Situationen anzupassen sowie den Alltag zu organisieren.
- Verbundenheit: Das Gefühl der familiären Verbundenheit trägt wesentlich zum guten Funktionieren von Familien und zur Bewältigung von Behinderung bei. Gemeinsame Akti-

vitäten, geteilte Aufgaben und Verantwortung stärken die Kohäsion. Wesentlich ist zudem, ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Bedürfnissen aller Familienmitglieder zu finden. Auch die Zufriedenheit in der Partnerschaft hat eine protektive Wirkung.

- Soziale Ressourcen: Ein gutes soziales Beziehungsnetz sowie die Unterstützung von Gruppen stärken die Resilienz von Eltern. Stärkend wirkt zudem eine gute Passung zwischen den familiären Bedürfnissen und der Unterstützung durch die verschiedenen Fachleute. Resilienzfördernd ist auch, wenn die Familie in ihrer Wohnumgebung hohe Akzeptanz der Behinderung des Kindes erlebt und wenig Ausgrenzungserfahrungen macht.
- Materielle Ressourcen: Die Behinderung eines Kindes bedeutet für Familien auch eine erhebliche finanzielle Belastung. Materielle Sicherheit und ein stabiler sozio-ökonomischer Status wirken als Schutzfaktoren.

Kommunikations- und Problemlöseprozesse

- Gute Kommunikation: Familien mit einem Kind mit einer Behinderung müssen sich mit medizinischen und juristischen Themen vertraut machen. Eine gute Kommunikationsfähigkeit der Eltern erleichtert den Umgang mit Fachleuten, Versicherungen und Behörden. Da die Kinder mit einer Behinderung häufig auch in ihrer Kommunikationsfähigkeit eingeschränkt sind, stärkt die Feinfühligkeit der Eltern die Beziehung zum Kind.
- Offener emotionaler Austausch: Die Fähigkeit, Gefühle wahrzunehmen und sich gegenseitig mitteilen zu können, trägt wesentlich zur Resilienz von Familien bei. Wenn ambivalente Gefühle gegenüber der Behinderung als normal und verständlich gewertet werden, können Schuld- und Schamgefühle verringert werden. Empfinden Eltern Freude und Warmherzigkeit für ihr Kind mit einer Behinderung, wirkt dies als wichtiger Schutzfaktor.
- Gemeinsames Problemlösen: Gemeinsam Konflikte zu lösen und die Zuversicht zu haben, die nötigen Kräfte dafür mobilisieren zu können, gilt als wichtige Voraussetzung für die familiäre Resilienz.

Überzeugungen und Glaubenssystem

- Widrigkeiten Sinn geben: Die in einer Familie vorherrschenden Überzeugungen bestimmen die Bewertung von Krisen und die Einschätzung von Handlungsoptionen. Das familiäre Kohärenzgefühl trägt wesentlich dazu bei, dass schwierige Lebenssituationen als verstehbar, handhabbar und als sich lohnende Herausforderung aufgefasst werden. Eine positive Sinnggebung angesichts von schwierigen Umständen sowie eine optimistische Haltung sind resilienzfördernd.
- Positive Zuversicht: Alltagsprobleme werden als lösbar gesehen und werden in einem erweiterten Kontext verstanden. Eine Sowohl-als-auch-Haltung ist möglich, d.h. neben Problemen ist auch Platz für Positives. Die Familien verfügen über ein Gefühl der Selbst-

wirksamkeit und suchen gezielt nach Informationen über die Behinderung sowie nach passenden Unterstützungsmöglichkeiten.

- Spiritualität: Eine spirituelle Orientierung ist für Familien mit einem Kind mit Behinderung hilfreich. Gebete, Meditation und religiöse Rituale sind sinnstiftend, begünstigen und fördern Resilienz und können einen direkten gesundheitsfördernden Einfluss haben. Dies begünstigt auch eine Versöhnung mit der eigenen Lebenssituation.

Die dargestellten Prozesse werden auch vom sozio-kulturellen Kontext einer Familie, ihrer sozio-ökonomischen Situation sowie von der Familienzusammensetzung und der Kinderzahl beeinflusst (Li-Tsang et al., Yau & Li-Tsang; zitiert nach Retzlaff, 2010, S. 97). Familiäre Überzeugungen und Glaubenssysteme haben eine übergeordnete Wirkung. Etwa das bereits erwähnte Kohärenzgefühl nach Antonovsky (1997) hat einen wesentlichen Einfluss auf den Umgang mit anhaltend schwierigen Lebenssituationen. Im folgenden Kapitel wird näher auf das Konzept des Kohärenzgefühls eingegangen.

2.3.3 Familienkohärenz

Das Kohärenzgefühl ist das zentrale Konstrukt des Salutogenese-Modells von Antonovsky (1997). Mit diesem Begriff wird eine innere Haltung, „eine globale Orientierung“ (ebd. S. 36) bezeichnet, die die Wahrnehmung von Situationen beeinflusst. Das Kohärenzgefühl umfasst drei Komponenten (Antonovsky; zitiert nach Retzlaff, 2010, S. 114):

- Gefühl der Verstehbarkeit: Die eigenen Erfahrungen können eingeordnet werden, sie scheinen strukturiert, vorhersehbar und erklärbar. Belastungen und Schwierigkeiten werden in einem grösseren Bezugsrahmen gesehen.
- Gefühl von Handhabbarkeit bzw. Bewältigbarkeit: Darunter wird die Überzeugung und die Zuversicht verstanden, über geeignete Ressourcen für die Herausforderungen der eigenen Situation zu verfügen oder sich die nötige Unterstützung erschliessen zu können.
- Gefühl der Sinnhaftigkeit bzw. Bedeutsamkeit: Damit ist die Zuversicht gemeint, dass eine aktive, zukunftsorientierte Auseinandersetzung mit den Herausforderungen lohnenswert ist.

Diese drei Komponenten sind eng miteinander verbunden und äussern sich in der Fähigkeit von Menschen, Lebensereignisse als sinnvolle Herausforderungen wahrzunehmen. Ein hohes Kohärenzgefühl ermöglicht es, vorhandene Ressourcen zu aktivieren und langfristig Stress erzeugende Situationen zu verringern. „Menschen, die über ein solches positives Grundgefühl verfügen, begegnen auch neuen, möglicherweise schwierigen Lebenssituationen mit dieser Wahrnehmungsweise und erreichen darüber einen anderen, konstruktiveren

Umgang mit belastenden Lebenssituationen“ (Hintermair, 2002, S. 50). Zur Entwicklung eines guten Kohärenzgefühls tragen individuelle Ressourcen, soziokulturelle Faktoren und auch finanzielle Sicherheit bei (Antonovsky; zitiert nach Retzlaff, 2010, S. 115).

Über die Bedeutung des Kohärenzgefühls in Bezug auf die Verarbeitung sowie den Umgang mit einem Kind mit einer Behinderung liegen mehrere Studien vor. Hintermair (2002, S. 120) zeigt in einer Untersuchung mit 330 Eltern von Kindern mit einer Hörschädigung auf, dass hoch kohärente Eltern effektiver geeignete Coping-Strategien aktivieren, was ihnen den Umgang mit der Behinderung des Kindes erleichtert. „Eltern mit einem hohen Kohärenzgefühl zeigen geringere Belastungswerte und gleichzeitig eine höhere Lebenszufriedenheit. Die Bedeutung des Kohärenzgefühls als generalisierte Bewältigungskompetenz wird damit eindrücklich gestützt“ (ebd., S. 148). Eltern mit tiefem individuellem Kohärenzgefühl waren emotional stärker belastet. Auch die Untersuchung von Eckert (2012, S. 105) bestätigt, dass das Kohärenzgefühl in einem hoch signifikanten Zusammenhang mit dem Stresserleben der Eltern steht. Vergleichbare Ergebnisse weisen verschiedene Untersuchungen zur psychischen Befindlichkeit von Müttern von Kindern mit einer Behinderung aus. Bei Müttern, die ihre Lebenssituation als sinnhaft und beeinflussbar einschätzen und die eine befriedigende soziale Unterstützung erfuhren, waren nur geringe Depressionswerte zu finden (McKinney & Peterson, Olsson & Hwang, Frey et al., Dyson; zitiert nach Sarimski, 2009, S. 172 f.).

Retzlaff (2010, S. 121) erwähnt verschiedene Forschende, die die Ansätze von Antonovsky, dieses Konzept auch auf Familiensysteme zu übertragen, aufnahmen. „Familienkohärenz ist das Ausmass, in dem die Angehörigen übereinstimmend die Interaktion der Familienmitglieder, die Bewältigung des Alltags und der Anforderungen und die ‚Passung‘ der Familien mit der sozialen Umwelt als befriedigend erleben und ihrer (Belastungs-)Situation eine übereinstimmende Bedeutung beimessen“ (Anderson; zitiert nach Retzlaff, 2010, S. 121). Eltern mit einem hohen Familien-Kohärenzgefühl gelingt es, auch in schwierigen Situationen Sinn zu finden, aktiv zu handeln und bei Belastungen eine bessere Familienorganisation aufrecht zu erhalten als Eltern mit einem tiefen Kohärenzgefühl. Anforderungen und Belastungen werden übereinstimmend als bewältigbar, verstehbar und handhabbar eingeschätzt. Eine hohe Übereinstimmung zwischen den Familienmitgliedern ist Voraussetzung für ein ausgeprägtes Kohärenzgefühl. Dieses wiederum ist die Basis für die Ausbildung eines starken individuellen Kohärenzgefühls (ebd.).

Für die Erfassung der Familienkohärenz liegt ein Fragebogen (FSOC) vor, der aus den familienbezogenen Items des individuellen Kohärenz-Fragebogens (SOC) entwickelt wurde. Dieser wurde mit Fragen zum Familienalltag und den spezifischen Belastungen ergänzt. Retzlaff

(ebd., S. 127 ff.) hat mit dem ins Deutsche übersetzten Familien-Kohärenzbogen zwei Studien durchgeführt. In Ergänzung mit weiteren Fragebogen wurde überprüft, welche Faktoren zur Resilienz dieser Familien beitragen. Bei beiden Stichproben zeigte sich, dass die Nutzung von sozialer Unterstützung, die familiäre Kohäsion sowie die Zufriedenheit mit der Partnerschaft ausschlaggebend für den Bewältigungsprozess sind. Bei einer starken Beeinträchtigung durch die Behinderung des Kindes und einem hohen Pflegeaufwand war das Familien-Kohärenzgefühl niedriger. Bei Familien mit einem niedrigen Kohärenzgefühl konnte festgestellt werden, dass sie weniger Hilfe in Anspruch nehmen und die eigene Stressbelastung als stark einschätzten. Eine stärkere Familien-Kohärenz hingegen hängt mit einer geringer erlebten Stressbelastung zusammen. Retzlaff (ebd., S. 133) erwähnt: „...Ähnlich wie in Studien zum individuellen Kohärenzgefühl scheint es einen deutlichen Zusammenhang zwischen dem Befinden, der Stresswahrnehmung und der erlebten sozialen Unterstützung zu geben.“

Mit einzelnen Eltern von Kindern mit einem Rett-Syndrom führte Retzlaff (ebd., S. 148 f.) zusätzlich qualitative Interviews durch. Dabei konnten oben aufgeführte Faktoren weitgehend bestätigt werden. Weiter zeigte sich, dass kohärente Familien ihr Kind mit einer Behinderung als Bereicherung, als eine Ressource des Familienlebens wahrnehmen. Die Mehrheit dieser Familien berichtete, dass sie trotz eingeschränkter Handlungsmöglichkeiten ein zufriedenes Leben führen und sich über kleine Dinge freuen. Auch waren sie deutlich stärker in soziale Netze eingebunden als Familien mit einem tieferen Kohärenzgefühl. Selbsthilfegruppen hatten einen wichtigen Stellenwert. Die aktive Informationssuche und das Bedürfnis, ihr Leben weitgehend selbständig und unabhängig von Fachleuten zu gestalten, zeichneten diese Familien aus. Retzlaff hebt hervor: „Sie [Familien mit einem hohen Kohärenzgefühl, Anm.d.Verf.] entwickeln ein Familienselbstbild, das Behinderung als einen Teilaspekt des Familienlebens neben anderen Aspekten einschliesst. In einem günstigen Fall wird dieser Prozess durch förderliche Umstände und helfende Freunde begünstigt, die die Familie mit ihrem Kind mit Behinderung akzeptieren und entlasten“ (2010, S. 175).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Familienkohärenz als Prozess verstanden wird, der es den Familienmitgliedern, vornehmlich den Eltern ermöglicht, die eigenen Erfahrungen aktiv zu verarbeiten und sie als handhabbar, verstehbar und sinnstiftend zu erleben. Das Familienkohärenzgefühl hat somit einen starken Einfluss auf den Umgang mit einer Behinderung. Soziale Unterstützung hat eine wichtige Funktion für die Bildung des Kohärenzgefühls von Familien sowie für die Stärkung ihrer Resilienz. Im folgenden Kapitel wird der Begriff „soziale Netzwerke“ näher ausgeführt sowie Studien zu deren Wirksamkeit dargestellt.

2.4 Soziale Netzwerke

In dieser Arbeit geht es darum, dem Ressourcencharakter von sozialen Netzwerken im Allgemeinen und spezifisch der Wirkung von Eltern-Kind-Gruppen auf die Befindlichkeit von Eltern nachzugehen. Zunächst werden die wichtigsten theoretischen Grundlagen der Netzwerkforschung und deren Unterstützungsfunktion für Eltern bzw. für Familien dargestellt.

2.4.1 Begriffsklärung

In der Entwicklungspsychologie führte in den achtziger und neunziger Jahren Bronfenbrenners (1981) ökosystemisches Verständnis von Entwicklung zu einem Paradigmawechsel. Dem Einfluss der Familie sowie den Wechselwirkungen mit dem erweiterten Umfeld wird eine elementare Bedeutung beigemessen. Bronfenbrenner (ebd.) unterscheidet dabei die verschiedenen Ebenen: Mikrosystem (Eltern, Geschwister, Freunde, Lehrer), Mesosystem (Gleichaltrige in der Klasse, Kindergruppe, Nachbarschaft), Exosystem (Einfluss durch Ereignisse in Arbeitswelt, Schulbehörde, politische Systeme) und Makrosystem (gesellschaftliche und kulturelle Überzeugungen und Ideologien).

In der gleichen Zeit sind in der Psychologie und in den Sozialwissenschaften zahlreiche Forschungen zum Themenbereich „soziale Netzwerke“ erschienen. In Zusammenhang mit dem Einfluss und den Möglichkeiten der sozialen Netzwerke macht Röhrle (1987, S. 72) die Verbindung zu Bronfenbrenners Verständnis von Entwicklung. Gemäss Röhrle (ebd.) sind soziale Netzwerke auf der Ebene von Meso- und Exosysteme einzuordnen. Soziale Netzwerke können die Übergänge in neue Lebensbereiche erleichtern und haben eine direkte sowie auch eine indirekte Wirkung auf die kindliche Entwicklung.

Der Begriff „soziales Netzwerk“ veranschaulicht die Interaktionsstrukturen von Personen oder von Gruppen als ein komplexes Beziehungsgeflecht. Die häufigste Form der Analyse bezieht sich auf persönliche oder egozentrierte soziale Netzwerke. Persönliche soziale Netzwerke bestehen aus solchen Beziehungen, die eine Person oder eine Gruppe (z.B. eine Familie) zu anderen Personen unterhält (Heckmann, 2004, S. 52). Die Netzwerkforschung und die Untersuchungen zur sozialen Unterstützung sind sehr heterogen. Entsprechend bestehen viele unterschiedliche Typologien (ebd., S. 60). In der vorliegenden Arbeit werden diejenigen Aspekte berücksichtigt, die für die Beantwortung der Fragestellungen der eigenen Untersuchung relevant sind.

Ein häufig angewendetes Konzept von Wicki (1997, S. 65) unterscheidet drei Ebenen des sozialen Netzwerks, die jeweils unterschiedliche Ressourcen anbieten:

- Primäres Netzwerk:
Umfasst in erster Linie die Familie, die Partnerschaft und unmittelbare Kontakte zu nahestehenden Personen wie Freunde, Verwandte, Arbeitskollegen.
- Sekundäres Netzwerk
Dies sind vorwiegend freiwillig gewählte Kontakte zu diversen Gruppierungen wie Nachbarschaftsgruppen, Sportvereinen. Auch Selbsthilfevereinigungen bilden eine Ressource des sekundären Netzwerks.
- Tertiäres Netzwerk
Damit sind Kontakte institutioneller Art wie Schulen, Frühfördereinrichtungen, medizinische und therapeutische Angebote oder Beratungsstellen gemeint.

Zahlreiche empirische Befunde zeigen den Stellenwert sozialer Unterstützung im Kontext primärer, sekundärer und tertiärer Netzwerke deutlich auf (Eckert, 2012; Heckmann, 2004, Hintermair, 2002; Hinze, 1991; Retzlaff, 2010). Nachfolgend werden vor allem theoretische Ausführungen und Studien im Bereich des sekundären Netzwerks und insbesondere von Selbsthilfegruppen dargestellt. Zu Eltern-Kind-Gruppen mit einer fachlichen Leitung, wie der vorliegende Untersuchungsgegenstand konzipiert ist, liegen nur wenige Studien vor (Kapitel 2.4.4.).

2.4.2 Unterstützung durch soziale Netzwerke

Mit der Bezeichnung „Soziale Unterstützung“ oder „Soziale Ressourcen“ werden allgemeine Kontakte zu Nachbarn, Freunden, zu Fachleuten und vor allem auch zu anderen betroffenen Eltern zum Beispiel im Rahmen von Selbsthilfegruppen umfasst. Die Bedeutung der sozialen Unterstützung für Eltern mit einem Kind mit Behinderung wird in vielen Studien bestätigt (Eckert, 2012; Heckmann, 2004; Hintermair, 2002).

In einer Studie mit 133 Müttern von Kindern im Vorschulalter mit einer starken bis mittelgradigen geistigen Behinderung wies Sarimski (2010, S. 69) aus, dass die Mütter ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Informationen über Fördermöglichkeiten des Kindes und zum Umgang mit schwierigen Verhaltensweisen sowie künftigen Entwicklungsperspektiven haben. Weiter war den Müttern emotionale Unterstützung wichtig z.B. mittels Gesprächen über Probleme mit Freunden, innerhalb der Familie oder mit anderen betroffenen Eltern. Vergleichbare Ergebnisse zeigt die Untersuchung von Eckert (2012, S. 92). Die Kontakt- und Kommunikationsbedürfnisse der Eltern weisen dabei den höchsten Mittelwert auf. Formuliert wird z.B. der Wunsch, mehr Zeit für das Gespräch mit Fachleuten zu haben sowie das Bedürfnis, sich häufiger mit anderen betroffenen Eltern austauschen zu können. Auch bezüglich

Informationsbedürfnisse der Eltern konnten überdurchschnittliche Werte gefunden werden, insbesondere bei Eltern mit Kindern im Vorschulalter (ebd., 2012, S. 111).

In Anlehnung an Herriger (2010, S. 146) kann die Wirksamkeit von sozialen Netzwerken auf fünf Unterstützungsebenen zusammengefasst werden:

- Emotionale Unterstützung: Erfahrungen von Wertschätzung und Anerkennung der anderen, Stärkung des Selbstwertgefühls, Verminderung von Ohnmachts- und Isolationserfahrungen
- Instrumentelle Unterstützung: Bereitstellung von materieller Hilfe, praktischen Alltagshilfen, Vermittlung von Entlastungsmöglichkeiten etc.
- Kognitive Unterstützung: Aufklärung und Information zur rechtlichen Lage, Zugang zu Dienstleistungen, Orientierungshilfe im Umgang mit Fachpersonen
- Aufrechterhaltung der sozialen Identität: Stärkung des Selbstwertgefühls und der sozialen Identität auch in belastenden Phasen.
- Vermittlung von neuen Kontakten: Möglichkeiten Kontakt zu knüpfen mit anderen Menschen in vergleichbarer Situation, Vermittlung von Zugehörigkeitsgefühlen

Die Qualität von sozialen Netzwerken ist besonders wichtig, um eine Ressource darzustellen (Eckert, 2012, S. 42; Röhrle, 1987, S. 72). Vertraute und wertschätzende Beziehungen zwischen den Teilnehmenden sind wesentlich. Die Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung ist assoziiert mit einem erhöhten körperlichen und emotionalen Wohlbefinden, einer geringeren Fokussierung auf das Kind und mit einer grösseren Sicherheit in der Erziehung (Wagatha, 2006, S. 46 f.). In verschiedenen Studien konnte nachgewiesen werden, dass dichte soziale Netzwerke das Kompetenzgefühl von Müttern hinsichtlich ihres Erziehungsverhaltens stärken und die informellen Hilfen einen förderlichen Einfluss auf die Interaktionen zwischen Müttern und Kindern haben (Abernathy; Kohlman, Schumacher & Streit; Crockenberg & McClusky; zitiert nach Röhrle, 1994, S. 49 f.). Eckert weist nach, dass die Zufriedenheit mit dem sozialen Kontakt ausserhalb der Familie sowie der Umfang des sozialen Netzwerks eine wichtige Bedeutung im Kontext des Stresserlebens haben (2012, S. 85).

Soziale Netzwerke haben für Mütter und Väter eine unterschiedliche Bedeutung. Hinze (1991, S. 143 ff.) zeigt in seiner Studie auf, dass ausserfamiliäre Kontakte für viele Mütter im Vordergrund standen, während die Väter mehrheitlich die Wichtigkeit der Beziehung zu ihren Ehepartnerinnen betonten. Vergleichbare Ergebnisse zeigt auch Eckert in seiner Studie über Belastungen und Ressourcen von Vätern auf (2012, S. 168 ff.). Übereinstimmend gaben Mütter und Väter an, dass sie sich nur von wenigen anderen Menschen verstanden fühlen. Für die Mehrzahl der Mütter hatten Kontakte zu anderen betroffenen Eltern eine grundsätz-

lich wichtige Bedeutung. Diese wurden jedoch nur etwa bei der Hälfte der Väter auch als bedeutsam eingestuft. Als positive Erfahrung nannten die meisten Mütter und auch Väter das Verbundenheitsgefühl mit anderen Eltern eines Kindes mit einer Behinderung. Als hinderlich erlebten die Mütter und Väter, dass bei den Kontakten mit anderen betroffenen Eltern die Gefahr der einseitigen Problemlastigkeit bestehe (Hinze, 1991, S. 145). Auch in der Untersuchung von Eckert (2012, S. 61 ff.) mit 223 Eltern mit Kindern mit einer Behinderung (bei 70% lag eine geistige Behinderung vor) zeigte sich, dass soziale Netzwerke signifikant stärker von den Müttern als von den Vätern genutzt werden.

Dass die Einbindung in soziale Netzwerke für Eltern von Kindern mit Behinderung eine wichtige Funktion hat, wird auch in Untersuchungen von Heckmann (2004) mit Eltern mit Jugendlichen mit einer Seherschädigung bestätigt: „Es wurde festgestellt, dass die Nutzung von Netzwerkunterstützung und die Gewinnung von Informationen durch die Kommunikation mit Fachleuten und gleichbetroffenen Eltern gewinnbringende elterliche Copingstrategien sind“ (ebd., S. 45). Auch Wagatha (2006, S. 47) betont, dass Eltern in den sozialen Netzwerken auf der emotionalen und auf der praktischen Ebene Unterstützung finden und somit die Art und das Ausmass der sozialen Unterstützung ganz unterschiedliche Formen annehmen können und von den Eltern auch als unterschiedlich hilfreich und unterstützend erlebt werden.

Auf einschränkende Aspekte bezüglich Teilhabe an sozialen Netzwerken oder Zugang zu Gruppen mit Eltern in einer vergleichbaren Situation wird von verschiedenen Autoren hingewiesen (Eckert, 2012; Heckmann 2004; Herriger, 2010; Keupp 1987). In zahlreichen Studien bestätigte sich, dass Familien mit einem guten Bildungsstand, eine stabile sozio-ökonomische Situation und einem hohen Kohärenzgefühl vermehrt auch ein breites soziales Netzwerk haben und von dieser sozialen Unterstützung auch profitieren können. Im Gegensatz dazu ist der Zugang zu sozialer Unterstützung insbesondere auf der Ebene des sekundären Netzwerks für bildungsferne Familien, die zusätzlich psycho-sozial belastet sind, erheblich erschwert.

2.4.3 Selbsthilfegruppen

In den Untersuchungen und Erfahrungsberichten im Zusammenhang mit sozialen Ressourcen und sozialen Netzwerken wird mehrheitlich die Bedeutung von Selbsthilfegruppen hervorgehoben. Der vorliegende Untersuchungsgegenstand ist eine Gruppe mit Eltern und Kindern mit Down-Syndrom, die eine Mischform darstellt. Einerseits hat diese Gruppe für die Eltern Ähnlichkeiten mit einer Selbsthilfegruppe, andererseits bietet sie für die Kinder eine von heilpädagogischen Früherzieherinnen geleitete Spielgruppe. In der Auseinandersetzung über

die Wirkung von Eltern-Kind-Gruppen auf die Befindlichkeit der Eltern ist es deshalb aufschlussreich, die Ausführungen und Studien über Selbsthilfegruppen einzubeziehen.

Herriger definiert Selbsthilfegruppen als den Versuch von Menschen, in solidarischer Eigenleistung ein Netz sozialer Unterstützung aufzubauen, um „neue Formen der Bewältigung von Lebensproblemen zu erproben und sich Ressourcen von Eigenverfügung und Gestaltungsmacht anzueignen“ (2010, S. 29). Charakteristisch für solche Gruppen ist, dass die Teilnehmenden durch ein gemeinsames Problem zu Experten in eigener Sache werden. Sie unterstützen sich durch selbstorganisierte Hilfe mittels praktischer Lebenshilfe, Informationsvermittlung und emotionaler Unterstützung. Die Gruppe bietet die Möglichkeit, soziale Nähe und Geborgenheit erfahren zu können sowie sich Fachwissen und vielfältige Erfahrungen anzueignen. Bei den Selbsthilfegruppen wirken keine professionellen Helfer mit (ebd. S. 30). Herriger weist jedoch darauf hin, dass Selbsthilfeaktivitäten auch von sogenannten Mentoren unterstützt und gefördert werden (vgl. auch www.selbsthilfe-schweiz.ch). Diese bilden eine Schnittstelle zwischen Selbsthilfe und professionellem Dienstleistungssystem und haben die Funktion, „Menschen mit gleichgelagerten Anliegen, Interessen und Bedürfnissen miteinander zu vernetzen und durch das Arrangement von förderlichen Rahmenbedingungen Prozesse der Selbstorganisation anzustossen“ (ebd., S. 151).

In den 90er Jahren haben in Deutschland Eltern mit Kindern mit Down-Syndrom zahlreiche Selbsthilfegruppen ins Leben gerufen. Daraus ist unter anderem auch der Verein Lebenshilfe (www.lebenshilfe.de) gewachsen, der sich im deutschsprachigen Raum massgeblich für Öffentlichkeitsarbeit, Fachliteratur und Elternbildung zum Thema Down-Syndrom engagiert. Die entsprechende Organisation in der Schweiz ist der Verein Insieme21 (www.trisomie21.ch). Halder (2003) betont, dass Selbsthilfegruppen eine wertvolle Unterstützung für Eltern sein können und oft einen zentralen Stellenwert in der Bewältigung des Alltags und im Umgang mit den besonderen Herausforderungen darstellen. Eltern sehen sich in solch einem Rahmen auch weniger aufgefordert, sich für das Verhalten des Kindes oder für die eigenen Reaktionen zu rechtfertigen. Sie erfahren mehr Wertschätzung und Akzeptanz in ihrer besonderen Situation als in anderen Lebenskontexten (Eckert, 2012, S. 8). Eine Mutter schreibt: „Die grösste Hilfe in dem schmerzhaften Prozess, mein Kind in seinem Anderssein zu akzeptieren, war die Elterngruppe, der Austausch mit anderen betroffenen Eltern. Hier wurde ich mit all meinen oft widersprüchlichen Gefühlen, mit meinen Ängsten und Zweifeln verstanden und ernstgenommen“ (Müller-Zurek, 1999, S. 168). In der Untersuchung von Raila (2012) mit 932 Eltern von Kindern mit einer Behinderung geben zwei Drittel der Eltern an, in einer Selbsthilfegruppe organisiert zu sein und diese auf der emotionalen und informellen Ebene als eine wertvolle Unterstützung zu erleben. Dass Selbsthilfegruppen vor allem im Bereich der Wis-

sensvermittlung eine erhebliche Bedeutung haben, wird auch durch die Studie mit über tausend Eltern von Kindern mit Down-Syndrom von Börste, Toschke und von Voss (2012) bestätigt.

Wie bereits in Kapitel 2.4.2 erwähnt, hat die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe für die Väter einen weniger grossen Stellenwert als für die Mütter. Auch zwischen Vätern und Müttern, die beide an Selbsthilfegruppen teilnehmen, konnten Unterschiede festgestellt werden (Krause und Petermann; zitiert nach Eckert, 2012, S. 147 f.). Die Väter mit Anschluss an eine Gruppe zeigen eine stärkere Fokussierung auf ihr Kind, während die Mütter sich signifikant mehr Selbstbeachtung und Selbstverwirklichung zuschreiben. Eckert hebt hervor: „Für die Väter scheint die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe mit anderen Funktionen verbunden zu sein. Demnach unterstützt sie eher eine Annäherung an das Kind, welche durch die Orientierung an den Erfahrungen der anderen Teilnehmer zustande kommen kann“ (ebd., S. 148). Verschiedene Studien weisen aus, dass auch spezifische Angebote für Väter insgesamt wenig genutzt werden. Eckert (2008; 2012, S. 169 f.) zeigt bei seinen Studien auf, dass für die Väter besonders ihre Partnerinnen und die Familie eine zentrale Ressource darstellen. Er folgert daraus, dass Vätern eine gute Beziehung zum Kind wichtig ist. Weiter bedeutet Vätern die Gestaltung ihrer Freizeit, wo sie ihren eigenen Interessen nachgehen können viel. Treffen mit Freunden und die Kontakte mit anderen Vätern in einer vergleichbaren Situation haben für sie eine viel geringere Bedeutung als für die Mütter.

2.4.4 Eltern-Kind-Gruppen mit fachlicher Leitung

Die untersuchte Gruppe entspricht wie erwähnt dem Charakter einer Selbsthilfegruppe für die Eltern. Daneben ist sie eine von heilpädagogischen Früherzieherinnen geleitete Spielgruppe für die Kinder mit Down-Syndrom. Theoretische Ausführungen oder empirische Studien zu solchen Konzepten vor allem im Bereich von Eltern mit Kindern mit einer Behinderung konnten nicht vorgefunden werden. Vereinzelt sind allgemeine praktische Anleitungen für die Durchführung von Eltern-Kind-Gruppen zu finden (Wilmes-Mielenhausen, 2004). Das Besondere an solchen Gruppen ist, dass sie gleichzeitig sowohl den Bedürfnissen und Interessen der Erwachsenen als auch der Kinder entgegenkommt. Es bestehen bei einer geleiteten Eltern-Kind-Gruppen somit verschiedene Ebenen und Untergruppen:

- Die Kindergruppe mit den Leiterinnen
- die Eltern untereinander
- die Kontakte zwischen den Eltern und den Kindern
- die Kontakte zwischen den Eltern und den Leiterinnen

Ein breites Angebot an Eltern-Kind-Gruppen führen die Kinder- und Jugendhilfezentren (kjj) im Kanton Zürich (www.ajb.zh.ch). Die Gespräche unter den Müttern werden von einer Fachperson geleitet, während die Kinder im Nebenraum von einer anderen Fachperson betreut werden. Dadurch können die Bedürfnisse der Mütter und der Kinder gleichzeitig abgedeckt werden. Die Gruppenleiterin ist zuständig für die Organisation und Moderation der Gruppe (Fankhauser, 1998, S. 51 f). Vergleichbare Eltern-Kind-Gruppen (Elki-Treffs) bietet etwa auch der Verein FamilienStärken in Winterthur an (www.familienstaerken.ch).

Das Frühförderprogramm schritt:weise, das durch den Verein a:primo (www.a-primo.ch) in verschiedenen Städten und Gemeinden in der Deutschschweiz umgesetzt wurde, bietet neben den Einzelförderungen in sozial benachteiligten Familien mit Kindern mit Entwicklungsrückstand oder Entwicklungsrisiken auch regelmässige Gruppentreffen für Eltern und Kindern mit fachlichen Leiterinnen an. In der Evaluation durch das Marie Meierhofer Institut wurde unter anderem festgestellt (2012, S. 4): „Durch die Programmteilnahme gelingt es den Eltern, unterstützende soziale Netzwerke aufzubauen.... Dies führt in den meisten Familien zu einem Rückgang des Belastungserlebens.“ Die Evaluation des Programms mittels qualitativer Interviews ergab, dass die Mütter besonders auch von positiven Effekten der Gruppentreffen berichten. Sie schätzten den Austausch mit den anderen Müttern, das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe sowie die Kontaktmöglichkeiten unter den Kindern. Durch die Gruppentreffen bildeten sich auch Freundschaften zwischen den Müttern (Sieber, 2011, S. 72 f.).

Ein mit geleiteten Eltern-Kind-Gruppen vergleichbares Konzept zur Zusammenarbeit zwischen Fachleuten, Eltern und Kindern beschreiben Wustmann (2012) und Fröhlich-Gildhoff, Rönna-Böse und Dörner (2008) im Kontext von Tageseinrichtungen für Kleinkinder. Sie betonen den Stellenwert von frühkindlichen Bildungs- und Erziehungsprozessen für die Stärkung der Resilienz. Dabei werden konkrete Möglichkeiten aufgezeigt, wie die Resilienz von Kindern und Eltern in Kindertagesstätten gefördert werden kann. Wustmann (2012) erwähnt, dass durch den Zugang zu Eltern eine Kombination von kind- und familienorientierter Förderung möglich ist. „Gerade solche multimodal ausgerichtete Massnahmen erweisen sich als besonders effektiv. Der Vorteil liegt hier u.a. darin, dass vielfältige Risiko- und Schutzbedingungen (seitens des Kindes, seitens der Eltern) angesprochen werden können. Kindertageseinrichtungen können insofern als eine entscheidende Schnittstelle für die Förderung kindlicher Kompetenzen und die Förderung elterlicher Kompetenzen fungieren“ (ebd., S. 143). Zwischen den Eltern und den pädagogischen Fachkräften besteht eine Erziehungs- und Bildungspartnerschaft. „Dies impliziert, dass Eltern und pädagogische Fachkräfte sich für einander öffnen und wichtige Informationen austauschen.... Im Kontext einer solchen Erzie-

hungs- und Bildungspartnerschaft können pädagogische Fachkräfte auch aufklärend und unterstützend – also elternbildend – wirken, indem sie z.B. über altersgemässe Beschäftigungsmöglichkeiten, Bildungsangebote, Spiele etc. informieren“ (ebd., S. 144).

Eltern-Kind-Gruppen, wie der vorliegende Untersuchungsgegenstand, stellen ein Bildungsangebot für Kleinkinder mit besonderen Bedürfnissen dar. Daraus wird von der Untersucherin abgeleitet, dass dieser von Wustmann (2012) und Fröhlich-Gildhoff et al. (2008) dargestellte Ansatz von kind- und familienorientierter Förderung in Kindertagesstätten und deren Verständnis einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen Eltern und pädagogischen Fachleuten auf das Konzept dieser Eltern-Kind-Gruppe im Rahmen der heilpädagogischen Früherziehung übertragen werden kann. Diese theoretische Basis erweist sich für das Vorverständnis der vorliegenden Untersuchung als aufschlussreich und wird für die Beantwortung der Forschungsfragen einbezogen werden.

2.5 Zusammenfassung

Eltern von Kindern mit einer Behinderung sind mit vielfältigen Anforderungen und Verunsicherungen konfrontiert. In der Stressforschung wird die Behinderung eines Kindes für eine Familie im Allgemeinen als ein hoch stressgefährdeter Faktor und als erhebliche Belastung verstanden. Diese wirkt sich auf vier Ebenen aus: auf die Eltern-Kind-Beziehung, auf die emotionale Befindlichkeit der Eltern, auf die familiäre Alltags- und Beziehungsgestaltung sowie auf ausserfamiliäre Kontakte. Bei Kindern mit Down-Syndrom wird die Diagnose meist kurz nach der Geburt gestellt und die Behinderung ist deutlich sichtbar. Dies kann die Eltern im Umgang mit dem Kind stark verunsichern. Gelingende Interaktionen zwischen den Eltern und dem Kind können durch die psychischen, physischen und gesellschaftlich erlebten Belastungen des Anfangs erschwert sein. Das Stresserleben der Eltern und ihr Bedürfnis nach Entlastung und Beratung steigen mit zunehmendem Grad der Verhaltensauffälligkeit des Kindes.

Um Faktoren der Elternstärkung festlegen zu können, wird die vorliegende Arbeit auf das Resilienzkonzept und auf das Kohärenzmodell abgestützt. Verschiedene empirische Studien bestätigen die Erkenntnisse der Resilienzforschung, dass sich die Behinderung eines Kindes nicht in jedem Fall belastend auf die familiäre Situation auswirkt. Die subjektive Bedeutung der Behinderung, persönliche, biographisch bestimmte Ressourcen, der familiäre Zusammenhalt sowie die erlebte soziale Unterstützung haben einen wesentlichen Einfluss auf die Bewältigung von Belastungen. Das Kohärenzgefühl umfasst die Fähigkeit von Menschen, Lebensereignisse als sinnvolle Herausforderung wahrnehmen zu können. Der Prozess, der es den Familienmitgliedern und vornehmlich den Eltern ermöglicht, ihre Erfahrungen aktiv zu

verarbeiten, als handhabbar, verstehbar und als sinnstiftend zu erleben, wird als Familienkohärenz bezeichnet. Die soziale Unterstützung hat für die Stärkung der Familienresilienz und für die Bildung des Familienkohärenzgefühls eine wichtige Funktion.

Soziale Netzwerke sind für Eltern auf der emotionalen, instrumentellen und kognitiven Ebene eine Unterstützung. Sie wirken sich auch durch die Aufrechterhaltung von sozialer Identität sowie durch die Vermittlung neuer Kontakte positiv aus. Die Qualität der sozialen Netzwerke ist besonders wichtig, um für die Familie eine Ressource darzustellen. Auf der Ebene der sekundären Netzwerke haben Selbsthilfegruppen für Eltern eines Kindes mit Behinderung eine wichtige Funktion. Diese Gruppen werden vor allem von Müttern genutzt. Sie erleben im Kontakt mit anderen Müttern in einer vergleichbaren Situation ein Zugehörigkeitsgefühl. Dies ermöglicht ihnen den Austausch von Erfahrungen und das Vermitteln von Fachwissen. Eltern-Kind-Gruppen mit der Präsenz von pädagogischen Fachleuten sind bis heute wenig untersucht. In Anlehnung an Konzepte über die Zusammenarbeit mit Eltern im Kontext von Kindertagesstätten bieten solche Eltern-Kind-Gruppen multimodale Möglichkeiten für die Förderung der kindlichen und der elterlichen Kompetenzen. Dieser Ansatz bietet für die Eltern und die pädagogischen Fachleute die Chance, eine Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zu bilden, was zur Stärkung der Resilienz der Familien beiträgt.

3. Methodenbeschrieb

In diesem Kapitel wird der eigene Forschungsprozess erläutert und methodisch begründet. Als Ausgangslage der vorliegenden Untersuchung dienten die eingangs formulierten Fragestellungen. Nach der Auseinandersetzung mit der Literatur und den empirischen Studien vor allem bezüglich dem Thema „Elternstärkung“ wurde deutlich, dass die Fragestellungen für diese Forschungsarbeit präzisiert und konkrete Akzente gesetzt werden müssen.

3.1 Fragestellung in Bezug auf den Forschungsstand

Für die Bezeichnung „Elternstärkung“ besteht keine einheitliche Definition. Verschiedene Konzepte beschreiben Kriterien und Faktoren zur Elternstärkung. Während des Forschungsprozesses kristallisierte sich heraus, dass die Resilienztheorie und das Konzept des Kohärenzgefühls für die vorliegende Arbeit eine geeignete Grundlage bieten, um die Wirkung von sozialen Netzwerken wie Eltern-Kind-Gruppen zu untersuchen. Der vorliegende Untersuchungsgegenstand sind Eltern bzw. Familien, es stehen demnach nicht individuums-, sondern systembezogene Aspekte im Zentrum wie sie in den Modellen der Familienresilienz und der Familienkohärenz konzipiert sind. In den eingangs gestellten Fragen muss der Begriff

„Elternstärkung“ somit angepasst und umformuliert werden. Die entsprechenden forschungsleitenden Fragen lauten deshalb wie folgt:

1. Können Eltern-Kind-Gruppen in der heilpädagogischen Früherziehung dazu beitragen, das Kohärenzgefühl und die Resilienz der Eltern zu stärken?
2. Welche Potenziale zur Stärkung des Kohärenzgefühls und der Resilienz bietet diese Eltern-Kind-Gruppe?
3. Welche Voraussetzungen braucht es, damit die teilnehmenden Eltern die Erfahrungen in der Gruppe als Stärkung ihres Kohärenzgefühls und ihrer Resilienz erleben?

Die beiden Begriffe Kohärenzgefühl und Resilienz werden bei diesen Fragestellungen gemeinsam genannt. In der theoretischen Auseinandersetzung zeigte sich, dass elementare Faktoren dieser beiden Konzepte übereinstimmend sind. Beispielsweise werden die familiäre Kohäsion und die Zufriedenheit in der Partnerschaft bei beiden Konzepten als wesentliche Einflussfaktoren formuliert. Wie in Kapitel 2.3.2. und 2.3.3. erwähnt, hat das Kohärenzgefühl mit einer generalisierten Haltung, mit Überzeugungen und mit Glaubenssystemen von Menschen zu tun. Somit wird dieses Kohärenzgefühl als ein Schutzfaktor im Sinne der Resilienztheorie verstanden.

Nachfolgend wird der Untersuchungsplan näher beleuchtet und das Untersuchungsverfahren mit der Datenerhebung sowie der Datenauswertung genauer beschrieben.

3.2 Forschungsdesign: Einzelfallanalyse

Das Forschungsdesign umfasst die Planung einer Untersuchung und zeigt auf, wie die Datenerhebung und Datenanalyse konzipiert sind, um die Fragestellung der Untersuchung beantworten zu können. Das Untersuchungsziel sind Elternpaare, die an der Eltern-Kind-Gruppe mit Kindern mit Down-Syndrom bei der stiftungNETZ, Heilpädagogischer Dienst im Kanton Aargau teilnehmen. Die Eltern bzw. die in dieser Gruppe teilnehmenden Mütter und Väter sollen in ihrem konkreten Kontext und in ihrer Individualität verstanden werden. Dafür ist ein Forschungsansatz, der sich auf den einzelnen Fall bezieht nötig. Somit bietet die Einzelfallanalyse auf formaler Ebene den geeigneten Untersuchungsrahmen. Der Gegenstand einer Fallanalyse kann dabei auch ein komplexeres System sein, wie dies etwa in der vorliegenden Studie für die Elternpaare der Kinder mit Down-Syndrom zutrifft (Flick, 2012, S. 253; Mayring, 2002, S. 40 f.). Durch die Festlegung des Untersuchungsplans auf eine Einzelfallanalyse leitet sich das weitere Verfahren wie nachfolgend beschrieben ab.

3.2.1 Zentrale Prinzipien qualitativer Sozialforschung

Qualitative Forschung ist ein Oberbegriff für unterschiedliche Forschungsansätze. Der zu untersuchende Gegenstand ist der Bezugspunkt für die Auswahl von Methoden. Trotz der Heterogenität der verschiedenen Forschungsansätze können gemeinsame Grundannahmen festgehalten werden (Flick, von Kardorff & Steinke, 2012, S. 20). Qualitative Forschung orientiert sich stark am Alltagsgeschehen der untersuchten Personen. Es wird versucht, komplexe Zusammenhänge zu erfassen und die Perspektive der anderen Menschen zu verstehen (Flick et al., 2012, S. 23 f.). Folgende sechs an Lamnek (2010) angelehnte Prinzipien bilden die Grundlage zur Entwicklung qualitativer Untersuchungspläne und –verfahren:

- Offenheit: Die Offenheit auf theoretischer und methodischer Ebene ist eine Voraussetzung für die Beschreibung des Untersuchungsgegenstandes. Gegenüber neuen Entwicklungen und Dimensionen des Forschungsgegenstandes sind die Untersuchenden so offen wie möglich.
- Kommunikation: Forschung wird als Kommunikation und Interaktion zwischen der untersuchten Person und den Untersuchenden verstanden. Sie sind wichtige Bestandteile des Prozesses. „In diesem Sinne kann man auch von qualitativer Forschung als Dialog sprechen (Sommer, Scheele/Groeben; zitiert nach Mayring, 2002, S. 32).
- Prozesscharakter von Forschung und Gegenstand: Ausgangspunkt des Forschungsprozesses ist das Vorverständnis des zu untersuchenden Gegenstandes. Dieses stellt eine vorläufige Sichtweise dar und wird sich im Verlauf des Forschungsprozesses ändern und weiterentwickeln (Flick, 2011, S. 128). Der Forschungsgegenstand und der Vorgang des Forschens selbst gelten als prozesshaft und setzen somit die Kommunikation zwischen der untersuchten Person und den Untersuchenden voraus.
- Reflexivität von Gegenstand und Analyse: Ob die verwendete Methode, die Kategorien und die Theorien dem Untersuchungsgegenstand und den erhobenen Daten gerecht werden, muss immer wieder überprüft werden (Flick, 2011, S. 126). Für die Analyse werden auch das eigene Denken, Fühlen und Handeln der Forschungsperson als Informationsquelle einbezogen. Diese müssen jedoch explizit ausgewiesen, begründet und überprüft werden (Mayring, 2002, S. 31).
- Explikation: Die Einzelschritte des Prozesses werden so weit wie möglich offen gelegt. Die einzelnen Verfahrensschritte sollen erklärt, dokumentiert und nach begründeten Regeln ablaufen (Mayring, 2002, S. 29). Dadurch werden die Interpretationen transparent aufgezeigt, und die Intersubjektivität des Forschungsergebnisses wird nachvollziehbar (Lamnek, 2010, S. 23).
- Flexibilität: Die flexiblen Verfahren der Erhebung ermöglichen eine Anpassung an die jeweiligen Eigenheiten des Untersuchungsgegenstandes. Diese Flexibilität erlaubt es, je-

derzeit auf sich verändernde Bedingungen und neue Entwicklungen im Forschungsprozess einzugehen.

3.2.2 Gütekriterien

Die Massstäbe der Gütekriterien der qualitativen Forschung müssen zum Vorgehen und zum Ziel der Analyse passen. Mayring (2002, S. 144 ff.) formuliert sechs allgemeine Gütekriterien der qualitativen Forschung.

- Verfahrensdokumentation: Das Forschungsverfahren muss detailliert dokumentiert werden, damit der Forschungsprozess für andere nachvollziehbar wird.
- Argumentative Interpretationsabsicherung: Interpretationen müssen mit nachvollziehbaren Argumenten begründet, theoriegeleitet und in sich schlüssig sein.
- Regelgeleitetheit: Das Forschungsverfahren muss systematisch sein und sich an bestimmte Verfahrensregeln bei der Bearbeitung des Materials halten. Die Zerlegung des Analyseprozesses in einzelne Schritte schafft die Voraussetzung für ein systematisches Vorgehen.
- Nähe zum Gegenstand: Die Untersuchung soll möglichst nahe an der Alltagswelt der untersuchten Personen stattfinden und an deren Interessen sowie deren konkreten sozialen Problemen ansetzen.
- Kommunikative Validierung: Zur Überprüfung der Ergebnisse und der Interpretationen werden diese den untersuchten Personen nochmals vorgelegt und diskutiert. Aus diesem Dialog können wichtige Argumente zur Relevanz der Ergebnisse gewonnen werden.
- Triangulation: Die Qualität der Forschung kann durch mehrere Analysegänge und den Beizug von verschiedenen Datenquellen, unterschiedlichen Interpreten, Theorieansätzen oder Methoden vergrößert werden. Triangulation meint, dass versucht wird, für die Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden und die Ergebnisse der verschiedenen Perspektiven zu vergleichen und auszuwerten.

Die dargestellten Prinzipien der qualitativen Forschung sowie deren Gütekriterien für die Überprüfbarkeit der Ergebnisse bilden die Grundlage für das eigene Forschungsvorgehen. Anschliessend wird das Verfahren der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung beschrieben.

3.3 Untersuchungsverfahren

In der qualitativen Forschung wird zwischen dem Erhebungsverfahren für die Materialsammlung, der Aufbereitungstechnik für die Sicherung, der Strukturierung des Materials und der Auswertungstechnik für die Analyse des Materials unterschieden.

3.3.1 Datenerhebung

Durch die theoretische Aufarbeitung (Kapitel 2) wurden für die vorliegende Untersuchung verschiedene Daten zusammengetragen, die das Vorverständnis für den Forschungsprozess bilden. Um möglichst nahe an die Themen der Betroffenen und ihre Erlebnisrealität zu kommen, war der direkte Kontakt mit Eltern wichtig, die an der Gruppe von Eltern mit Kindern mit Down-Syndrom teilnehmen. Von Interesse war die Sichtweise der Mutter, die mit ihrem Kind an der Gruppe teilnimmt. Es wurde davon ausgegangen, dass insbesondere auch die Perspektive des Vaters als Aussenstehender für die Datenerhebung eine Bereicherung darstellt. Die Eltern, also Mutter und Vater eines Kindes, bilden zusammen eine natürliche, reale und kohärente Gruppe (Lamnek, 2010, S. 388). Für diese Untersuchung war deshalb das qualitative Interview, spezifisch das Gruppeninterview, die passende Form der Datenerhebung.

Gruppeninterview

Das Gruppengespräch wird als eine dem Alltag ähnliche Kommunikationssituation verstanden. „Insofern bietet es eine hervorragende Ausgangsbasis für die Erforschung sozialer Konstitutionsprozesse von Einstellungen, Deutungs- und Handlungsmustern, die über die in der Erhebungssituation auftauchenden Sinnzusammenhänge und Bedeutungszuschreibungen erschlossen werden“ (Lamnek, 2010, S. 388). Durch diese erweiterte Erhebungssituation wird versucht, die erhobenen Daten stärker zu kontextualisieren und eine alltagsnähere Interaktionssituation zu schaffen, als die Begegnung von interviewführender Person und Interviewpartner es ermöglicht (Flick, 2011, S. 249).

Die eigene Untersuchung, in der vier Elternpaare über ihre Erfahrungen mit der Eltern-Kind-Gruppe befragt wurden, liegt dem Verständnis des Gruppeninterviews, wie es von Flick (2011, S. 248 ff.) und Cropley (2011, S. 141 ff.) beschrieben wird, am nächsten. Die interviewführende Person strukturiert und steuert die Vorgehensweise in flexibler Art. Dabei ist es wesentlich, alle Gesprächsteilnehmenden ausgeglichen zu Wort kommen zu lassen. Fokussierte Gruppeninterviews werden als eine hocheffiziente Technik der qualitativen Datensammlung betrachtet. Sie bringt einige Qualitätskontrollen mit sich, da Teilnehmende dazu tendieren, unpassende oder extreme Ansichten zu relativieren oder auszusondern (ebd.). In relativ kurzer Zeit kann eine grosse Datenvielfalt entstehen, da die Teilnehmenden gegenseitig ihre Meinungsäußerungen stimulieren, die Offenheit fördern und sich bei der Erinnerung an Ereignisse unterstützen. Die Ausführungen der Befragten können dadurch über die Antworten der Einzelnen hinausführen (Flick, 2011; Cropley, 2011).

Das Gruppeninterview wird demnach als eine Form des qualitativen Interviews verstanden. Die eigene Untersuchung ist eine theoriegeleitete Forschung. Somit sind schon wesentliche

Aspekte des Forschungsgegenstandes bekannt. Es standen deshalb spezifische Fragestellungen für das Interview mit den vier Elternpaaren im Vordergrund. Diese Vorgehensweise weist Parallelen zu der Methodik des problemzentrierten Interviews auf, wie sie von Witzel (zitiert nach Mayring, 2002, S. 67 ff.) konzipiert wurde. Auch Cropley (2011, S. 141) erwähnt, dass beim Gruppengespräch verschiedene Formen d.h. offene, teilstrukturierte oder strukturierte Interviews, verwendet werden können. Die Datenerhebung für die eigene Untersuchung erfolgte somit analog der Methode des problemzentrierten Interviews.

Leitfaden-Interview

Unter dem Begriff problemzentriertes Interview werden alle Formen der offenen, halbstrukturierten Befragung zusammengefasst (Witzel; zitiert nach Mayring, 2002, S. 67). Die Vorgehensweise beim problemzentrierten Interview ist eine Kombination von Deduktion und Induktion (Lamnek, 2010, S. 333). Ein bedeutender methodischer Teil ist die Erarbeitung eines strukturierten Interviewleitfadens. Dieser bietet der interviewführenden Person Orientierung, lässt jedoch viele Spielräume in den Frageformulierungen, Nachfragestrategien und in der Abfolge der Fragen (Hopf, 2011, S. 351). Durch den Interview-Leitfaden kann eine teilweise Standardisierung erreicht werden, was die Vergleichbarkeit und Verallgemeinerung der verschiedenen Interviewaussagen erleichtert (Mayring, 2002, S. 70).

Für die Leitfadenkonstruktion der eigenen Untersuchung wurden aus der Theorie abgeleitete, also deduktive Kategorien gebildet. Im Vordergrund standen inhaltlich-thematische Fragen zum Erleben der an der Gruppe teilnehmenden Eltern. Gruppendynamische Aspekte wurden in dieser Arbeit und in Bezug auf die Fragestellung bewusst ausgeklammert. Eine Interviewsituation wird in verschiedene Abschnitte eingeteilt (Witzel; zitiert nach Flick, 2011, S. 210 ff.; Lamnek, 2010, S. 333 ff.; Mayring, 2002, S. 67 ff.). Entsprechend wurde der eigene Interview-Leitfaden gestaltet (Anhang 3). Zum Einstieg wurde eine Eröffnungsfrage nach der Motivation der Teilnahme an der Eltern-Kind-Gruppe formuliert, was die Eltern zum freien Erzählen animieren sollte. Es folgten allgemeine Sondierungsfragen wie etwa „Was bringt Ihnen die Teilnahme an dieser Gruppe?“ oder an den Vater gerichtet: „Was erzählt Ihnen Ihre Frau von der Gruppe?“ Durch diese Fragen sollten die Eltern ins Thema geführt werden, um weitere Informationen zu erhalten. Mit spezifischen Sondierungsfragen sollte das Verständnis der Interviewerin vertieft werden, um die Darstellungen der Eltern nachvollziehen zu können. Dies erfolgte mittels Zurückspiegelung (Zusammenfassungen, Rückmeldungen und Interpretation durch Interviewende), durch Verständnisfragen und durch Konfrontationen. Bei diesen spezifischen Sondierungsfragen ist wichtig, „dass der Interviewer dabei sein Interesse verdeutlicht und eine gute Gesprächsatmosphäre aufrechterhalten kann“ (Witzel; zitiert nach Flick, 2011, S. 211). Der Leitfaden gilt als Raster für das Gespräch. Dazwischen ist es wich-

tig, offen zu sein für Probleme und Interesse der Gesprächspartner. Wenn während des Interviews zusätzliche Aspekte hervortreten, die für die Themenstellung relevant oder für die Aufrechterhaltung des Gesprächs bedeutsam sind, werden spontan Ad-hoc-Fragen gestellt (Lamnek, 2010, S. 403 f.).

Vor der Durchführung der Interviews wurde der erstellte Leitfaden in einem Pretest erprobt, um die Verständlichkeit der Fragen sowie die Logik des Ablaufs zu überprüfen und allenfalls zu modifizieren. Da es sich bei der Untersuchung um Gruppeninterviews handelt, ist es zentral, darauf zu achten, beide Gesprächsteilnehmer ausgeglichen zu Wort kommen lassen. (Flick, 2011, S. 249). Der Pretest erfolgte deshalb auch mit einem befreundeten Elternpaar der Untersucherin. Dabei verdeutlichte sich die Wichtigkeit, den Vater, der nicht direkt an der Eltern-Kind-Gruppe teilnimmt, bereits in der Anfangssequenz des Interviews mit einer spezifischen Frage ins Gespräch einzubeziehen wie beispielsweise, ob er auch schon an der Gruppe teilgenommen habe oder wie er diese Eltern-Kind-Gruppe aus der Distanz erlebe. Damit sollte die Bedeutung seiner Sichtweise für das Untersuchungsergebnis betont werden.

Auswahl der Interviewpartner

Nachfolgend wird der Prozess aufgezeigt, wie die Interviewpartner ausgewählt wurden. In einem ersten Schritt wurden im Sommer 2012 die Leiterinnen dieser Eltern-Kind-Gruppe kontaktiert, um ihnen den Plan dieser Forschungsarbeit vorzustellen. Ihre ideelle Unterstützung war wesentlich, da sie mir die Adressen der teilnehmenden Eltern vermittelten und mir ermöglichten, dieses Projekt den Eltern anlässlich eines Kurzbesuchs in der Gruppe vorzustellen. Ebenso war es wichtig, dass die Geschäftsleiterin der stiftungNETZ und die Leiterinnen der zuständigen Zweigstellen ihr Einverständnis gaben. Eine der Zweigstellenleiterin ist zugleich eine der drei Leiterinnen dieser Eltern-Kind-Gruppe.

Die Eltern dieser Gruppe wurden durch die Untersucherin schriftlich über die Planung dieser Forschungsarbeit informiert (Anhang 1). Im Brief wurde angekündigt, dass die Untersucherin an einem nächsten Treffen der Gruppe einen Kurzbesuch machen wird, um das Projekt ausführlicher vorzustellen. Von einzelnen Müttern wurde bereits während dieses Besuchs in der Gruppe ein Interesse signalisiert. Danach wurden die Eltern per Mail um ihre Bereitschaft für ein Interviewgespräch angefragt (Anhang 2). Das Ziel war, drei bis vier Interviews und nach Möglichkeit mit beiden Elternteilen gemeinsam durchführen zu können. Die Auswahl der Interviewpartner erfolgte nach Eingang der Bestätigung ihrer Bereitschaft, für ein Interview zur Verfügung zu stehen. Innerhalb weniger Tage konnten mit vier Elternpaaren Termine für die Monate Januar und Februar 2013 vereinbart werden. Die vier Interviews werden in der vorliegenden Arbeit mit A, B, C und D bezeichnet.

Durchführung der Interviews

Es wurden vier Interviews mit Elternpaaren durchgeführt. Alle Gespräche fanden bei den Familien zuhause statt und dauerten etwa eineinhalb Stunden. Dadurch konnte die Alltagsnähe gewährleistet werden. Im Weiteren kann davon ausgegangen werden, dass die Eltern sich in ihrer vertrauten Umgebung offener mitteilen konnten (Lamnek, 2010, S. 354). In der Interviewsituation mit dem jeweiligen Elternpaar wurde vor Beginn des eigentlichen Gesprächs gemäss dem Leitfaden ein standardisierter Kurzfragebogen (Anhang 5) eingesetzt. Dieser diente dazu, demographische Daten, die für die Themen des eigentlichen Interviews weniger relevant waren, separat aufzunehmen. Im Weiteren bot dieser Kurzfragebogen die Gelegenheit, den Einstieg ins Gespräch zu erleichtern (Lamnek, 2010, S. 335).

Aus Datenschutzgründen wurden für die Interviewdurchführung, die Aufzeichnung und die anonymisierte Verwendung dieser Daten eine schriftliche Einverständniserklärung (Anhang 4) der Eltern eingeholt. Dies ermöglichte zudem, die Eltern noch einmal über den Gegenstand des Interviews sowie dessen Ziel zu informieren. Unmittelbar im Anschluss an das Interview wurde ein Postskriptum verfasst, das in der vorliegenden Untersuchung als Gesprächsprotokoll bezeichnet wird (Anhang 6). Damit wurden erste Eindrücke der Interviewsituation, des Gesprächsverlaufs sowie besondere Themen festgehalten, die für die nächsten Interviews relevant sein bzw. bezüglich Fragestellung neue Tendenzen aufzeigen könnten (Flick, 2011, S. 213).

3.3.2 Datenaufbereitung

Die Aufbereitung des Materials ist ein Zwischenschritt zwischen der Datenerhebung und der Auswertung. Die Gespräche mit den Eltern wurden auf Tonband aufgezeichnet und anschliessend mittels Transkriptionsprogramm „f4“ (www.audiotranskription.de) wörtlich transkribiert. Diese vollständige Textfassung des verbal erhobenen Materials ist die Basis für eine ausführliche Interpretation und Auswertung (Mayring, 2002, S. 89). Die Gespräche wurden auf Schweizerdeutsch geführt. Für die bessere Lesbarkeit wurden die Protokolle ins normale Schriftdeutsch übertragen. Da in der eigenen Untersuchung die inhaltlich-thematische und nicht die rekonstruktiv-hermeneutische Ebene im Vordergrund stand, wurde der Transkribierungsstil geglättet. Das heisst, der Dialekt wird bereinigt und Satzbaufehler werden weitgehend behoben. Vereinzelt werden Dialekt-Ausdrücke, wo sie Sinn machen, in Anführungs- und Schlusszeichen gefasst übernommen.

Gesprächspassagen, die thematisch über das untersuchte Thema hinausführten, wurden in zusammenfassenden Protokollabschnitten beschrieben. Die jeweiligen Stellen sind im Proto-

koll entsprechend bezeichnet. Die verwendeten Transkriptionsregeln sowie auch die transkribierten Interviews der vier Elternpaare sind im Anhang (9-13) angefügt.

3.3.3 Datenauswertung

Gemäss Lamnek (2010, S. 378) kann für die Auswertung von Gruppengesprächen auf die gängigen inhaltsanalytischen Verfahren abgestützt werden. Dieses Vorgehen ist systematisch, regelgeleitet, theoriegeleitet und soll durch andere nachvollziehbar und überprüfbar sein (Mayring, 2010, S. 13). Der Hauptbestandteil der qualitativen Inhaltsanalyse ist die Anwendung eines Kategoriensystems auf das zu untersuchende Material. Dieses Kategoriensystem wird in einem Wechselverhältnis zwischen der Theorie, der Fragestellung und dem konkreten Interviewmaterial entwickelt. Deduktive und induktive Vorgehensweise gehen demnach Hand in Hand (Lamnek, 2010, S. 336). Das Kategoriensystem wird schrittweise erarbeitet und am Material wiederholt überprüft.

Prozess der Kategorienbildung

Die passende Analysetechnik für diese Untersuchung stellte die Zusammenfassung und die Strukturierung dar. Durch die Zusammenfassung wurde das Material auf das Wesentliche reduziert. Sie bildete die Grundlage für die induktive Kategorienbildung. Bei der Strukturierung fand eine deduktive Kategorienanwendung statt. Das Ziel der Strukturierung ist, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen (Mayring, 2010, S. 65). Das anschliessend zusammengestellte Kategoriensystem umfasst die Definition der Kategorien, die Anführung von konkreten, aussagekräftigen Textstellen als Ankerbeispiele und die Formulierung von Kodierregeln. Damit sollen einzelnen Kategorien deutlich voneinander abgegrenzt werden (ebd. S. 92). Dieses Kategoriensystem bildet die Grundlage, um das Material zu vergleichen, die Ergebnisse zu beschreiben, zu interpretieren und schliesslich die Forschungsfragen beantworten zu können. Das definitive Kategoriensystem mit entsprechenden Ankerbeispielen ist im Anhang 7 aufgeführt.

Häufigkeitsauswertung

Ergänzend zum Kodiersystem für die qualitative Analyse wurde eine quantitative Auswertung der Häufigkeit der von den Müttern und Vätern genannten Themen durchgeführt (Anhang 8). Gemäss Mayring (2002, S. 37 f.) kann diese Vorgehensweise aufschlussreich sein: „Eine wichtige Funktion qualitativen Denkens ist es, sinnvolle Quantifizierungen zu ermöglichen. Durch dieses integrative Verständnis wird der Gegensatz qualitativ-quantitativ entschärft und Verbindungslinien aufgezeigt.“ Wichtig ist dabei jedoch, dass die quantitativen Analyseschritte auf die Forschungsfrage bezogen und diesbezüglich interpretiert werden. Quantifizierung-

gen können einen wichtigen Schritt zur Absicherung und Verallgemeinerung der Ergebnisse sein.

4. Forschungsergebnisse

In diesem Kapitel werden der Untersuchungsgegenstand, die Personenauswahl sowie die wichtigsten Ergebnisse der Elterngespräche anhand des Kategoriensystems und einer quantitativen Auswertung beschrieben.

4.1 Beschreibung der Eltern-Kind-Gruppe

Bei der stiftungNETZ, heilpädagogischer Dienst im Kanton Aargau (für sieben von elf Bezirken), besteht seit fünf Jahren eine Gruppe von Eltern und Kindern mit Down-Syndrom. Diese Gruppe ist zugänglich für Familien aus zwei Bezirken des Kantons, die im Zuständigkeitsbereich der stiftungNETZ liegen. Die Gründung dieser Gruppe erfolgte auf Initiative von einzelnen heilpädagogischen Früherzieherinnen im Sinne eines Experimentes. Zum damaligen Zeitpunkt wurden einige Familien mit einem etwa gleichaltrigen Kind mit Down-Syndrom von den Früherzieherinnen individuell begleitet. Ein schriftliches Konzept zu diesem Angebot „Eltern-Kind-Gruppe“ liegt nicht vor. Die Informationen zu Organisation, Struktur und Ablauf der Gruppe wurden bei den leitenden Früherzieherinnen nachgefragt. Im Weiteren erhielt die Untersucherin anlässlich eines Kurzbesuchs mit dem Ziel, den Eltern das Projekt und den Untersuchungsplan zur vorliegenden Arbeit vorzustellen, einen Einblick in einen solchen Gruppenmorgen.

An den Gruppentreffen nehmen hauptsächlich die Mütter mit ihren Kindern mit Down-Syndrom teil. Auch Geschwisterkinder sind teilweise mit dabei. Vereinzelt hat auch schon ein Vater teilgenommen. Gegenwärtig umfasst die Gruppe sechs Mütter mit ihren Kindern im Alter zwischen drei und sechs Jahren. Einzelne Mütter und Kinder sind schon von Anfang an dabei. Damals waren die Kinder etwa ein Jahr alt. Die Treffen finden einmal im Monat statt, dauern zwei Stunden und werden von drei heilpädagogischen Früherzieherinnen geleitet. Das von den Leiterinnen formulierte Ziel dieser Eltern-Kind-Gruppe ist, den Müttern Austausch und Vernetzung zu ermöglichen und den Kindern Gelegenheit für Gruppenerfahrungen zu bieten.

Diese Gruppentreffen werden an einer Zweigstelle der stiftungNETZ durchgeführt. Die Räumlichkeiten umfassen drei Spielzimmer, ein Aufenthaltsraum mit einem grossen Tisch und eine Küche. Es stehen Mal- und Bastelangebote, Puppenspiele, eine Bücherecke, Kon-

struktionsspiele etc. zur Verfügung. In einem grosszügigen Korridor sind verschiedene Fahrzeuge für die Kinder bereitgestellt. Der Ablauf des Morgens hat eine minimale Struktur:

- Individuelle Begrüssung beim Eintreffen der Mütter und Kinder
- Gemeinsames Anfangslied im Kreis mit Müttern, Kindern und Früherzieherinnen
- die Kinder nehmen selbständig eine Spielaktivität auf
- die Früherzieherinnen betreuen und begleiten die Kinder und wechseln sich ab, um auch für Gespräche mit den Müttern zur Verfügung zu stehen
- die Mütter verweilen in Gesprächen in unterschiedlichen Zusammensetzungen in der Küche und im Gruppenraum, wo sie auch Kaffee trinken und „Znüni“ essen
- Die Kinder gehen zwischendurch zu ihren Müttern, trinken und essen etwas und gehen wieder spielen
- Gemeinsames Schlusslied im Kreis
- Individuelle Verabschiedung von den Müttern und Kindern

Die Mütter und die Leiterinnen nennen ihre monatlichen Treffen „s'Grüpli“. Diese Bezeichnung wird auch in den Interviews mit den Eltern vorkommen. Daneben wird in den Interviews auch vom „Treff“ gesprochen (Anhang 10–13).

4.2 Familiäre Situation der befragten Eltern

In diesem Abschnitt erfolgt eine kurze Beschreibung der familiären Situation der Eltern. Damit sollen weitere beeinflussende Aspekte für die Beantwortung der Fragestellungen berücksichtigt werden. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes werden die befragten Eltern bzw. ihre familiäre Situation nicht einzeln porträtiert. Für die vorliegende Arbeit relevante demographische Angaben werden deshalb fallübergreifend beschrieben. Bei den vier Elternpaaren, die sich für die Interviews zur Verfügung stellten, liegen einige Gemeinsamkeiten der familiären Situation vor. Alle Eltern leben in einer festen Partnerschaft zusammen. Die Mütter sind zwischen dreissig und vierzig, die Väter zwischen vierzig und fünfzig Jahren alt. Alle sprechen fließend Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch. Alle vier Mütter und Väter verfügen über einen Berufsabschluss. Diese Familien leben in einem mittleren oder höheren sozio-ökonomischen Status.

Wohnsituation

Eine Familie ist vor etwas mehr als einem Jahr in diese Region zugezogen. Sie lebt in einem Mehrfamilienhaus am Rande einer mittel grossen Stadt. Am neuen Wohnort hat die Familie bereits ein gutes Beziehungsnetz aufbauen können. Eine andere Familie lebt in einem Einfamilienhaus in einem mittel grossen Dorf. Sie hat einen breiten Freundes- und Bekannten-

kreis. Die Eltern erfahren auch eine gute Unterstützung durch ihre Herkunftsfamilien. Zwei Familien leben in einem anderen Bezirk des Kantons Aargau, in dem kein entsprechendes Gruppenangebot besteht. Eine dieser Familien wohnt in einem Einfamilienhaus in einem kleinen Dorf in einer ländlichen Gegend. Diese Familie hat ein kleines Beziehungsnetz und erfährt wenig Unterstützung und Verständnis für ihre Lebenssituation. Die andere Familie lebt in einer Reihenhaussiedlung in einer Kleinstadt. Sie hat einen breiten Freundes- und Bekanntenkreis und die Eltern sind in verschiedenen Vereinen aktiv eingebunden.

Berufstätigkeit

Zwei Mütter sind vollumfänglich für die Familienarbeit zuständig. Eine Mutter ist daneben teilweise im Bildungswesen tätig und eine Mutter ist in einem grösseren Pensum im handwerklichen Bereich selbständig erwerbend. Alle vier Väter sind beruflich stark engagiert, zwei im Bildungswesen, einer im Dienstleistungssektor und einer im Gesundheitswesen.

Familiengrösse

Bei einer Familie ist das Kind mit Down-Syndrom ein Einzelkind. Eine Familie hat zwei Kinder, dasjenige mit Down-Syndrom ist das Erstgeborene. Zwei Familien haben mehrere Kinder (eine vier, eine drei) und bei beiden ist das Kind mit Down-Syndrom das Jüngste.

Teilnahme an dieser Gruppe

Eine Mutter ist mit ihrem Kind seit der Gründung dieser Gruppe vor fünf Jahren dabei. Gegenwärtig ist das Kind im Regelkindergarten. Eine Mutter nimmt mit ihrem Kind seit zwei Jahren teil. Neben dieser Gruppe nehmen die Eltern mit ihrem Kind an anderen Angeboten in ihrer Wohnregion teil wie etwa Kinderturnen und Kindersingen. Zwei Mütter sind mit ihren Kindern etwa seit einem Jahr dabei. Eines dieser Kinder besucht neben dieser Eltern-Kind-Gruppe regelmässig eine Spielgruppe für Kinder mit besonderen Bedürfnissen.

4.3 Ergebnisse aus den Elterngesprächen

In diesem Kapitel werden die zentralen Aspekte aus den Interviews mit den Eltern beschrieben. Die Aussagen und Erfahrungen von allen vier Elternpaaren werden fallübergreifend und kategorienbezogen dargestellt. Die jeweiligen Äusserungen der Mütter und Väter werden nicht getrennt aufgeführt und nicht explizit miteinander verglichen. Da der Fokus dieser Untersuchung auf einer Inhaltsanalyse liegt, werden somit diejenigen Aspekte der Gespräche herausgearbeitet und zusammengefasst, die für die Beantwortung der Fragestellung relevant sind. Im Zentrum stehen diejenigen Themen, die aufzeigen, wie die Eltern die Teilnahme an dieser Gruppe subjektiv erleben und welche Bedeutung sie diesen Erfahrungen beimessen. Der Fokus liegt darauf, Faktoren zu eruieren, die eine stärkende Wirkung auf die Eltern ha-

ben. Nicht im Fokus dieser Forschungsarbeit standen gruppenspezifische Aspekte. Auch ging es nicht um eine Auswertung des Angebots hinsichtlich Qualität der Betreuung und der heilpädagogischen Förderung der kindlichen Entwicklung. Nicht im Vordergrund standen auch Themen der Interaktions- und Beziehungsgestaltung zwischen Eltern-Kind, bzw. Kind und Früherzieherinnen.

Die Beschreibung der Ergebnisse wird mit illustrierenden Zitaten verdeutlicht. Bei der Zitierung werden folgende Bezeichnungen verwendet. Mit M/A wird beispielsweise eine Äußerung der Mutter des Interviews A zitiert. V/A bedeutet, dass ein Zitat des Vaters aus dem Interview A dargestellt wird. Aussagen der Interviewerin werden mit „I“ gekennzeichnet. Am Ende des jeweiligen Zitats wird in Klammer mittels Angabe der Zeilennummer die Fundstelle im Transkript des entsprechenden Interviews angegeben. Innerhalb des Zitats werden in eckigen Klammern Erläuterungen der Verfasserin beigefügt, Auslassungen werden mit drei Punkten in eckigen Klammern angegeben. Weitere Bezeichnungen entsprechen den Transkriptionsregeln (Anhang 9).

4.3.1 Wohlbefinden des Kindes

Als Hauptmotivation für die Teilnahme an dieser Eltern-Kind-Gruppe wurde von allen vier Elternpaaren genannt, dass ihr Kind Anschluss zu anderen Kindern mit Down-Syndrom hat. Es ist ihnen wichtig, dass ihr Kind Gruppenerfahrungen machen kann, ein angepasstes, anregendes Lernumfeld findet, dass es gezielt gefördert und individuell betreut wird sowie allgemeine Entwicklungsfortschritte macht.

Ein Vater beschreibt die Bedeutung der Gruppe so:

„Er [Sohn] steht anders im Mittelpunkt als zuhause. Er ist unter Gleichgesinnten, es ist nicht die Mutter oder ich, die ihm Dinge vorgeben oder vormachen. Es ist die Gruppe an sich, die ganze Dynamik und vielleicht auch die Lehrperson, die mit ihnen arbeitet. Er lernt von anderen das eine oder andere zu akzeptieren.“ (V/D, 100–104)

Ein anderer Vater berichtet von Veränderungen seines Sohnes im Verlauf der Teilnahme an dieser Gruppe.

„Am Anfang hat sie [seine Frau] mir erzählt, dass er [sein Sohn] Mühe hatte in die Gruppe reinzukommen, dass es sich aber schnell gab. Und dass er im Rahmen dieser Gruppe ein extremes Selbstbewusstsein entwickelt hat und sich mit der Gruppe identifiziert und [sich] auch integriert. Ich denke, das ist eigentlich der rote Faden, der sich durchzieht. Das ist der fixe Punkt in jedem Monat.“ (V/A, 128–134)

Alle Eltern beschreiben, dass das Kind in diesem Rahmen Entwicklungsfortschritte machen kann, die sich auch im familiären Umfeld zeigen und dadurch auch von den Vätern miterlebt werden. Dies gibt den Eltern Bestätigung und motiviert sie, an der Gruppe teilzunehmen.

V/D: „Und da sieht man schon, dass gewisse Sachen, die er öfters wiederholt, dass ihm das bleibt.“ (58–69)

„Er probiert gewisse Sachen, die er in der Gruppe vielleicht abgeschaut hat. Das probiert er zu Hause, wenn man ihn nicht beobachtet.“ (73–74)

Eine Mutter stellt fest, dass ihr Sohn in dieser Gruppe vor allem durch das Nachahmen lernt.

„Das Abschauen vor allem. Ich habe gerade heute wieder gedacht, sie spielen ja noch nicht wirklich miteinander. Der eine sitzt da und der andere dort, aber sie schauen. Wenn ein Kind wegläuft, geht das nächste dahin und macht das weiter, was das Kind vorher gemacht hat.“ (M/D, 10–13)

Diese Gruppe bietet den Kindern den Rahmen, um ihre Selbständigkeit zu entwickeln. Den befragten Eltern fällt auf, dass sich ihre Kinder viel selbstständiger bewegen und Spielaktivitäten für sich auswählen als am Anfang der Teilnahme. Eine Mutter erzählt:

„Sie holt sich ein Büchlein und jemanden, der es mit ihr anschaut. Sie wird gefördert mit etwas Backen oder Basteln oder so. [...] Sie holt sich dort eigentlich extrem viel, sie holt sich, was sie braucht.“ (M/B, 192–196)

Vor allem die Lieder, die alle zusammen am Anfang und am Schluss des Gruppenmorgens mit passenden Körperbewegungen singen, schätzen die Mütter und auch die Väter sehr. Sie betonen, dass ihre Kinder davon profitieren und die Lieder und Bewegungen auch zuhause ansatzweise wiederholen.

Zwei Eltern erwähnen, dass ihre Kinder ausserhalb dieser Gruppe kaum Gelegenheiten haben, mit nichtbehinderten oder mit anderen Kindern mit Down-Syndrom zusammen zu sein. Dies hat verschiedene Gründe wie zum Beispiel, dass das Kind keine Geschwister hat, die Mutter erwerbstätig ist und das Kind durch die Grosseltern betreut wird. Weitere genannte Gründe sind, dass in der Nachbarschaft keine Kinder leben oder in der Wohnumgebung kaum Bereitschaft und Interesse da sind an ihrem Kind. Gerade weil der Kontakt von Kindern mit Down-Syndrom mit anderen Kindern erschwert ist und bestehende Gruppenangebote häufig nicht den Bedürfnissen dieser Kinder entsprechen können, schätzen die Eltern dieses spezifische Angebot für Kinder mit Down-Syndrom. Die Kinder scheinen somit von einem

relativ homogenen Angebot zu profitieren. Im Abschnitt „Erfahrungen mit anderen Gruppen und Kontakten“ wird noch ausführlicher auf diesen Punkt eingegangen. Eine Mutter zeigt auf, woran sie merkt, wenn es ihrem Sohn mit den anderen Kindern wohl ist.

„Ich habe schon das Gefühl, dass es ihm gefällt mit anderen Kindern und ich habe auch das Gefühl, dass da eine gute Atmosphäre ist, weil es sind Kinder, die relativ ruhig sind, also auch ihm angepasst, dass er auch teilhaben kann an dem Ganzen. Denn wenn die Kinder so wild sind, dann nimmt er sich sofort zurück. Dann merkt man es auch, dass er dann eher so in sich gekehrt ist. Und das ist in dieser Gruppe nicht der Fall.“ (M/C, 121–126)

Die Kinder der zwei anderen Elternpaare haben neben dieser Gruppe mehrere andere Kontakte und Aktivitäten. Und dennoch halten auch sie fest, dass ihre Kinder gerade durch dieses spezifische Angebot für Kinder mit Down-Syndrom stark profitieren. Die Eltern beobachten, dass ihre Kinder in dieser Gruppe zufrieden und ausgeglichen sind. Ein Elternpaar drückt es wie folgt aus.

M/A: „Er läuft dort jeweils so richtig zufrieden aus der Spielgruppe.“

V/A: „Er ist stolz und zufrieden.“

M/A: „Das ist ganz schön zu sehen.“

V/A: „Das merkt man gut.“ (621–625)

Die Möglichkeit, dass ihre Kinder mit anderen Kindern mit Down-Syndrom zusammen sein können, ist für alle Eltern von besonderer Bedeutung.

„Ich denke auch dort [in der Gruppe] ist es für ihn eine Abwechslung, einerseits wegen den Räumlichkeiten, dass er sich anders orientieren kann, dann aber auch, dass er andere Leute nicht nur immer uns sieht. In der Nachbarschaft hat es noch etwa zwei Kinder und sonst ist er mit seinen Schwestern zusammen. Für mich war es schon ein Anspruch, dass er auch mit Gleichgesinnten zusammen sein kann.“ (D/V, 90–96)

Wie wichtig es den Eltern ist, dass sich ihr Kind in dieser Gruppe wohl fühlt, zeigt sich auch deutlich bei der Frage, in welchem Fall sie nicht mehr an dieser Gruppe teilnehmen würden. So betonen wiederum alle vier Mütter, dass sie nicht mehr teilnehmen würden, wenn ihr Kind nicht zufrieden und die Zusammensetzung der Kinder in der Gruppe nicht mehr passend wäre.

4.3.2 Kontakt mit anderen Eltern

In den Gesprächen mit den Eltern zeigte sich, dass die Kontakte zu anderen Eltern, die in einer vergleichbaren Situation sind, auf verschiedenen Ebenen bedeutsam sind. In der Eltern-Kind-Gruppe haben die teilnehmenden Mütter die Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen und die Kontakte geben den Müttern ein Zugehörigkeitsgefühl. Eine wesentliche Auswirkung haben diese Kontakte zwischen den Müttern in dieser Gruppe auf die Kontaktpflege ausserhalb der Gruppe mit Einbezug der Väter und der ganzen Familie.

Erfahrungsaustausch

Drei Mütter berichten, dass für sie der Erfahrungsaustausch mit den anderen Müttern sehr wertvoll und wichtig ist. Der Austausch ist einerseits auf der informellen Ebene wichtig, da sich die Eltern zum Beispiel Hinweise und Ratschläge zu Versicherungen oder verschiedenen Fachstellen geben oder zu Entwicklungsfragen zum Kind. Andererseits erfahren die Mütter auf der emotionalen Ebene Bestätigung und Motivation. Sie fühlen sich von den anderen verstanden, ihre Wahrnehmung von schwierigen Erlebnissen z.B. mit anderen Fachleuten oder im Umgang mit dem Kind können bestätigt und relativiert werden. Eine Mutter beschreibt, dass der Austausch vornehmlich zu zwei Themenbereichen stattfindet, nämlich Fragen oder Schwierigkeiten im Kontakt mit Fachleuten und Unsicherheiten im Umgang mit Entwicklungsbesonderheiten des Kindes im Familienalltag.

„...oder wenn man eine Untersuchung machen muss wie jetzt mit den Augen, da war ich unsicher. Da muss der Arzt mir (unv.), irgendwo habe ich mich daneben gefühlt und dann sagt eine andere Frau aus der Gruppe, dass ich dranbleiben soll und dem wirklich nachgehen soll, sie hätte dieses Problem auch gehabt. Und das hilft dann. Weil man gemeinsame Themen hat, bei denen man ansteht.“ (M/C, 227–232)

„Wenn Probleme mit dem Essen bestehen, kann man die Ideen der anderen erfragen oder sich erkundigen, ob sie das Problem auch kennen. Das kann man mit anderen Müttern nicht, die nicht ein Kind mit Down-Syndrom haben. Die haben diese Probleme nicht. Es sind ja meistens so Kleinigkeiten, die nicht brennend sind, aber die man im Hinterkopf hat. Und wenn man dies gerade ansprechen kann, kann man es nachher wieder auf die Seite legen.“ (M/C, 20–27)

Eine Mutter erwähnt, dass die verschiedenen Alter der Kinder in der Gruppe auch eine Orientierungshilfe für die Entwicklungsthemen des eigenen Kindes geben.

„Das ist natürlich noch interessant. Da kann man sehen, es geht dann allen etwa gleich von der Entwicklung her. Dann machen sie wieder etwas, dann bleiben sie wieder etwas stehen. Da kann man sich recht gut austauschen. Und dann sieht man, obwohl sie sehr

verschieden sind, die einen machen das, die anderen können das besser, ist es trotzdem ein bisschen das Gleiche. Über das tauschen wir uns alle zusammen aus.“ (M/A, 404–410)

Auch die Väter beschreiben, dass sie den Erfahrungsaustausch in der Gruppe wichtig finden und Informationen auch über die anderen Kinder durch ihre Ehepartnerinnen weiter vermittelt bekommen. Die Väter nehmen somit indirekt teil am Erfahrungsaustausch zwischen den Müttern und am Gruppenerleben der Mütter und Kinder.

„Also neue Sachen, Themen, die aktuell sind, da diskutiert man schon drüber. Und zum Teil kommen auch Mails von anderen Leuten der Gruppe, die etwas nachfragen.“ (V/C, 153–155)

„Sie [seine Frau] kommt manchmal nach Hause und erzählt, was sie gehört hat über andere Kinder, das ist auch schön.“ (V/D, 257–259)

„...ich bin in der dankbaren Lage, dass ich sehr viel von meiner Frau einfach mitbekomme (unv.) Ich möchte einfach ganz gerne ein bisschen ‚up to date‘ bleiben, was mit meinem Sohn ist.“ (V/A, 325–328)

Dieser Vater stellt weiter auch fest, dass sich der Kontakt und Erfahrungsaustausch in der Gruppe auf ihren Familienalltag als Bestätigung auswirkt.

V/A: „...meistens kommt dann ein Resümee [von seiner Frau] in der Richtung, ob wir auf dem richtigen Weg sind oder nicht. Und je nachdem wie das Fazit ausfällt, es ist meistens eine Bestätigung für Dich [seine Frau], für uns. Ich beurteile das auch als sehr sehr positiv in dem Sinne.“

I: „Das bestärkt.“

V/A: „Das bestärkt einfach, ja. Ich denke für sie als Mutter. Ich glaube schon, dass das wichtig ist. Es gibt halt Motivation so weiter zu machen (unv.) immer auf dem richtigen Weg. Ich glaube, es ist ein Puzzleteil, der gehört dazu.“ (639–648)

Zugehörigkeit

Drei Mütter beschreiben, dass ihnen der Kontakt mit den anderen Müttern der Gruppe auch wichtig ist, weil sie dadurch ein Zugehörigkeitsgefühl erleben. Durch das Zusammensein mit anderen betroffenen Müttern erfahren sie Bestätigung, sie fühlen sich verstanden und ihr Selbstvertrauen wird gestärkt. Insbesondere für eine Mutter, die mit ihrer Familie vor kurzer Zeit in die Region zugezogen ist, bot die Eltern-Kind-Gruppe eine gute Gelegenheit, Anschluss zu anderen Familien zu finden und ein Beziehungsnetz aufzubauen.

„Wir sind eine Familie, die relativ häufig umzieht. Auch vom Beruf her sind wir etwa alle zwei, drei Jahre umgezogen. Und jetzt muss ich sagen [...] das hat mir doch etwas gebracht, so ein wenig wie ein Ankommen. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Wir haben guten Kontakt.“ (M/A, 294–299)

Zwei Mütter betonen, dass sie es schätzen, in diesem Rahmen der Gruppe keine besondere Rolle zu haben und nicht die Aufmerksamkeit der anderen Menschen zu erwecken, sondern ein Stück „Normalität“ zu erleben, wo die Behinderung des Kindes nicht thematisiert und nicht erklärt werden muss.

„Ich fühle mich verstanden oder muss nicht wieder erklären, warum unser Kind anders ist. Ich bin nicht mit solchen Fragen konfrontiert, sondern es ist einfach Alltag. Unser Kind ist ein normales Familienmitglied wie die anderen auch.“ (M/B, 28–31)

„...auch dass diese Behinderung der Kinder nicht immer das Thema sein muss. Weil jede hat das gleiche Problem und das muss man nicht diskutieren, das IST so, es ist einfach TATSACHE. Und dann kann man schauen wegen Sachen, die darüber hinausgehen.“ (M/C, 235–238)

Einen wesentlichen Einfluss auf das Befinden der Eltern scheint auch die Wohnsituation und die Tragfähigkeit des persönlichen Beziehungsnetzes zu haben. Dies weist darauf hin, welche Belastungen daraus erfolgen können und welche Bedeutung wertschätzende Kontakte und ein tolerantes Umfeld haben. Eine Mutter schildert, dass sie in ihrer Nachbarschaft wenig Wohlwollen und Verständnis für ihre Familiensituation erfährt. Diese Gruppe ist deshalb für sie ein wichtiger Ort, um aufatmen zu können und sich verstanden zu fühlen. Sie beschreibt, wie sie es beispielsweise schätzt, in diesem Rahmen nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen zu müssen.

Weitere Bedürfnisse bezüglich Kontaktpflege mit anderen Eltern

Während die Kinder in den verschiedenen Räumen spielen, sitzen die Mütter in der Regel zusammen am grossen Tisch im Gruppenraum und tauschen sich in gemeinsamen Gesprächen aus. In Bezug auf diese freie Zeit während die Kinder betreut sind, äussert eine Mutter, dass sie eine flexiblere und freiere Gestaltung dieser Phase schätzen würde, als es gegenwärtig der Fall ist. Sie erwähnt, dass ihr die teilweise einseitige Problemlastigkeit der Gesprächsthemen weniger entspricht, sie sich auch für einen Austausch über leichtere Alltagsthemen wie etwa über Ferienerlebnisse oder über Literatur interessieren würde.

„Es würde mir auch etwas bringen, wenn man zum Beispiel sagen könnte ‚Jetzt gehen wir zwei Stunden laufen‘.[...] Ich denke, draussen beim Laufen gäbe es vielleicht auch noch

andere Themen. Wenn man in diesen Räumen ist, dann ist einfach das Thema Down-Syndrom gegeben. Bei schönem Wetter ein bisschen nach draussen gehen, da würden vielleicht auch andere Sachen rauskommen.“ (M/D, 415–422)

Vom Austausch zwischen den Müttern in der Gruppe profitieren wie oben aufgezeigt indirekt auch die Väter. Auch die Kontakte, die im privaten Kreis zwischen einzelnen Familien weitergepflegt werden, bedeuten den Vätern viel (s. nächsten Abschnitt). Die Teilnahme an einer derart konzipierten Gruppe entspricht jedoch klar nicht den Bedürfnissen dieser vier Väter. Zwei Vater äussern, dass für sie die gegenwärtigen Möglichkeiten zufriedenstellend und ausreichend sind. Zwei Väter betonen, dass ihnen auch besonders wichtig ist, dass ihr Kind auch mit normal entwickelten Kindern gefördert wird. Dies motiviert sie, ergänzend zur bestehenden Eltern-Kind-Gruppe und den Insieme-Anlässen, sich bei anderen Angebote wie etwa Vater-Kind-Turnen in der Wohngemeinde zu engagieren oder Kontakte mit befreundeten Familien zu pflegen.

Zwei Väter könnten sich eine Teilnahme an einer Gruppe mit ihrem Kind im Rahmen der heilpädagogischen Früherziehung vorstellen. Ein Vater gibt jedoch zu bedenken, dass die zeitlichen Ressourcen neben der Berufstätigkeit und den familiären Verpflichtungen sehr knapp sind. Ein Vater hat konkrete Ideen, unter welchen Voraussetzungen er sich eine Teilnahme an einer Eltern-Kind-Gruppe vorstellen könnte:

V/C: „Ich glaube die Männer funktionieren ein bisschen anders. Es ist einfach, das ganze Soziale ist bei uns nicht so das Thema. Es kommt darauf an, wenn es jetzt zum Beispiel etwas Aktives wäre.“

I: „Zum Beispiel?“

V/C: „Zum Beispiel etwas draussen in der Natur, im Wald oder irgendwo mit Gummibooten den Fluss runter. In diese Richtung könnte ich es mir vorstellen, aber einfach irgendwo hinsitzen und schwatzen, das geht gar nicht.“

I: „Zusammen etwas unternehmen, das könnten Sie sich vorstellen.“

V/C: „So alle zwei Monate, wenn es warm ist, wenn du nach draussen gehen kannst. Irgendetwas mit Technik, oder ins Verkehrshaus mit diesen Kindern oder so.“ (446–459)

Kontaktpflege über die Gruppe hinaus

Einzelne in dieser Gruppe entstandene Kontakte werden von den Eltern im privaten Kreis weitergepflegt. Diese haben für die Mütter und Väter eine wichtige Bedeutung. Besonders drei Väter äussern sich dazu, was sie ihnen bringen. Es zeigt sich, dass diese Form der gezielt gewählten Kontakte, wo auch die Väter und die ganze Familie einbezogen sind, ver-

gleichbare Effekte hat wie diejenigen, die die Mütter innerhalb der Eltern-Kind-Gruppe erleben. Die Väter berichten, dass sie sich verstanden fühlen, Erfahrungen austauschen können, bestätigt und motiviert werden.

„...es geht auch um Erfahrungsaustausch. Und selbst, wenn man das nicht aktiv macht, sieht man, wie sich andere Kinder und andere Familien entwickeln. Man profitiert einfach davon. Bei jeder solchen Begegnung vergleicht man mit der eigenen Situation und schaut wo man steht. Das ist positiv. Wir holen uns dabei auch immer einen Input.“ (V/A: 157–165)

Diese Kontakte ermöglichen es den Vätern, sich mit ihrer Situation zu identifizieren und insbesondere auch ein Zugehörigkeitsgefühl und „Normalität“ zu erleben.

V/A: „...es ist eine sehr angenehme Atmosphäre, wo Down-Syndrom bzw. Trisomie nicht im Mittelpunkt steht, weil es ist ALLTAG.“

I: „Es ist normal für Sie.“

V/A: „Das empfinde ich als extrem angenehm. Sonst wird man ja immer angesprochen und irgendwann muss man sagen / Wir registrieren viele Sachen nicht mehr. Und dann sitzt man zusammen und macht etwas, aber es ist einfach nicht zentrales Thema.“ (351–359)

Zwei Väter erzählen, dass sich über diese Kontakte auch Freundschaften zwischen den Familien und zwischen den Vätern gebildet haben.

„Es gibt schon das eine oder andere oder Fragen, wie sie es machen oder ob sie dies auch haben. Dies schon, aber nicht, dass das vordergründig das Thema ist, gar nicht. Es sind mittlerweile gute Kollegen und wir haben jetzt einfach beide ein Kind mit Down-Syndrom.“ (V/B, 237–240)

„So jeweils der Gefühlsdussel, den man zwischendurch hat, das kann ich nicht einfach jedem offenbaren. Ich bin auch nicht derjenige, der nach aussen jammern geht. Aber da gibt es solche Situationen wo ich sagen muss, dass ich froh bin, dass er [der andere Vater] da ist und ich es einfach mal loswerden kann. Auch mit Dingen, womit ich meine Frau nicht unbedingt belasten möchte. Einfach für mich selber. [...] Da haben wir wirklich EINE Wellenlänge, da muss ich sagen, das ist sensationell.“ (V/D, 181–189)

4.3.3 Bedeutung der fachlichen Leitung

Der Präsenz und der Rolle der heilpädagogischen Früherzieherinnen innerhalb der Eltern-Kind-Gruppe wird von allen Eltern eine elementare Bedeutung beigemessen. Ein ganz wichtiger Punkt ist die Qualität der Betreuung und Förderung der Kinder.

Betreuung und Förderung der Kinder

Wie eingangs aufgezeigt wurde, ist das Wohlbefinden des Kindes für alle Eltern der Dreh- und Angelpunkt für die Teilnahme an dieser Gruppe. Dieser Rahmen mit der qualifizierten Betreuung und Förderung scheint den Kindern zu entsprechen. Diese Gruppenerfahrungen ermöglichen es ihnen, Entwicklungsfortschritte zu machen. Zwei Mütter heben hervor, dass ihre Kinder im Verlauf der Zeit in dieser Gruppe viel selbstständiger geworden sind. Bei allen vier Elternpaaren zeigte sich, dass sie Vertrauen in die heilpädagogischen Früherzieherinnen haben und dadurch die Verantwortung für ihr Kind momentweise übergeben können. Die Mütter und Väter betonen, dass sie die professionelle Betreuung der Kinder elementar finden.

„Es ist betreut, es funktioniert nur so von mir aus gesehen, es ist professionell gemacht. Es ist noch nie irgendeine negative Rückmeldung [durch seine Frau] gekommen.“ (V/C, 776–778)

„Ich finde das sehr wertvoll, vor allem weil es nicht irgendwelche Spielgruppenleiterinnen sind, sondern Fachleute und sie gezielt mit diesen Kindern spielen und uns dadurch für zwei Stunden Freiraum verschaffen, um wirklich miteinander sprechen zu können. Weil sonst hängt stets ein Kind am Rockzipfel [...] Und das finde ich SEHR wertvoll, dass die Kinder betreut sind und wir können ‚käfteln‘, aber halt sinnvoll ‚käfteln‘.“ (M/C, 765–773)

„Es ist schön, wenn man mal die Kinder spielen lassen kann. Sie werden betreut und ich kann in RUHE hinsitzen und mich mit den anderen Müttern austauschen. Meistens ist es ja so, dass immer jemand rennen muss. Da weiss man gerade, sie sind optimal betreut.“ (M/A, 45–48)

Entlastung der Mütter

Die Betreuung der Kinder durch die heilpädagogischen Früherzieherinnen ermöglicht den Müttern Entlastung und gibt ihnen die Gelegenheit, sich für einmal ganz auf sich selber oder auf Gespräche mit anderen Müttern einzulassen.

M/D: „Für mich ist es wie ein ‚Time-out‘, ich kann einfach hinsitzen, ich muss D. nicht betreuen, das machen andere für mich.“ (223–225)

Eine Mutter erinnert sich, wie wichtig für sie der Aspekt der Entlastung war, vor allem, als ihre Kinder noch im Vorschulalter waren. Sie hebt besonders hervor, wie sie es schätzte, dass es in diesem Kontext legitim war, sich nicht um das Kind kümmern.

M/B: „Von diesem Strudel her war es für mich damals sensationell, eine Insel, wo ich einmal B. abgeben kann und einfach gemütlich sitzen und zusammen sein kann. Und B. wirklich sensationell betreut war.

I: „Das genau hat Ihnen geholfen, sitzen und nichts müssen.“

M/B: „Ja genau, und kein schlechtes Gewissen haben, dass ich B. in dem Moment gerade nicht fördere, sondern ich habe gewusst, es passiert.“ (154–161)

Informationsvermittlung und Kurzberatung

Die Früherzieherinnen sind für die Mütter nicht allein wegen der Betreuung der Kinder wichtig. Für sie ist es positiv, dass sie von ihnen fachliche Inputs erhalten. Weiter schätzen sie es, dass sie für ihre Fragen zur Verfügung stehen und bei Bedarf auch eine individuelle Kurzberatung möglich ist. Bestätigend ist für die Mütter auch, durch die Früherzieherinnen Rückmeldungen zu ihren Kindern zu erhalten. Besonders eine Mutter, deren Kind im Kindergarten ist, betont die Bedeutung, die die Früherzieherinnen in dieser Gruppe für sie haben.

„Ich habe immer noch den gleichen Service im Prinzip, Beobachten, Vergleichen. Ihnen fällt etwas auf, sie können mir dies geben. Das muss ich sagen, das schätze ich, vor allem, weil ich jetzt keine Früherziehung mehr habe, die zu B. kommt, wird diese Möglichkeit nochmals wichtiger.“ (M/B, 408–412)

„Wenn ich mir so vorstelle, dass wir dort nicht mit dabei wären, hat man wirklich nicht Anschluss an solche Sachen. Man müsste selber viel mehr raussuchen. [...] Manchmal sagen sie [die Früherzieherinnen], sie hätten das und das gesehen, wir sollten mal im Internet nachschauen oder wenn man selbst eine Frage hat. Also jetzt auch das mit der Hilflo-
senentschädigung haben sie uns auch einen Hinweis gegeben.“ (M/A, 509–522)

M/D: „...wenn man noch eine Frage hat, kann man die Früherzieherinnen gut ansprechen. Auch ihr Nachfragen und ihr Interesse und ihre Rückmeldungen zu D., das finde ich lässig. In diesen drei, vier Wochen kann beim Kind ja so viel gehen, und sie sehen das dann. Oder sie können einem einen Tipp geben für den Umgang mit einem besonderen Verhalten des Kindes. Sie haben diese Erfahrung und die Ausbildung. Das finde ich super.“ (426–432)

Auch die Väter berichten, dass sie die Anwesenheit der Früherzieherinnen wichtig finden gerade auch wegen deren Rückmeldungen zur Entwicklung ihres Kindes und zu ihrem Verhalten.

„Wir schätzen die Rückmeldung von Seiten der Früherziehung. [...] Ich sehe das rein rational, wo wir auch einmal eine Rückmeldung von aussen bekommen von Leuten, die uns nicht so häufig sehen. Ich glaube auch manchmal eine Einschätzung [...] auch ohne rosa-

rote Brille oder mit ein bisschen mehr Abstand. [...] Ich finde die Früherziehung schon wichtig in diesem Zusammenhang.“ (V/A, 525–534)

Ein Vater fasst zusammen, was er an dieser Gruppe schätzt, deren Angebot er als ein „Gesamtpaket“ versteht. (V/B, 402)

„Es bringt gezielte Förderung der Kinder. Den Müttern bringt es Entlastung und auch Bestätigung, Bekräftigungen. Es gibt nochmals eine andere Sicht durch den Austausch.“ (V/B, 395–397)

Sicherstellung der Rahmenbedingungen

Eine Mutter äussert sich zu den Räumlichkeiten. Sie findet es ideal, dass die Kinder und die Mütter gemeinsam dort sind, und durch die verschiedenen Räume doch auch ein Stück für sich sein können.

„Ich finde es schön, es sind zwar getrennte Räume, man ist getrennt, aber jedes Kind kann immer mal wieder rasch zum Mami kommen. Es ist so individuell, so wie es gerade passt. Ein lockerer Rahmen, aber doch irgendwo in einem Schema drin. Das finde ich schön. [...] Und so bekommen wir auch ein bisschen mit, was läuft.“ (M/C, 855–862)

Als attraktiv und angenehm erleben die Mütter die Niederschwelligkeit des Angebots und dass sie keine Verpflichtung haben zur regelmässigen Teilnahme, dass Geschwisterkinder willkommen sind und dass sie als Mütter entscheiden können, was und wie viel sie von diesem Angebot nutzen möchten.

M/A: „Es wird einem nicht aufgedrängt. Es wird angeboten, man muss aber kein schlechtes Gewissen haben, wenn man nicht geht, wenn man das Angebot nicht wahrnimmt.“ (655–657)

Den Müttern sagt es zu, dass die Gruppe sich an einem neutralen Ort treffen kann und dass für die Infrastruktur gesorgt ist. Sie fühlen sich von den Früherzieherinnen willkommen, erleben die Atmosphäre als gemütlich und schätzen es besonders auch, dass Kaffee und „Znüni“ zur Verfügung stehen.

„Das ist der Pluspunkt, warum ich diesen [Treff] sensationell und gut finde, dass eben Fachpersonen da sind und es an einer neutralen Stelle stattfindet.“ (M/B, 368–370)

M/A: „...also ich habe das Gefühl, die [Früherzieherinnen] machen das wirklich GERNE und von HERZEN. Mir ist da wirklich wohl und deswegen denke ich kommen da auch alle.“ (565–567)

Weitere Bedürfnisse bezüglich fachlicher Leitung

Eine Mutter beschreibt, dass sie nicht recht weiss, was ihr Kind an einem Gruppenmorgen erlebt. Vor allem aufgrund seiner Kommunikationsschwierigkeiten, d.h. dass das Kind der Mutter/den Eltern selbst kaum mitteilen kann, wie es ihm in der Gruppe ging, würde diese Mutter jeweils am Ende des Gruppenmorgens eine kurze Rückmeldung der Früherzieherinnen zu ihrem Kind wertvoll finden.

„Ich weiss gar nicht, was C. eigentlich in dieser Zeit macht, ob er mit anderen spielt, ich habe keine Ahnung. Ich habe dort auch volles Vertrauen, ich bin nicht die, die stets schauen gehen muss und beobachtet. Aber wenn ich dann nachher weggehe, dann denke ich jeweils, dass ich gar nicht weiss, wie es C. gegangen ist. Vielleicht könnte es sinnvoll sein, dass die Gruppenleiterinnen ein bisschen ein Feedback geben könnten, was denn heute gegangen ist.“ (M/C, 779–787)

Diese Mutter interessiert sich auch für die Konzepte oder Ziele der Früherzieherinnen für die Gestaltung der Gruppe mit den Kindern. Sie würde eine kurze Information über die Ideen oder das Programm schätzen.

„Ich weiss auch nicht, ob sie sich gezielt überlegen, was sie mit den Kindern machen wollen oder ob sie einfach Sachen bereit haben [...] Nicht dass sie einen grossen Aufwand haben, aber falls sie ein Konzept im Hinterkopf haben, dass sie uns dies kurz mitteilen, dass wir informiert sind über das, was mit den Kindern läuft. Das finde ich noch schön, dass man wie auch teilhaben kann oder sich auch freuen kann über das, was die Kinder machen. Ja, das wäre vielleicht noch ein Input.“ (M/C, 829–839)

Ein Vater erwähnt, dass er auch an fachlichen Inputs und Diskussionen zu Fachthemen interessiert ist, beispielsweise wie Kinder mit Down-Syndrom Rechnen lernen können. Auch für eine Mutter wären vermehrte aktuelle fachliche Inputs attraktiv. Sie würde etwa fachliche Diskussionen über aktuelle Themen in der Müttergruppe, moderiert durch eine Früherzieherin, schätzen.

4.3.4 Erfahrungen mit anderen Gruppen / anderen Kontakten

Um zu verdeutlichen und vertiefter zu verstehen, welches die wesentlichen Kriterien für die Teilnahme der Eltern an dieser Gruppe sind, wurden sie nach Erfahrungen mit anderen Gruppen und mit anderen Kontakten gefragt. Dieser Vergleich ermöglichte es zudem, einen Einblick zu erhalten, wie herausfordernd die Beziehungspflege einerseits für die Eltern andererseits für das Kind im Allgemeinen ist. Der Stellenwert dieser Eltern-Kind-Gruppe konnte

dadurch präzisiert erfasst und ausgewertet werden. Aussagen über Erfahrungen mit anderen Kontakten und mit anderen Gruppen erfolgten auf der Ebene der Eltern und auf der Ebene des Kindes.

Fördernde Aspekte

Einige Elternpaare, vorwiegend die Väter, berichten von positiv erlebten Kontakten mit Freunden, Verwandten und Bekannten. Sie heben auch gute Erfahrungen mit anderen Gruppen hervor.

„Ich denke, es sind genug Angebote da, es ist halt auch entscheidend wie die Zusammensetzung der Leute, der Gruppe ist. Ich staune ja, wie es geht im Vaki-Turnen, es ist wie selbstverständlich, dass wir dabei sind, er [der Sohn] ist integriert, er ist dabei, egal, auch wenn er andere Dinge tut als die anderen. Das schätze ich.“ (V/D, 464–468)

Eine Mutter beschreibt die Erfahrungen ihres Kindes in einer Spielgruppe für Kinder mit besonderen Bedürfnissen als unterstützend.

„Es ist eine Bereicherung für A. [...] Da ist er fast wie in einem Kindergarten, also er muss dann auch folgen, muss sich an Sachen halten. [...] Es ist ganz anders als im Grüppli. Es sind schon Sachen vorgegeben, das finde ich sehr gut für ihn.“ (M/A, 442–455)

Zwei Elternpaare berichten von einer Veranstaltung des Vereins Insieme²¹. Das Frühlingstreffen ist für die Eltern ein positives Erlebnis für ihre ganze Familie.

„Das ist das Frühlingstreffen, das in einer riesigen Turnhalle ist, und die Geschwister dabei sind. Das ist für uns auch sehr wertvoll, dass sich die Geschwister untereinander vernetzen können.“ (M/B, 284–286)

„Das Frühlingstreffen ist für mich der Hammer, weil man da diese Mischung sieht. Man kann sich auch vergleichen und einordnen. Es gibt ein Stück Bestätigung, dass wir es doch nicht so schlecht machen, wenn wir auch andere sehen.“ (V/D, 442–445)

Hemmende Aspekte

Wie sich bereits bei den Darstellungen zur Kategorie „Zugehörigkeit“ abzeichnete, gehört es bei der Mehrheit der Eltern dazu, dass die Kontakte und Erfahrungen in anderen Gruppen besonders herausfordernd sind und oft auch mit belastenden und ausgrenzenden Erlebnissen einhergehen. Auch hier können Aussagen zu Erfahrungen auf der Ebene des Kindes und auf der Ebene der Eltern unterschieden werden.

Spielgruppen und Treffs am Wohnort mit anderen Müttern und normal entwickelten Kindern sind für diese Mütter oft mit Frustrationserlebnissen und Dilemmas verbunden. Sie werden damit konfrontiert, dass ihr Kind anders und in der Entwicklung verzögert ist. Dadurch sind die Mütter auch den Fragen und Kommentaren der anderen Mütter ausgesetzt.

„Die Kinder haben gespielt und ein Kind hat dem anderen die Spielsachen angeworfen und was weiss ich. Und C. stand einfach irgendwo am Rand in einer Ecke. Das fand ich auch schade und ich wollte aber auch nicht ständig bei ihm sein und der Aufpasser spielen. Und dann diese Themen, dass ständig nur verglichen wird.“ (M/C, 214–218)

Eine Mutter zeigt auch auf, dass passende Spielgruppenangebote in ihrer Wohnregion nicht bestehen.

„Das Problem das ich ja hatte, ich hätte ihn gerne in eine Spielgruppe gegeben, aber finden Sie mal eine Spielgruppe mit angemessenen Kindern und mit einer Spielgruppenleiterin vielleicht mit einem heilpädagogischen Hintergrund. [...] Er braucht ja die volle Aufmerksamkeit. Keine Chance. Und dann sind es noch Gruppen mit etwa 12 oder 16 Kindern, also unmöglich.“ (M/D, 399–404)

Eine Mutter beschreibt auch Unterschiede, die sie im Kontakt mit anderen Eltern erlebt, die nicht ein Kind mit Down-Syndrom haben.

„Es gibt Familien, da war ich auch schon zu Besuch gewesen und habe gemerkt, dass unser Sohn mit nichts hat spielen dürfen [...] Und er ist dann eigentlich, ja man kann nicht sagen Aussenseiter, aber dann, wenn er das und jenes nicht spielen darf, dann stinkt es ihm halt.“ (M/A, 197–204)

Eine andere Mutter berichtet von ihren Erfahrungen, ausgegrenzt zu werden, weil andere Eltern dadurch Entwicklungsschwierigkeiten des eigenen Kindes verdecken möchten. Sie weist damit auch auf Schuld- und Schamgefühle von Eltern eines Kindes mit Behinderung hin, was wiederum mit der gesellschaftlichen Konnotation von Behinderung zusammenhängt.

„Ich habe schon festgestellt, dass Eltern, die nicht ein Kind mit Down-Syndrom haben, sondern sonst eine geistige Behinderung oder eine Verhaltensauffälligkeit, diesen Kindern sieht man dies auf der Strasse nicht so schnell an und dass die Eltern sich in der Gesellschaft noch gerne verstecken möchten mit ihren Kindern. [...] so entsteht keine Freundschaft unter den Kindern. Weil wenn ihr Kind mit einem Kind mit Down-Syndrom gesichtet wird, dann outet man sich, dass das eigene Kind im Vorschulbereich eine Behinderung hat. Von der Gesellschaft her ist hier nicht sehr viel Wohlwollen.“ (M/B, 462–471)

Auf der anderen Seite möchten die Eltern die Kontaktmöglichkeiten ihres Kindes auch nicht auf andere Kinder mit einer Behinderung begrenzen. Den Eltern ist es wichtig, dass ihre Kinder sich an normal entwickelten Kindern orientieren können.

„Und wenn du dann in so eine Gruppe kommst mit behinderten Kindern, die dann zum Teil doppelt so stark behindert sind als C., das hast du nicht unbedingt gerne. [...] Für dich als Eltern ist es nicht unbedingt das, was du suchst.“ (V/C, 378–382)

Die Gespräche und der Austausch mit anderen Eltern, die ein Kind mit einer anderen Behinderung haben, bringt den Müttern weniger als der Austausch mit gleichbetroffenen Müttern. Eine Mutter erzählt vom Kontakt mit Eltern von Kindern mit verschiedenen Entwicklungsschwierigkeiten, die zusammen mit ihrem Sohn in einer Spielgruppe sind.

„Da findet man sich auch wieder in Gesprächen und kann sich ein bisschen austauschen. Das finde ich auch sehr angenehm, aber man merkt dann schnell einmal, jetzt zum Beispiel ist es zwar interessant von einer Familie etwas zu hören zu Autismus, aber es ist dann halt trotzdem weit weg. Es ist nicht, dass man sich da [in dieses Thema] einarbeitet.“ (M/A, 436–441)

Homogenität versus Heterogenität der Gruppe

Diese Eltern-Kind-Gruppe ist vom Alter, der Behinderungsart und vom Entwicklungsstand der Kinder sowie vom sozio-kulturellen Hintergrund und vom Bildungsstand der Eltern her eine relativ homogene Gruppe. In den Interviews wurden die Eltern gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, an einer Gruppe teilzunehmen mit Kindern mit unterschiedlichen Formen von Behinderung oder von Entwicklungsverzögerungen. Im Allgemeinen sind alle Eltern offen, äussern jedoch auch kritische Vorbehalte aus unterschiedlichen Gründen:

- Bedenken infolge eigener Ausgrenzungserfahrungen durch andere Eltern
- Befürchtungen wegen Vergleichen und Hierarchisierungen von verschiedenen Behinderungsformen bzw. wegen vermehrten Frustrationserlebnissen, wenn sich z.B. bestätigt, dass Versicherungsleistungen bei geistiger Behinderung tiefer eingestuft werden als bei anderen Behinderungsformen
- Erfahrungen, dass sich ihr Kind bei unruhigen oder lauten Verhaltensweisen anderer Kinder rasch zurückzieht
- Anliegen, dass ihr Kind vermehrt an Angeboten für normal entwickelte Kinder teilhaben kann und weniger mit anderen Kindern mit einer Behinderung zusammen ist
- Erfahrungen, dass Gespräche und Austauschmöglichkeiten unter den Eltern infolge unterschiedlicher Interessenschwerpunkte begrenzt sind

Ein Vater hebt hervor, dass er eine gemischte Gruppe nicht wichtig finde, da die Kinder mit Down-Syndrom ja schon alle sehr unterschiedlich seien. Drei Mütter betonen, dass sie diese spezifische Gruppe, wo die Kinder mit Down-Syndrom unter sich sind, bevorzugen. Für sie vorstellbar wäre eine gemischte Form unter der Voraussetzung, dass die Früherzieherinnen die Gruppenbildung mit den zueinander passenden Kindern und Eltern übernehmen würden. Dies zeigt, dass die Eltern viel Vertrauen in die Früherzieherinnen haben und sich von ihnen gut verstanden fühlen. Positiv an einer gemischten Gruppe könnte gemäss den Müttern sein, mehr über andere Behinderungsformen zu erfahren und beispielsweise auch im Bereich von Versicherungsfragen und -vorgehen voneinander profitieren zu können.

4.3.5 Aussagehäufigkeiten zu einzelnen Kategorien

Die Analyse der Häufigkeiten der von den Eltern genannten Themen zeigen Tendenzen auf und weisen auf Unterschiede zwischen den Müttern und Vätern sowie zwischen den vier Familien hin. Diese haben für sich alleine nicht viel Aussagekraft, sondern müssen in Zusammenhang mit den qualitativen Ergebnissen, mit der familiären Situation sowie mit dem Entwicklungsstand des Kindes betrachtet werden. Durch diese quantitative Auswertung zeichnen sich Schwerpunkte der individuellen Bedeutung der verschiedenen Themen ab. Da die Mütter mit ihren Kindern an dieser Gruppe teilnehmen, haben sie im Allgemeinen in den Interviews auch mehr als ihre Ehepartner gesprochen, somit ergaben sich in der quantitativen Auswertung auch eine höhere Anzahl Nennungen als bei den Vätern. Um die Anonymität zu wahren, werden die Ergebnisse dieser quantitativen Auswertung fallübergreifend zusammengefasst. Die Tabelle über die Häufigkeit der Nennungen ist im Anhang (8) angefügt.

Die Mehrheit der Eltern, vor allem der Mütter, machte zahlreiche Äusserungen zur Kategorie „Bedeutung der Leitung“. Für drei Elternpaare hat das Thema „Kontakt zwischen Eltern“ wesentlich den Gesprächsinhalt geprägt. Die Eltern mit mehreren Kindern, die ein breites Beziehungsnetz haben, machten die meisten Aussagen zur Kategorie „Wohlbefinden des Kindes“ und „Förderliche Aspekte von anderen Kontakten oder Gruppen“. Diese Mutter äusserte sich zudem häufig zum Thema „Bedeutung der Leitung“, dabei erwähnte sie insbesondere die Kategorie „Betreuung und Förderung des Kindes“ und „Informationsvermittlung und Beratung“. Diejenigen Eltern, die neu in diese Wohnregion zugezogen sind und diejenigen Eltern, die in ihrer Wohnregion wenig Unterstützung erfahren, äusserten sich häufig zum Thema „Kontakt zu Eltern“, dabei wurde insbesondere die Kategorie „Zugehörigkeit“ und „Weiterführende Kontakte über die Gruppe hinaus“ erwähnt. Bei beiden dieser Mütter konnten auch häufige Nennungen zur Kategorie „Bedeutung der Leitung“, vor allem im Bereich „Informationsvermittlung und Beratung“ und „Betreuung und Förderung des Kindes“ gefunden werden.

Ebenso machten beide dieser Mütter auch viele Aussagen zur Kategorie „hemmende Aspekte von anderen Kontakten und Gruppen“.

Die Mutter, deren Kind mit Down-Syndrom ein Einzelkind ist, machte viele Aussagen zur Kategorie „Kontakt zwischen Eltern“ vor allem bezüglich „Erfahrungsaustausch“ und „Zugehörigkeit“. Häufige Nennungen erfolgten von ihr auch zum Thema „Wohlbefinden des Kindes“. Ähnliche Gewichtungen dieser Kategorien sind bei den Eltern zu finden, deren Kind mit Down-Syndrom das Erstgeborene ist. Bei diesen Eltern äussert sich besonders der Vater häufig auch zur Kategorie „Wohlbefinden des Kindes“.

4.4 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse

Diese Gruppe für Eltern mit Kindern mit Down-Syndrom besteht seit fünf Jahren. Es nehmen sechs Mütter mit ihren Kindern im Alter zwischen drei und sechs Jahren teil. Den Eltern ist es übereinstimmend sehr wichtig, dass ihr Kind im Rahmen dieser Gruppe zufrieden ist, durch vielfältige Anregungen Entwicklungsfortschritte machen und vor allem, dass es mit anderen Kindern mit Down-Syndrom zusammen sein kann. Das Wohlbefinden ihres Kindes ist für die Eltern die Hauptmotivation, um an dieser Eltern-Kind-Gruppe teilzunehmen. Die Gewissheit, dass ihr Kind gut aufgehoben ist, ermöglicht den Müttern Entlastung, und sie können die Verantwortung für das Kind ein Stück abgeben. Dies wird von allen teilnehmenden Müttern sehr geschätzt. Diese Entlastung gibt ihnen Raum für Entspannung, für Gespräche mit den anderen Müttern und mit den Früherzieherinnen. Der Erfahrungsaustausch ermöglicht den Müttern Bestätigung und Motivation. Sie fühlen sich verstanden und erleben ein Zugehörigkeitsgefühl. Die Funktion der Früherzieherinnen hat für die Eltern deshalb einen zentralen Stellenwert.

In den Interviews hat sich gezeigt, dass die Mütter bzw. die Eltern die verschiedenen Unterstützungsebenen dieser Gruppe unterschiedlich gewichten. Für einzelne Mütter stehen die Kontakte zu den anderen Müttern und das Zugehörigkeitsgefühl im Vordergrund. Anderen sind die Informationsvermittlung und die Bestätigung durch die Früherzieherinnen wichtiger. Der Mehrheit der Mütter bedeutet der gemeinsame Erfahrungsaustausch sehr viel. Für eine Mutter sind die qualifizierte Betreuung und Förderung des Kindes und die für sie dadurch erlebte Entlastung zentral. Diese unterschiedlichen Wahrnehmungen und Gewichtungen haben auch einen Zusammenhang mit der jeweiligen familiären Situation, der Wohnumgebung, der Grösse und Tragfähigkeit des Beziehungsnetzes der Familie sowie der Möglichkeit, an anderen geeigneten Gruppen- und Spielangeboten mit ihrem Kind teilzunehmen.

Diese Effekte sind nicht auf die an der Gruppe teilnehmenden Mütter beschränkt. Die Mütter tauschen ihre Erlebnisse und Erfahrungen auch mit ihren Ehepartnern aus. Daneben haben die Mütter auch eine wichtige Funktion als Vermittlerin von Kontakten über die Gruppe hinaus. Davon profitieren auch die Väter und die ganze Familie, indem sich einzelne Familien im privaten Rahmen zusätzlich treffen. Die Väter betonen, dass ihnen diese Kontakte ermöglichen, sich mit ihrer Familiensituation zu identifizieren, ein Zugehörigkeitsgefühl zu erleben und Bestätigung zu erfahren. Die Unterstützung durch die Eltern-Kind-Gruppe hat somit eine nachhaltige Auswirkung auch auf die ganze Familie. In den Gesprächen formulierten die Eltern weitere Bedürfnisse, durch deren Zufriedenstellung die Teilnahme an dieser Gruppe für sie noch attraktiver würde:

- Möglichkeit einer flexibleren Gestaltung der Zeit für die Mutter, während ihre Kinder in der Gruppe spielen
- Kurzinformationen durch die Früherzieherinnen zu ihren jeweiligen Angeboten und Zielen für die Kindergruppe
- Regelmässige Rückmeldungen durch die Früherzieherinnen zum Befinden und zu den Erlebnissen der Kinder in der Gruppe
- Fachliche Informationen und Gesprächsmoderation durch eine Früherzieherin in der Gruppe der Mütter

5. Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Elterngespräche in Zusammenhang mit den Erkenntnissen der Theorie reflektiert, die Fragestellungen beantwortet und daraus Schlussfolgerungen für die Praxis der heilpädagogischen Früherziehung abgeleitet. Weiter werden der eigene Forschungsprozess kritisch hinterfragt und allfällige Konsequenzen für weitere Untersuchungen formuliert. In einem Ausblick werden weiterführende Forschungsideen skizziert.

5.1 Reflexion der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellung

In der Fachliteratur wird deutlich hervorgehoben, dass für Eltern eines Kindes mit einer Behinderung die soziale Unterstützung bei der Bewältigung ihrer besonderen Lebenssituation eine wichtige Bedeutung hat. Ein tragendes Beziehungsnetz, die Unterstützung durch Gruppen mit anderen betroffenen Eltern und eine gute Passung zwischen den familiären Bedürfnissen und der Unterstützung durch Fachleute stärken die Resilienz und das Kohärenzgefühl der Eltern und der ganzen Familie. Die soziale Unterstützung auf der Ebene des sekundären Netzwerks, insbesondere von Selbsthilfegruppen, tragen dazu bei, dass die Eltern ihre Fachkompetenz und dadurch ihre Kommunikationsfähigkeit auch im Umgang mit Fachleuten

erhöhen können. Diese Kontakte zu Eltern in einer vergleichbaren Situation ermöglichen es, die teilweise ambivalenten Gefühle auszutauschen und Verständnis zu erfahren. Dies fördert die Zuversicht (Kohärenzgefühl) der Eltern, über die erforderlichen Kräfte im Umgang mit ihren Belastungen und Problemen zu verfügen. Ein hohes Kohärenzgefühl der Eltern trägt dazu bei, ihre personalen Ressourcen zu aktivieren, zu erweitern und damit Stress erzeugende Situationen zu reduzieren.

Diese Erkenntnisse aus der Theorie konnten mit den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung weitgehend bestätigt werden. Die wichtigsten Befunde werden nachfolgend anhand der Fragestellungen reflektiert.

1. Frage: Können Eltern-Kind-Gruppen in der heilpädagogischen Früherziehung dazu beitragen, das Kohärenzgefühl und die Resilienz der Eltern zu stärken?

Durch die kategorienbasierte Auswertung der Interviews mit den vier Elternpaaren konnten Faktoren herausgearbeitet werden, die auf die Mütter und Väter eine stärkende Wirkung haben. Es konnte festgestellt werden, dass die Eltern durch das Wohlbefinden des Kindes in dieser Gruppe Bestätigung und Motivation erleben. Dadurch erfahren die teilnehmenden Mütter Entlastung, die es ihnen wiederum ermöglicht, sich mit den anderen Müttern in Gesprächen auszutauschen. Dieser Austausch stärkt die Mütter auf der emotionalen Ebene und gibt ihnen ein Zugehörigkeitsgefühl. Diese Kontakte tragen zu einer Erweiterung ihres Beziehungsnetzes bei. Durch die weitere Kontaktpflege von einzelnen Müttern im privaten Rahmen sind auch die Väter und die ganze Familie einbezogen. Die Früherzieherinnen werden von den Eltern als wichtige Vertrauenspersonen erlebt, die die Kinder betreuen und den Müttern Wertschätzung und Bestätigung vermitteln. In der folgenden Abbildung werden die Wechselwirkungen zwischen den Effekten dieser Eltern-Kind-Gruppe auf die Eltern und Faktoren zur Stärkung des Kohärenzgefühls bzw. der Resilienz von Familien aufgezeigt.

Abbildung 2: Wechselwirkungen zwischen den Effekten der Eltern-Kind-Gruppe und Faktoren zur Stärkung des familiären Kohärenzgefühls und der Resilienz (eigene Darstellung)

Mit diesen Ergebnissen und der Veranschaulichung der Wechselwirkungen in obiger Abbildung lässt sich im Allgemeinen bestätigen, dass diese Eltern-Kind-Gruppe wesentlich zur Stärkung des Kohärenzgefühls und der Resilienz der Eltern beiträgt.

2. Frage: Welche Potenziale zur Stärkung des Kohärenzgefühls und der Resilienz bietet diese Eltern-Kind-Gruppe?

Diese Eltern-Kind-Gruppe mit fachlicher Leitung stellt ein Angebot im Übergang zwischen der sekundären und tertiären Netzwerkebene dar und hat somit die Funktion eines Bindeglieds zwischen Kindern, Eltern und verschiedenen Fachleuten. Es stellte sich heraus, dass diese Eltern-Kind-Gruppe über ein vielfältiges Potenzial zur Stärkung des Kohärenzgefühls und der Resilienz der Eltern verfügt:

- Für die Kinder ein ihrem Entwicklungsstand und ihren besonderen Bedürfnissen angemessenes Bildungsangebot
- Emotionale Unterstützung für Mütter: Entlastung, Zugehörigkeit, Bestätigung
- Kognitive und instrumentelle Unterstützung für Mütter: Erfahrungsaustausch, Vermittlung von Fachwissen und verschiedenen Fachleuten
- Ausbau des Beziehungsnetzes und Kontaktpflege auch über die Gruppe hinaus mit Einbezug der Väter und der ganzen Familie im privaten Rahmen

- Förderung des familiären Zusammenhalts durch gemeinsame positive Erlebnisse von Mutter und Kind innerhalb der Gruppe und im privaten Kreis durch den Transfer von Informationen und Kontaktgelegenheiten durch die Mütter zu den Vätern.

Wie in verschiedenen Studien dargestellt, zeigte sich auch in der vorliegenden Untersuchung deutlich, dass diese Form von sozialer Unterstützung von den Vätern selten oder nicht benutzt wird. Eine Teilnahme an einer solchen Gruppe entspricht nicht ihren Bedürfnissen. Sie bevorzugen den Austausch mit ihrer Ehepartnerin und den nahen Kontakt mit ihrer Familie. Es konnte jedoch festgestellt werden, dass trotzdem beide Elternteile von dieser Gruppe eine nachhaltige Stärkung erfahren. Die Väter sind offen und interessiert an fachlichen Informationen und Rückmeldungen zum Kind durch ihre Ehepartnerinnen. Auch die Kontaktpflege mit einzelnen Familien aus der Gruppe im privaten Kreis sagt ihnen zu. Diese Kontakte haben bei den Vätern vergleichbare positive Effekte wie die von den Müttern beschriebenen Erfahrungen durch die Teilnahme an dieser Gruppe.

3. Frage: Welche Voraussetzungen braucht es, damit die teilnehmenden Eltern die Erfahrungen in der Gruppe als Stärkung ihres Kohärenzgefühls und ihrer Resilienz erleben?

In der Auswertung der Elterngespräche stellte sich heraus, dass für die Mütter und für die Väter das Wohlbefinden des Kindes in dieser Gruppe von zentraler Bedeutung ist. Dieser Aspekt ist somit eine elementare Voraussetzung dafür, dass die Mütter/Eltern die Erfahrungen in der Gruppe als Stärkung ihres Kohärenzgefühls und ihrer Resilienz wie oben dargestellt erleben können. Die Gewährleistung des Wohlbefindens des Kindes in dieser Gruppe hängt eng mit der qualifizierten Betreuung und Begleitung durch die Früherzieherinnen zusammen. Die Leiterinnen werden dadurch zu Vertrauenspersonen der Mütter. Zwischen den Müttern und den Früherzieherinnen bildet sich eine Verbindung im Sinne einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft. Die heilpädagogischen Früherzieherinnen haben als Leiterinnen dieser Eltern-Kind-Gruppe demnach eine vielfältige Funktion für die Kinder und für die Mütter:

- Als Begleiterin und Betreuerin der Kinder: Förderung der Kompetenzen durch angemessene Bildungsangebote, Unterstützung der Selbständigkeitsentwicklung
- Als Vertrauensperson der Mütter: Rückmeldungen zum Kind, Vermitteln von Wertschätzung, Bestätigung und Motivation, Entlastung der Mütter, Anregung des Austausches zwischen den Müttern

- Als heilpädagogische Fachperson: Vermittlung von Fachwissen und verschiedenen Fachpersonen, Coaching der Mütter im Umgang mit Fachpersonen/Versicherungen etc., Beratung bei individuellen Fragen
- Als Organisatorin: Anbieten von Räumlichkeiten, Sicherstellung der Infrastruktur und der Atmosphäre

Diese Zusammenstellung zeigt, dass die Früherzieherinnen eine Schlüsselrolle haben und somit einen Schutzfaktor für die Kinder und die Mütter/Eltern darstellen. Die Leitung dieser Eltern-Kind-Gruppe durch die heilpädagogischen Früherzieherinnen ist demnach eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Mütter/Eltern die Erfahrungen in dieser Gruppe als Stärkung erleben können.

Eine weitere Voraussetzung, damit die Mütter/Eltern die Erfahrungen in der Gruppe als stärkend erleben, ist die Homogenität dieser Gruppe. Die Mütter/Eltern sind vom sozio-kulturellen Status, vom Bildungsstand und vom Alter sowie Entwicklungsstand ihrer Kinder her in einer vergleichbaren Situation. In der Auswertung betonte die Mehrheit der Mütter, dass sie den Kontakt und den Austausch in dieser Gruppe im Vergleich zu anderen Angeboten und Kontakten bevorzugen. Dies hat damit zu tun, dass sie sich aufgrund ihrer vergleichbaren Situation besser verstanden fühlen und sie den Erfahrungsaustausch durch die ähnlichen Interessenschwerpunkte als fruchtbarer erleben. Diese Aspekte der Untersuchungsergebnisse bezüglich des sozio-kulturellen Hintergrundes, dem familiären Bildungsstand und der Homogenität der Gruppe bestätigen die Erkenntnisse der Literatur, dass diese Familien von Angeboten im Bereich des sekundären Netzwerks mehr profitieren können als bildungsferne und sozial benachteiligte Familien.

Einen entscheidenden Einfluss, ob die Teilnahme an der Gruppe als stärkend erlebt wird, hat zudem die Multimodalität dieses Angebots, wie dies bei der Beantwortung der ersten Fragestellung aufgezeigt wurde. In den Gesprächen mit den Eltern stellte sich heraus, dass nicht alle Mütter und Väter dieselben Anliegen und Erwartungen an diese Gruppentreffen haben. Die Angebotsvielfalt dieser Gruppe ermöglicht es den Müttern, je nach ihren individuellen Bedürfnissen von den verschiedenen Ebenen (emotional, kognitiv, instrumentell oder Kontaktpflege ausserhalb der Gruppe) dieses Angebots Gebrauch zu machen bzw. lediglich diejenigen Aspekte dieser sozialen Unterstützung zu nutzen, die sie als stärkend erleben. Wie sich in der Analyse der Aussagehäufigkeiten (Kapitel 4.3.5.) zeigte, haben diese Unterschiede im Erleben und in den Bedürfnissen auch mit der Lebenssituation der jeweiligen Familie zu tun. So stellte sich heraus, dass Eltern mit einem kleinen Beziehungsnetz und geringer sozialer Unterstützung in der Wohnumgebung von dieser Eltern-Kind-Gruppe im Bereich der

emotionalen und instrumentellen Ebenen stärker zu profitieren scheinen als Eltern, die in ein tragendes Beziehungsnetz eingebunden sind und an vielfältigen Aktivitäten teilhaben können. Von diesen Eltern mit einer guten Unterstützung des primären und sekundären Netzwerkes wurden im Interview auch häufiger Nennungen zur Kategorie „Wohlbefinden des Kindes“ und „Vermittlung von Fachinformation und Beratung durch die Früherzieherinnen“ gemacht.

Im Weiteren kann vermutet werden, dass auch die Persönlichkeit der Mütter, ihre personalen Ressourcen und der Entwicklungsstand bzw. der Grad der Verhaltensschwierigkeiten des Kindes bei der Priorisierung der Angebotsebenen dieser Gruppe eine Rolle spielen. Diese Aspekte wurden im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht untersucht und könnten somit für weitere Forschungsvorhaben als Hypothese formuliert werden.

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse dieser Untersuchung, dass diese Eltern-Kind-Gruppe zur Stärkung des Kohärenzgefühls und zur Resilienz der Kinder, der Mütter und auch der nicht an der Gruppe teilnehmenden Väter beiträgt. Durch die Kombination von kind- und familienorientierter Unterstützung bietet dieses Konzept der Eltern-Kind-Gruppe multimodale Möglichkeiten, wodurch ihre Effektivität erhöht werden kann. Die Leitung durch die heilpädagogischen Früherzieherinnen einerseits als qualifizierte Betreuerin für die Kinder mit Down-Syndrom, andererseits für die Mütter als Vertrauensperson, ist eine elementare Voraussetzung, damit die Eltern die Erfahrungen in der Gruppe als Stärkung ihres Kohärenzgefühls und ihrer Resilienz nutzen können. An ein Zitat von Wustmann (2012, S. 143) angelehnt und auf den Kontext der heilpädagogischen Früherziehung adaptiert, kann als Fazit formuliert werden: Diese Eltern-Kind-Gruppe mit der qualifizierten Leitung durch die heilpädagogischen Früherzieherinnen kann als eine entscheidende Schnittstelle für die Förderung kindlicher Kompetenzen und für die Stärkung des Kohärenzgefühls und der Resilienz der Familie fungieren.

5.2 Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse der vorliegenden Forschungsarbeit zeigen, dass diese Eltern-Kind-Gruppe ein multimodales Angebot darstellt und über ein vielfältiges Potenzial verfügt, um zur Stärkung des Kohärenzgefühls und der Resilienz der Familien beizutragen. Bei den befragten Eltern konnte eine hohe Zufriedenheit mit diesem Gruppenangebot festgestellt werden, und es zeigten sich viele positive Resultate. Obwohl es sich bei dieser Untersuchung mit den vier Elternpaaren um eine kleine Stichprobe handelt, decken sich die Befunde weitgehend mit den Erkenntnissen aus der einschlägigen Literatur. Daraus kann geschlossen werden, dass die Bedeutung dieser Untersuchungsergebnisse verallgemeinert und auf vergleichbare

Gruppen im Kontext der heilpädagogischen Früherziehung übertragen werden kann. Erhärtet wurden diese Ergebnisse durch zusätzlich Aspekte, die mittels induktiver Interviewanalyse gefunden werden konnten. So stellte sich heraus, dass die Leitung dieser Eltern-Kind-Gruppe durch die heilpädagogischen Früherzieherinnen hinsichtlich stärkender Effekte auf die Mütter bzw. Eltern von zentraler Bedeutung ist.

Angesichts der Ergebnisse der vorliegenden Analyse könnte ein Ausbau vergleichbarer Angebote von Eltern-Kind-Gruppen zusätzliche Perspektiven in der familienorientierten Arbeit im Kontext der heilpädagogischen Früherziehung bieten. Aus den Ergebnissen dieser Untersuchung lassen sich folgende Entwicklungsanregungen für die Praxis ableiten:

- Bewusste Wahrnehmung der leitenden heilpädagogischen Früherzieherinnen über ihre verschiedenen Funktionen innerhalb der Eltern-Kind-Gruppe und deren Stellenwert als Schutzfaktor für die Mütter/Eltern
- Aktive Gestaltung des Kontakts einer Früherzieherin zu den Müttern (während die Kinder in der Gruppe betreut sind) als Mentorin und im Sinne einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft. Somit könnte es angebracht sein, dass jeweils eine der Früherzieherinnen vornehmlich für die Gruppe der Mütter zuständig ist und die Leiterinnenrolle gezielt repräsentiert als:
 - Vertrauensperson der Mütter
 - Kommunikationshilfe zwischen Mutter/Eltern und Kind
 - Vermittlerin von Fachinformationen und –kompetenzen
 - Moderatorin in Gruppengesprächen mit den Müttern auch um allfällige gruppenspezifische Aspekte aufnehmen bzw. ausgleichen zu können
- Regelmässige Befragung der Zufriedenheit mit dem Angebot und Auswertung der individuellen Bedürfnisse der an der Gruppe teilnehmenden Mütter/Eltern mit Einbezug der Perspektive des nicht teilnehmenden Elternteils/Väter

Die Umsetzung von Eltern-Kind-Gruppen in der Praxis der heilpädagogischen Früherziehung ist mit einigen Herausforderungen bezüglich Gruppenbildung, Organisation und Koordination der Gruppe verbunden. Diese können sich als hemmende Faktoren erweisen, müssen doch folgende Bedingungen erfüllt sein, damit ein solches Angebot funktioniert:

- Angemessene Gruppengrösse
- Zueinander passende Mütter/Eltern

- Zueinander passende Kinder bzgl. Alter und Entwicklungsstand
- Geeignete Räumlichkeiten (mehrere Zimmer) und Infrastruktur
- Terminierung mit allen Beteiligten
- Gleichzeitige Präsenz von mehreren Früherzieherinnen

Angesichts dieser organisatorischen Erschwernisse könnte sich eine bezirks- bzw. zweigstellenübergreifende Zusammenarbeit für eine Erweiterung solcher Eltern-Kind-Gruppen-Angebote in der heilpädagogischen Früherziehung bewähren, wie dies auch beim vorliegenden Untersuchungsgegenstand bereits der Fall ist.

5.3 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

Das Ziel der vorliegenden Untersuchung war die Auseinandersetzung mit dem Thema Eltern-Kind-Gruppe als Angebot in der heilpädagogischen Früherziehung. Im Fokus stand insbesondere die Frage, ob ein solches Angebot zur Stärkung des Kohärenzgefühls und der Resilienz der Eltern beitragen kann. Die gewählte Methode der qualitativen Interviews erwies sich für die Beantwortung der Fragestellung als geeignet. Diese Vorgehensweise ermöglichte ein individuelles, flexibles Eingehen auf die persönliche Situation der Eltern und erlaubte ein situationsangepasstes Nachfragen auch über den Gesprächsleitfaden hinaus. Die individuellen Bedeutungen und Sinnstrukturen der Eltern konnten in einem Interview präziser erfasst werden, als dies beispielsweise mit einem Fragebogen möglich gewesen wäre.

Wesentlich zur Qualität und zur Aussagekraft der Gespräche hat beigetragen, dass die befragten Eltern offen und interessiert waren und über eine hohe Kommunikationsfähigkeit verfügten. Der Einbezug der Perspektive der Väter für die Datenerhebung brachte eine weitere Vielfalt und eine Bereicherung der Informationssammlung. Obwohl lediglich ein Vater einmal in dieser Gruppe dabei war, konnte bei allen interviewten Vätern ein hohes Engagement und Interesse festgestellt werden. Beeindruckend war auch ihre Fähigkeit, die Situationen differenziert zu erfassen, die Erfahrungen und Bedürfnisse von ihren Kindern und ihrer Ehepartnerinnen feinfühlig zu erkennen und auszudrücken. Dies weist auch auf einen guten Zusammenhalt in diesen Familien und einen regelmässigen Austausch zwischen den Ehepartnern hin.

Die Gütekriterien für die qualitative Forschung wie in Kapitel 3.2.2 formuliert konnten weitgehend erfüllt werden. Das Kriterium der Alltagsnähe zum Untersuchungsgegenstand konnte gewährleistet werden. Das Forschungsverfahren wurde detailliert dokumentiert und die Auswertung der Interviews durch die Ausarbeitung des Kategoriensystems transparent und nachvollziehbar gemacht. Ergänzend wurden durch eine quantitative Auswertung der

Häufigkeit der von den Müttern und Vätern genannten Themen weitere Aspekte wie beispielsweise die jeweilige familiäre Situation für die Interpretation der Ergebnisse beigezogen.

Das Kriterium der kommunikativen Validierung konnte nicht erfüllt werden. Die Ergebnisse wurden infolge mangelnder zeitlicher Ressourcen den Eltern nicht zur Überprüfung vorgelegt und mit ihnen diskutiert. Dem Gütekriterium der Triangulation konnte mit diesem Forschungsvorgehen ansatzweise nachgekommen werden, indem mit den vier Elterninterviews verschiedene Datenquellen einbezogen und auch eine quantitative Auswertung dieser Elternaussagen erfolgte.

Noch umfassendere Ergebnisse könnten durch eine qualitative Evaluationsforschung dieser Eltern-Kind-Gruppe hervorgebracht werden, indem mit allen beteiligten Personen, den Müttern, den Kindern und den Leiterinnen Interviews und / oder Fragebogenuntersuchungen sowie allenfalls Gruppendiskussionen durchgeführt und allenfalls auch Sequenzen von teilnehmender Beobachtung einbezogen würden. Eine solche Methodenkombination war im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht möglich. Der Fokus lag bei dieser Untersuchung auf einer ersten Auseinandersetzung mit stärkenden Effekten dieser Eltern-Kind-Gruppen auf die Eltern. Dieses Ziel konnte mit der gewählten Methode der qualitativen Interviews erreicht werden.

5.4 Ausblick

Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit sind eine Momentaufnahme und können auch nur einzelne Aspekte dieser Eltern-Kind-Gruppe aufzeigen. Aus der vorliegenden Untersuchung ergeben sich weitere Themen und Fragen, die für künftige Studien von Interesse sein könnten wie beispielsweise:

- Einfluss der Effekte von Eltern-Kind-Gruppen auf die Beziehung zwischen Mutter/Eltern und Kind
- Einfluss des Ausmasses von Verhaltensauffälligkeiten des Kindes auf die Bedürfnisse der Mütter/Eltern nach Erfahrungsaustausch mit anderen Müttern und Zugehörigkeit zu einer solchen Gruppe
- Auswertungen von Entwicklungsprozessen einzelner teilnehmender Mütter/Eltern und Kinder über einen längeren Zeitraum
- Konzeptualisierungen von Pilotprojekten von Eltern-Kind-Gruppen, die für Mütter/Eltern mit Migrationshintergrund und für bildungsferne und sozial benachteiligte Familien im Rahmen der heilpädagogischen Früherziehung zugänglich sind und regelmässig genutzt werden könnten

Im Weiteren zeichnen sich aus den Erkenntnissen der vorliegenden Untersuchung Entwicklungsideen für Eltern-Kind-Angebote ab, die insbesondere auch den Bedürfnissen der Väter entsprechen könnten. Folgende Standpunkte, die in den Interviews der vorliegenden Studie vornehmlich von den Vätern geäußert wurden, müssten berücksichtigt werden, damit auch für sie Gruppenangebote im Rahmen der heilpädagogischen Früherziehung attraktiv sein könnten. Den vier befragten Vätern ist es wichtig, dass

- ihr Kind auch möglichst oft an Angeboten mit Kindern ohne Behinderung teilnehmen kann,
- die ganze Familie gemeinsame positive Erlebnisse hat,
- die Erlebnisse in der Gruppe mit den Interessen der Väter übereinstimmen,
- die Erlebnisse in der Eltern-Kind-Gruppe mit gemeinsamen Aktivitäten und Unternehmungen verbunden sind.

Ein Vater hat im Interview klar ausgedrückt, dass er sich eine Teilnahme an einer Eltern-Kind-Gruppe oder an einer Väter-Kind-Gruppe vorstellen könnte, wenn solche Anlässe mit Naturerlebnissen und / oder Technikerfahrten verbunden sind. Konkrete Ideen aus dem Umfeld der Erlebnis- und / oder Naturpädagogik könnten demnach richtungsweisend sein und sich auch in der familienorientierten heilpädagogischen Früherziehung für die Stärkung des Kohärenzgefühls und der Resilienz der Familie bewähren. Damit Familien mit Kindern mit einer Behinderung bereits in der Vorschulzeit positive Integrations- bzw. Inklusionserfahrungen erleben, könnte diesbezüglich die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen heilpädagogischer Früherziehung und etablierten Anbietern beispielsweise von Waldspielgruppen für entsprechende Eltern-Kind-Gruppenangebote interessante Perspektiven eröffnen.

6. Literaturverzeichnis

- Antonovsky, A. (1997). *Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit*. Tübingen: Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie.
- Aarts, M. (2002). *Marte Meo. Ein Handbuch*. Harderwijk: Aarts Productions.
- Audiotranskription.de (2012). Download Transkriptionsprogramm „f4“. Marburg. Internet: <http://www.audiotranskription.de/downloads.html> [19.01.2013].
- Bardill, L. (2012). *Der kleine Buddha. Geschichten, Lieder und Gedichte*. Zürich: Limmat.
- Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher der deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz (BVF). (2011). *Heilpädagogische Früherziehung im Feld der frühen Förderung. Positionspapier*. Internet: www.frueherziehung.ch [08.02.2013].
- Bochsler, K. (2013). *Die vielen Gesichter der Trisomie* [Radiosendung Kontext SRF vom 16.01.2013]. Internet: <http://www.srf.ch/gesundheit/alltag-umwelt/die-vielen-gesichter-der-trisomie.html> [25.04.2013].
- Börste, A.; Toschke, M. & Von Voss, H. (2012). Trisomie 21: Psychosoziale Versorgungsstrukturen für Betroffene und Familien und ihr Einfluss auf die Entwicklung. *Leben mit Down-Syndrom*, 71, 16–19.
- Bröhm, A. (2012). *Das Kind nach Mass*. Internet: http://www.beobachter.ch/leben-gesundheit/medizin-krankheit/artikel/prenatale-selektion_das-kind-nach-mass/html [25.04.2013].
- Bröhm, A. (2013). „*Er hat etwas mehr als wir*“. Internet: http://www.beobachter.ch/leben-gesundheit/medizin-krankheit/artikel/downsyndrom_er-hat-etwas-mehr-als-wir/html [25.04.2013].
- Bronfenbrenner, U. (1981). *Die Ökologie der menschlichen Entwicklung*. Stuttgart: Klett.
- Cropley, A.J. (2011). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung* (4. überarbeitete Auflage). Frankfurt: Klotz.
- Eckert, A. (2008). Mütter und Väter in der Frühförderung – Ressourcen, Stresserleben und Bedürfnisse aus der Perspektive der Eltern. *Frühförderung interdisziplinär*, 27, 3–10.
- Eckert, A. (2012). *Familie und Behinderung. Studien zur Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind*. Hamburg: Verlag Dr. Kovac.
- Fankhauser, U. (1998). Mütter treffen Mütter. Gesprächsgruppen für Mutter von Kleinkindern. In: *undKinder, Das Kleinkind im Staat*, Nr. 61, S. 51–57.
- Flick, U. (2012). Design und Prozess qualitativer Forschung. In: Flick U., von Kardorff E. & Steinke, I. (Hrsg.). *Qualitative Forschung* (9. Auflage), (S. 252–265). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Flick, U., von Kardorff, E. & Steinke, I. (2012). Was ist qualitative Forschung? Einleitung und Überblick. In: Flick U., von Kardorff E. & Steinke, I. (Hrsg.). *Qualitative Forschung* (9. Auflage), (S. 13–29). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (4. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Fröhlich-Gildhoff, K., Rönnau-Böse, M. & Dörner, T. (2008). *Eltern stärken mit Kursen in Kitas*. München: Reinhardt.
- Halder, C. (2003). Elternselbsthilfe und Empowerment. *Leben mit Down-Syndrom*, 44, 8–13.
- Heckmann, Ch. (2004). *Die Belastungssituation von Familien mit behinderten Kindern: soziales Netzwerk und professionelle Dienste als Bedingungen für die Bewältigung*. Heidelberg: Universitätsverlag Winter (Edition S).

- Herriger, N. (2010). *Empowerment in der Sozialen Arbeit. Eine Einführung* (4. erweiterte und aktualisierte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Hintermair, M. (2002). *Kohärenzgefühl und Behinderungsverarbeitung. Eine empirische Studie zum Belastungs- und Bewältigungserleben von Eltern hörgeschädigter Kinder*. Heidelberg: Median.
- Hinze, D. (1991). *Mütter und Väter behinderter Kinder*. Heidelberg: Schindele.
- Hopf, C. (2012). Qualitative Interviews – ein Überblick. In: Flick U., von Kardorff E. & Steinke, I. (Hrsg.). *Qualitative Forschung* (9. Auflage), (S. 349–360). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Jeltsch-Schudel, B. (2003). Zusammenarbeit von Eltern und Fachleuten – zur Erkennung von Down-Syndrom-Plus. In: Wilken, U. & Jeltsch-Schudel, B. (Hrsg.). *Eltern behinderter Kinder. Empowerment – Kooperation – Beratung* (S. 102–116). Stuttgart: Kohlhammer.
- Keupp, H. (1987). Soziale Netzwerke – eine Metapher des gesellschaftlichen Umbruchs. In: Keupp, H. & Röhrle, B. (Hrsg.). *Soziale Netzwerke* (S. 11–53). Frankfurt: Campus.
- Koller Stuber, E. & Eisner-Binkert, B., (2011). Positionierung der HFE durch Angebote, Projekte und Visionen. *BVF Forum*, 76, 27–31.
- Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung* (5. überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz
- Marie Meierhofer Institut (2012). *Daten und Fakten zur Basisevaluation des Programms schrittweise in der Deutschschweiz. Längsschnittuntersuchung 2008–2011*. Internet: <http://www.a-primo.ch/cms/de/angebote/evaluation.html> [10.05.2013].
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (5. überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11., aktualisierte und überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.
- Müller, B. (2012). Andere Kinder haben das auch! *Leben mit Down-Syndrom*, 70, 68–70.
- Müller-Zurek, C. (1999). Mein Kind braucht Frühförderung – und was brauche ich? In: Wilken, E. (Hrsg.). *Frühförderung von Kindern mit Behinderung* (S. 165–171). Stuttgart: Kohlhammer.
- Praschak, W. (2003). Das schwerstbehinderte Kind in seiner Familie. In: Wilken, U. & Jeltsch-Schudel, B. (Hrsg.). *Eltern behinderter Kinder. Empowerment – Kooperation – Beratung* (S. 31–42). Stuttgart: Kohlhammer.
- Raila, P. (2012). *...und es beginnt ein neues Leben! Eine empirische Untersuchung zur Veränderung der innerweltlichen Situation von Familien durch die Geburt eines behinderten Kindes*. Augsburg: Kontext Medien und Verlag.
- Retzlaff, R. (2010). *Familien stärken. Behinderung, Resilienz und systemische Therapie*. Stuttgart: Klett Cotta.
- Röhrle, B. (1987). Soziale Netzwerke und Unterstützung im Kontext der Psychologie. In: Keupp, H. & Röhrle, B. (Hrsg.). *Soziale Netzwerke* (S. 54–108). Frankfurt: Campus.
- Röhrle, B. (1994). *Soziale Netzwerke und soziale Unterstützung*. Weinheim: Beltz Psychologie Verlags Union.
- Sarimski, K. (2009). *Frühförderung behinderter Kleinkinder*. Göttingen: Hogrefe.
- Sarimski, K. (2010). Mütter mit jungen (schwer) geistig behinderten Kindern: Belastungen, Bewältigungskräfte und Bedürfnisse. In: *Frühförderung interdisziplinär*, 29, 62–72.
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2012). Zutrauen in die eigene Kompetenz als bedeutsames Merkmal familienorientierter Frühförderung. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 61, 183–197.

- Seifert, M. (2003). Mütter und Väter von Kindern mit Behinderung. Herausforderungen – Erfahrungen – Perspektiven. In: Wilken, U. & Jeltsch-Schudel, B. (Hrsg.). *Eltern behinderter Kinder. Empowerment – Kooperation – Beratung* (S. 43–59). Stuttgart: Kohlhammer.
- Sieber, R. (2011). *Schritt:weise – Evaluation des Frühförderprogramms aus Sicht der Mütter*. Unveröffentlichte Masterarbeit, Philosophische Fakultät, Departement Sozialwissenschaften Universität, Freiburg (CH).
- Skotko, B. (2012). Leben mit Down-Syndrom – Was bedeutet das? *Leben mit Down-Syndrom*, 70, 22–26.
- Storm, W. (2009). Medizinisches Basiswissen. In: Wilken, E. *Menschen mit Down-Syndrom in Familie, Schule und Gesellschaft* (2. vollständig überarbeitete Auflage), (S. 165–212). Marburg: Lebenshilfe-Verlag.
- Wagatha, P. (2006). *Partnerschaft und kindliche Behinderung. Eine empirische Untersuchung mit Implikationen für die Beratungspraxis*. Hamburg: Verlag Dr. Kovac.
- Wicki, W. (1997). *Übergänge im Leben der Familie. Veränderungen bewältigen*. Bern: Huber.
- Wilken, E., (1999). Erwartungen und Bedürfnisse von Eltern. In Wilken, E. (Hrsg.). *Frühförderung von Kindern mit Behinderung* (S. 7–12). Stuttgart: Kohlhammer.
- Wilken, E. (2001). Elternarbeit als Empowerment-Prozess. Seminare für Eltern von Kindern mit Down-Syndrom. In: *Leben mit Down-Syndrom*, 36, 24–28.
- Wilken, E. (2009). *Menschen mit Down-Syndrom in Familie, Schule und Gesellschaft* (2. vollständig überarbeitete Auflage). Marburg: Lebenshilfe-Verlag.
- Wilmes-Mielenhausen, B. (2004). *Kursbuch Eltern-Kind-Gruppen*. Freiburg: Herder.
- Wustmann, C. (2012). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern* (4. Auflage). Berlin: Cornelsen.

Online-Quellen

- Bundesvereinigung Lebenshilfe: www.lebenshilfe.de [25.03.2013].
- Kinder- und Jugendhilfezentren des Kantons Zürich (kjj) : www.ajb.zh.ch [15.04.2013].
- Selbsthilfe Schweiz : www.selbsthilfe-schweiz.ch [31.05.2013].
- Verein a:primo: www.a-primo.ch [10.05.2013].
- Verein FamilienStärken : www.familienstaerken.ch/elki.php [10.05.2013].
- Verein Insieme21: www.insieme21.ch [25.03.2013].

Anhangsverzeichnis

- Anhang 1: Informationsbrief an Eltern
- Anhang 2: Anfrage für Interview
- Anhang 3: Interviewleitfaden
- Anhang 4: Einverständniserklärung Eltern
- Anhang 5: Kurzfragebogen
- Anhang 6: Gesprächsprotokoll
- Anhang 7: Kategoriensystem
- Anhang 8: Häufigkeit der Nennungen (aus Datenschutzgründen nicht angefügt)
- Anhang 9: Transkriptionsregeln
- Anhang 10: Transkript Interview A (alle Transkripte nicht angefügt)
- Anhang 11: Transkript Interview B
- Anhang 12: Transkript Interview C
- Anhang 13: Transkript Interview D
- Anhang 14: Beruflicher Werdegang der Verfasserin (nicht angefügt)

Agnes Bärtsch
XX
XX
XX

An die Teilnehmenden der
Gruppe Eltern mit Kindern mit
Down-Syndrom

Aarau, 15. Oktober 2012

Masterarbeit über Eltern-Kind-Gruppen in der heilpädagogischen Früherziehung

Sehr geehrte Eltern

Ihre Adresse habe ich von meinen Arbeitskolleginnen XX, XX, XX erhalten. Ich arbeite bei der stiftungNETZ in XX und schliesse im Sommer 2013 die Ausbildung in heilpädagogischer Früherziehung ab. Meine Abschlussarbeit schreibe ich über Eltern-Kind-Gruppen in der heilpädagogischen Früherziehung. In diesem Zusammenhang würde ich gerne Ihre Gruppe, die schon seit einigen Jahren besteht, als ein Beispiel einer Eltern-Kind-Gruppe beschreiben und auswerten.

Gerne werde ich deshalb an Ihrem nächsten Treffen vom XXXXX vorbei kommen und Sie genauer über den Inhalt dieser Abschlussarbeit informieren.

Mit freundlichen Grüssen

Agnes Bärtsch

Kopie an:
Früherzieherinnen XX, XX, XX

E-Mail an alle Teilnehmenden
der Gruppe von Eltern mit Kindern mit Down-Syndrom

Masterarbeit über Eltern-Kind-Gruppen in der heilpädagogischen Früherziehung

Sehr geehrte Frau _____, sehr geehrter Herr _____

Anfangs November besuchte ich Ihre Eltern-Kind-Gruppe in XXXX, um Ihnen das Thema meiner Abschlussarbeit der Ausbildung zur heilpädagogischen Früherzieherin vorzustellen. Ich befasse mich dabei mit Eltern-Kind-Gruppen in der Früherziehung im Allgemeinen und als konkretes Praxisbeispiel möchte ich Ihre Gruppe von Eltern mit Kindern mit Down-Syndrom beschreiben.

Gerne würde ich deshalb mit Ihnen über Ihre Erfahrungen sprechen. Es würde mich freuen, wenn sich drei oder vier Teilnehmerinnen Ihrer Gruppe, nach Möglichkeit auch gemeinsam mit dem Partner, für ein Interview zur Verfügung stellen würden.

Ihre Aussagen werden nur im Rahmen dieser Masterarbeit verwendet und in anonymisierter Form ausgewertet und dargestellt werden. Das Gespräch soll auf ca. 1–1,5 Stunden beschränkt und ca. Mitte/Ende Januar oder im Februar 2013 durchgeführt werden.

Darf ich Sie bitten, mir Ihre Bereitschaft für ein Gespräch per Mail zu bestätigen. Ich werde Sie anschliessend anrufen, um einen Termin abzumachen. Besten Dank im Voraus.

Freundliche Grüsse

Agnes Bärtsch

Aspekt	Leitfragen	Vertiefungsfragen	Aufrechterhaltungsfragen
	<p>Was ist der Unterschied dieses Treffs zu anderen Kontakten mit Familien und Kindern?</p> <p>Würden Sie ein Angebot einer Vätergruppe gut finden? mit oder ohne Kinder? mit oder ohne heilpäd.Früherzieherin?</p>	<p>Woran merken Sie, dass Ihrer Frau die Teilnahme wichtig ist?</p> <p>Was müsste sein, dass Sie teilnehmen würden? Was für ein Angebot wäre interessant für Sie?</p>	
Prozessverlauf	<p>Wie hat sich Ihr Erleben/Empfinden im Verlauf Ihrer Teilnahme seit dem ersten Treffen verändert?</p> <p>Haben Sie auch schon daran gedacht, nicht mehr an die Treffen zu gehen?</p>	<p>Was ist in der Zwischenzeit seit Ihrem ersten Treffen für Sie anders geworden?</p> <p>Hat es Wechsel gegeben in der Gruppenzusammensetzung? Wie haben Sie dies erlebt?</p> <p>Was müsste sein, dass Sie sagen würden, jetzt nehmen wir an dieser Gruppe nicht mehr teil.</p>	
<p>Gruppengrösse</p> <p>Rhythmus/Häufigkeit</p> <p>Gruppenzusammensetzung</p>	<p>Wie erleben Sie die Gruppengrösse wie sie jetzt ist?</p> <p>Wie ist für Sie die Häufigkeit der Treffen?</p> <p>Wie erleben Sie die Gruppenzusammensetzung?</p>	<p>Könnten Sie sich eine kleinere oder eine grössere Gruppe vorstellen? Was wäre dann anders als jetzt?</p> <p>Wünschen Sie sich kürzere oder längere Abstände zwischen den Treffen? Warum?</p> <p>Haben die Mütter/Teilnehmenden die gleiche „Wellenlänge“ oder sind alle sehr unterschiedlich</p> <p>Entspricht Ihnen die Gruppenzusammensetzung? Was sollte anders sein? Wie findet Austausch miteinander statt? Sind alle gemeinsam im Gespräch oder suchen Sie sich eher Gespräche zu zweit? Was ist der Unterschied für Sie?</p>	

Aspekt	Leitfragen	Vertiefungsfragen	Aufrechterhaltungsfragen
	<p>Könnten Sie sich auch eine „gemischte Gruppe“ vorstellen, d.h. dass auch Eltern mit Kindern mit anderen Behinderungsformen oder Entwicklungsverzögerungen teilnehmen?</p> <p>Haben Sie auch ausserhalb dieser Gruppe Kontakt zu den anderen Müttern/Familien der Gruppe?</p>	<p>Wie häufig haben Sie Kontakt miteinander? Was ist anders als das Zusammensein in dieser Gruppe? Warum nehmen sie zusätzlich noch an dieser Gruppe teil?</p>	
<p>Haltung gegenüber Leitung</p> <p>Erwartung an Leitung</p>	<p>Welche Bedeutung hat für Sie die Anwesenheit der heilpädagogischen Früherzieherinnen?</p> <p>Was wünschen Sie sich im Rahmen der Treffs von den heilpädagogischen FrüherzieherInnen?</p> <p>Welche anderen Eltern-Kind-Angebote fänden Sie noch gut?</p>	<p>Könnte der Eltern-Kind-Treff auch ohne sie stattfinden? Was wäre anders?</p>	

Agnes Bärtsch

XX

XX

XX

Masterarbeit Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Eltern-Kind-Gruppen in der heilpädagogischen Früherziehung

Einverständniserklärung

Dieses Interview wird im Rahmen der oben genannten Masterarbeit für die Ausbildung in heilpädagogischer Früherziehung durchgeführt.

Das Gespräch wird mittels Aufnahmegerät aufgezeichnet und nach Abschluss der Arbeit gelöscht. Für die Auswertung wird ein schriftliches Protokoll erstellt. Die Daten werden streng vertraulich behandelt und ausschliesslich für den erwähnten Zweck verwendet.

Name und Identität der Interviewpartner werden im Protokoll so abgeändert, dass keine Rückschlüsse auf die einzelnen Personen möglich sind.

Wir bestätigen hiermit unser Einverständnis:

Name:

Ort u. Datum:

Unterschrift:

Kurzfragebogen: Daten der Familie

Datum des Gesprächs		
Durchführungsort		
Name der Familie		
Adresse		
Telefon Email		
Kind mit Down-Syndrom	Jahrgang:	m <input type="radio"/> w <input type="radio"/>
Geschwister	Jahrgang:	m <input type="radio"/> w <input type="radio"/>
Jahrgang	Mutter:	Vater:
Ausbildung und Berufstätigkeit	Mutter:	Vater:
Seit wann nehmen an dieser Eltern-Kind-Gruppe teil?		
Wie dazu gekommen?		
Teilnahme an anderen Eltern-Kind-Gruppen? Welchen? Häufigkeit?		
Bemerkungen		

Gesprächsprotokoll

Durchführungsdatum:	Name der Familie:
Bemerkungen zum äusseren Rahmen	
Gesprächsatmosphäre	
Gesprächsverlauf	
Wichtigste Inhalte	
Befindlichkeiten sowie Interaktion zwischen Gesprächsteilnehmer und Interviewende bzw. zwischen den Eltern	
Besonderheiten, Überraschendes, Auffallende Themen, Störungen	
Welche Tendenzen zeigen sich hinsichtlich der nächsten Interviews	
Welche neuen Annahmen ergeben sich hinsichtlich der Forschungsfrage	

Kategoriensystem

Überkategorie	Kategorie	Ort	Ankerbeispiel	Bildung	Codierregel
Kontakt zwischen Eltern	Erfahrungsaustausch	M/C 20–24	„Wenn Probleme mit dem Essen bestehen, kann man die Ideen der anderen erfragen oder sich erkundigen, ob sie das Problem auch kennen. Das kann man mit anderen Müttern nicht, die nicht ein Kind mit Down Syndrom haben. Die haben diese Probleme nicht.“	Deduktiv	Fragen und Unsicherheiten im Umgang mit Fachleuten und mit Entwicklungsbesonderheiten des Kindes im Alltag. Bestätigung erfahren, motiviert werden
	Zugehörigkeit	M/B 28–30	„Ich fühle mich verstanden oder muss nicht wieder erklären, warum B. anders ist, Ich bin nicht mit solchen Fragen konfrontiert, sondern es ist einfach Alltag.“	Deduktiv	Sich verbunden fühlen, Normalität erfahren, Identitätsstiftend bzgl. eigener Familiensituation, Selbstvertrauen stärken
	Kontaktpflege über Gruppe hinaus	V/B 228, 237–240	„Es ist eine Freundschaft draus geworden.“ „Es gibt schon das eine oder andere oder Fragen, wie sie es machen oder ob sie dies auch haben. Dies schon, aber nicht, dass das [Down-Syndrom] vordergründig das Thema ist, gar nicht. Es sind mittlerweile gute Kollegen und wir haben jetzt einfach beide ein Kind mit Down-Syndrom.“	Induktiv	Bedeutung der Kontakte der Teilnehmenden ausserhalb der Gruppe mit Einbezug der ganzen Familie

Überkategorie	Kategorie	Ort	Ankerbeispiel	Bildung	Codierregel
	Weitere Bedürfnisse	M/D 415–422	„Es würde mir auch etwas bringen, wenn wir zum Beispiel zwei Stunden laufen gehen könnten...Ich denke draussen beim Laufen gäbe es vielleicht auch noch andere Themen. Wenn man in diesen Räumen ist, dann ist einfach das Thema Down Syndrom gegeben. Bei schönem Wetter ein bisschen nach draussen gehen, da würden vielleicht auch andere Themen aufkommen.“	Induktiv	Wünsche der Mütter und Väter bzgl. Gestaltung der Zeit der Eltern während die Kinder betreut sind.
Wohlbefinden Kind	Gruppenerfahrung mit gleichgesinnten Kindern	V/A 128–132	„Am Anfang hat sie [seine Frau] mir erzählt, dass er [Sohn] Mühe hatte in die Gruppe reinzukommen, dass es sich aber schnell gab. Und dass er im Rahmen dieser Gruppe ein extremes Selbstbewusstsein entwickelt hat und sich mit der Gruppe identifiziert und [sich] auch integriert.“	Induktiv	Kind ist in Gruppe aufgehoben und findet Anschluss, Kind fühlt sich sicher und verstanden
	Allgemeine Entwicklungsfortschritte	V/D 46–49	„Da merkt man auch bei ihm, wie er heimkommt aus der Gruppe, diese Rituale, die Anfangs- und Schlussrituale, die sind drin. Der Erfolg gibt sich durch das mehrfache Wiederholen, dass es ihm bleibt.“	Induktiv	Individuelle Lernmöglichkeiten durch versch. Spiel- und Aktivitätsangebote, Zuwachs an Selbständigkeit und versch. Fähigkeiten

Überkategorie	Kategorie	Ort	Ankerbeispiel	Bildung	Codierregel
Bedeutung fachliche Leitung	Informationsvermittlung und Beratung für Eltern	M/A 545–549	„Ich muss dann nicht zuerst weiss ich was, also ich kann zuerst einmal dort [bei den Früherzieherinnen] fragen. [...] Das finde ich gut. Da wird man schon recht gut geführt finde ich.“	Induktiv	Fachliche Inputs durch Leitung, zur Verfügung stehen für individuelle Fragen oder Kurzberatungen von Müttern.
	Entlastung der Eltern	M/B 154–161	„Von diesem Strudel her war es für mich damals sensationell, eine Insel, wo ich B. einfach mal abgeben kann und gemütlich sitzen und zusammen sein kann. Und B. wirklich sensationell betreut war. [...] Und dabei musste ich kein schlechtes Gewissen haben, dass ich im Moment genau nicht fördere oder was, sondern ich habe gewusst, es passiert.“	Induktiv	Eltern können die Betreuung des Kindes teilweise den heilpädagogischen Früherzieherinnen übergeben.
	Betreuung und Förderung Kinder	V/C 776–778	„Es ist betreut, es funktioniert nur so von mir aus gesehen, es ist professionell gemacht. Es ist noch nie irgendeine negative Rückmeldung. [durch seine Frau] gekommen.“	Induktiv	Spielangebote für Kinder, individuelle Anregung und gezielte Förderung der Kinder
	Rahmenbedingungen	M/C 855–862	„Ich finde das schön, es sind zwar getrennte Räume, man ist getrennt, aber jedes Kind kann immer mal wieder rasch zum Mami kommen. Es ist so individuell, so wie es gerade passt. Ein lockerer Rahmen, aber doch irgendwo in einem Schema drin. [...] Und so bekommen wir auch noch ein bisschen mit, was läuft.“	Induktiv	Sicherstellung Infrastruktur und Atmosphäre

Überkategorie	Kategorie	Ort	Ankerbeispiel	Bildung	Codierregel
	Weitere Bedürfnisse	M/C 829–838	„Das wäre etwas Tolles, nicht, dass sie einen grossen Aufwand haben, aber falls sie [die Früherzieherinnen] ein Konzept im Hinterkopf haben, dass sie uns dies kurz mitteilen, dass wir informiert sind über das, was mit den Kindern läuft. Das finde ich noch schön, dass man wie auch teilhaben kann oder sich auch freuen kann über das, was die Kinder machen.“	Induktiv	Wünsche von Müttern und Vätern bzgl. Rolle der Leitung
Erfahrungen mit anderen Gruppen/ andern Kontakten	Förderliche Aspekte Ebene Eltern	V/D 442–445	„Das Frühlingstreffen [für die ganze Familie von Insieme] ist für mich der Hammer, weil man da diese Mischung sieht. Man kann sich auch vergleichen und einordnen. Es gibt ein Stück Bestätigung, dass wir es doch nicht so schlecht machen, wenn wir auch andere sehen.“	Deduktiv u. Induktiv	Positive Erlebnisse in anderen Gruppen von Eltern und Kindern oder mit anderen Menschen im privaten Umkreis
	Förderliche Aspekte Ebene Kind	V/D 464–468	„Ich denke, es sind genug Angebote da, es ist halt auch entscheidend, wie die Zusammensetzung der Leute, der Gruppe ist. Ich staune ja, wie es geht im Vaki-Turnen, es ist wie selbstverständlich, dass wir dabei sind, er ist integriert, er ist dabei, egal, auch wenn er andere Dinge tut als die anderen. Das schätze ich.“	Deduktiv u. Induktiv	Vgl. Beschreibung oben

Überkategorie	Kategorie	Ort	Ankerbeispiel	Bildung	Codierregel
	Hemmende Aspekte Ebene Eltern	M/C 197–206	„...da wird einfach verglichen, was das eigene oder das andere Kind schon kann. Und wegen unserem Sohn musst du es [die Behinderung] immer erklären. Und irgendwann nervt einem das, dass man immer verglichen wird. Da geht man hin und weiss, jedes Mal sieht man stärker, wie zurück er ist und dann wird das noch festgestellt von den anderen und dann kommen noch einige Bemerkungen. [...] Mich hat dann das auch ein bisschen gestört.“	Deduktiv u. Induktiv	Unbefriedigende oder belastende Erlebnisse in anderen Gruppen von Eltern und Kindern oder mit an anderen Menschen im privaten Umkreis
	Hemmende Aspekte Ebene Kind	M/A 197–204	„Es gibt Familien, da war ich auch schon zu Besuch gewesen und habe gemerkt, dass unser Sohn mit nichts hat spielen dürfen. [...] Und er ist dann eigentlich, ja man kann nicht sagen Aussenseiter, aber dann, wenn er das und jenes nicht spielen darf, dann stinkt es ihm halt.“	Deduktiv u. Induktiv	Vgl. Beschreibung oben

Transkriptionsregeln

I:	Interviewerin
M/A:	Mutter des Interviews A
V/A:	Vater des Interviews A
(unv.)	unverständliche Worte oder Redeteile
(Hypotonus?)	Wenn unverständlich, aber Wort/Begriff vermutet wird
GROSSBUCHSTABEN	Deutliche Betonung eines Wortes oder Satzteils
(3)	Pausen in Sekunden
/	Wort- oder Satzabbrüche
[Telefon läutet]	erläuternder Kommentar der Interviewerin
„mach weiter so.“	Direkte Rede, Zitate werden in Anführungs – und Schlusszeichen gesetzt
(lacht), (seufzt)	Bezeichnung von nonverbalen oder paraverbalen Äusserungen, Geräuschen
//	Sprechüberlappungen. // stehen am Anfang und am Ende des Beitrags der ersten Person. Auf einer neuen Zeile folgt die zeitgleiche Äusserung der zweiten Person ebenfalls durch // gekennzeichnet